

Mathematik für Wirtschaftsinformatik

Martin Staudinger

Ferdinand Porsche FERNFH

Version 5.4, WiSe 2024

Dieses urheberrechtlich geschützte Werk wird dir unter einer
Creative Commons Attribution 4.0 International License
zur Verfügung gestellt (CC BY 4.0).

Eine Kopie dieses Lizenzvertrages findest du unter
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>

*If people do not believe that mathematics is simple,
it is only because they do not realize how complicated life is.*

— John von Neumann (1903-1957): National meeting of the ACM, 1947

Inhaltsverzeichnis

1	Basics	1
1.1	Das Produktzeichen	1
1.2	Fakultäten	2
1.3	Binomialkoeffizienten	3
1.4	Exponential- und Logarithmusfunktion	4
1.5	Mathematische Fremdsprachen	8
1.6	Aufgaben	10
2	Zahlensysteme	13
2.1	Zahlen und Zahlensysteme	13
2.2	Stellenwertsysteme	14
2.3	Umrechnungen zwischen den Zahlensystemen	19
2.4	Aufgaben	24
3	Logik und Boolesche Algebra	27
3.1	Mengenlehre	27
3.2	Aussagenlogik	32
3.3	Logische Operationen	33
3.4	Weitere Aspekte und Begriffe	42
3.5	Gesetze der Booleschen Algebra	44
3.6	Aufgaben	47
4	Finanzmathematik	51
4.1	Zinsrechnung	51
4.2	Rentenrechnung	59
4.3	Tilgungsrechnung	66
4.4	Investitionsrechnung	72

4.5	Aufgaben	79
5	Funktionen in ökonomischen Anwendungen	83
5.1	Einleitung	83
5.2	Implizite Funktionen und ihre Ableitung	84
5.3	Beispiele für ökonomische Funktionen	86
5.4	Grenzfunktionen	91
5.5	Aufgaben	92
6	Numerische Auflösung von Gleichungen	95
6.1	Das Nullstellenverfahren von Newton und Raphson	95
6.2	Regula falsi	98
6.3	Quasi-grafische Verfahren	101
6.4	Aufgaben	101
A	Lösungen zu den Aufgaben	A-1

Die ziemlich lose aneinandergereihten Abschnitte in diesem Kapitel erinnern an einige Themen, Begriffe und Verfahren der Mathematik, die zum Nachvollziehen der übrigen Kapitel und auch späterer Lehrveranstaltungen des Studiums ganz praktisch sind. Je nachdem, wie lange deine letzte Beschäftigung mit Mathematik zurückliegt, kannst du es mehr oder weniger schnell durcharbeiten.

Wir gehen in diesem Kapitel und in der gesamten Lehrveranstaltung davon aus, dass du Mathematik-Kompetenzen «auf Maturaniveau» hast. Wenn du dir da nicht sicher bist, (und vor allem wenn du dir sicher bist, dass du diese Kenntnisse *nicht* hast), empfehle ich den Mathe-Einstiegskurs **MAT001** als zusätzliche Quelle für den Einstieg¹.

1.1 Das Produktzeichen

Mit dem Summenzeichen können wir bekanntlich ein wenig unsere Schreibfaulheit beim Bilden von Summen unterstützen und statt $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ schreiben:

$$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n = \sum_{i=1}^n x_i \quad (1.1)$$

Das Zeichen Σ entspricht dem griechischen Großbuchstaben Sigma (siehe auch Seite 9). Eine ähnliche Vorgangsweise gibt es beim Bilden von Produkten. Zur abgekürzten Darstellung des Produktes von n Faktoren verwenden wir den

¹<https://onlinecampus.fernfh.ac.at/course/view.php?id=3879>

griechischen Großbuchstaben für Pi und schreiben:

$$\prod_{i=1}^n x_i = x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot \dots \cdot x_n \quad (1.2)$$

Dabei muss der Laufindex i nicht unbedingt bei 1 beginnen und beim n -ten Element enden. Das können auch beliebige andere (natürliche) Zahlen sein. Wollen wir zum Beispiel das fünfte bis neunte Element miteinander multiplizieren, dann lautet die abgekürzte Darstellung für

$$x_5 \cdot x_6 \cdot x_7 \cdot x_8 \cdot x_9 = \prod_{i=5}^9 x_i$$

1.2 Fakultäten

Manchmal benötigen wir das Produkt aller natürlichen Zahlen von 1 bis n , zum Beispiel $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5$. Wir bezeichnen dieses Produkt mit $5!$ bzw. als **Fakultät** von 5. Wir meinen damit zum Beispiel:

$$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$$

$$10! = 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 3\,628\,800$$

Allgemein gilt:

$$n! = \prod_{k=1}^n k = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-3) \cdot (n-2) \cdot (n-1) \cdot n \quad (1.3)$$

Formal brauchen wir manchmal auch die Fakultät von 0 und dabei gilt:

$$0! = 1 \quad (1.4)$$

weilers können wir (hoffentlich) leicht sehen, dass Folgendes gilt:

$$(n+1)! = n!(n+1) \quad (1.5)$$

$$n! = n \cdot (n-1)! \quad (1.6)$$

$$\frac{(n+1)!}{n!} = \frac{(n+1)n!}{n!} = n+1 \quad (1.7)$$

$$\frac{(n+2)!}{n!} = \frac{n!(n+1)(n+2)}{n!} = (n+2)(n+1) \quad (1.8)$$

$n!$ wird übrigens – neben «Fakultät von n » – auch als « n Faktorielle» ausgesprochen.

Eine Anwendung der Fakultät finden wir zum Beispiel in der *Kombinatorik*². Die Anzahl der Möglichkeiten, n Elemente in einer Reihe anzuordnen ist $n!$. Drei Kunden im Supermarkt können sich in $3! = 6$ verschiedenen Reihenfolgen bei der Kassa hintereinander aufstellen. Bei sechs Kunden sind es bereits $6! = 720$ Möglichkeiten. Die Ergebnisse von $n!$ wachsen sehr schnell ins Unermessliche. Die 52 Karten eines Kartenspiels können zum Beispiel auf $8,0658175170943878571660636856403766975289505440883277824 \times 10^{67}$ Arten angeordnet werden.

1.3 Binomialkoeffizienten

Ein **Binomialkoeffizient** wird so geschrieben: $\binom{n}{k}$

so ausgesprochen: « n über k »

und so berechnet:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)}{k!} \quad (1.9)$$

wobei für unsere Anwendungen gilt: $n \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{N}$.

Hier ein paar Formeln, die sich aus (1.9) ergeben. Dabei gehen wir davon aus, dass $k \leq n$:

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} \quad (1.10)$$

$$\binom{n}{0} = 1 \quad (1.11)$$

$$\binom{n}{1} = n \quad (1.12)$$

$$\binom{0}{0} = \binom{n}{n} = 1 \quad (1.13)$$

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k} \quad (1.14)$$

$$\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} \quad (1.15)$$

²Das ist das mathematische Verfahren, mit der man angeben kann, auf wie viele unterschiedliche Möglichkeiten sich Elemente anordnen lassen.

Beispiel 1 Ohne näher darauf einzugehen, warum das so ist, können wir festhalten, dass $\binom{n}{k}$ die Anzahl der Möglichkeiten angibt, wie oft man aus n verschiedenen Elementen k Stück ohne Berücksichtigung der Reihenfolge und ohne Zurücklegen auswählen kann. Damit können wir uns ausrechnen, wie viele Kombinationen es gibt, 6 Zahlen aus 45 auszuwählen:

$$\binom{45}{6} = \frac{45!}{6!39!} = \frac{45 \cdot 44 \cdot 43 \cdot 42 \cdot 41 \cdot 40}{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{5\,864\,443\,200}{720} = 8\,145\,060$$

D.h. es gibt mehr als 8 Millionen Möglichkeiten für einen Lottosechser.

1.4 Exponential- und Logarithmusfunktion

Die Exponentialfunktion

In vielen wirtschaftlichen aber auch naturwissenschaftlichen Fragestellungen benötigen wir Modelle der mathematischen Form:

$$f(x) : y = b^x \tag{1.16}$$

Wir benötigen derartige Funktionen immer dann, wenn es um die mathematische Modellierung von (relativ) schnellem *Wachstum* geht. Die Verzinsung auf deinem Bankkonto gehört ebenso zu den Anwendungsbeispielen für ein derartiges Wachstum wie die (vor Kurzem leidvoll erfahrene) Ausbreitung von Viren.

Eine Funktion der Form 1.16 wird als **Exponentialfunktion** bezeichnet. Die Basis b ist dabei eine Konstante, der Exponent x hingegen variiert. b ist der Faktor, um den sich $f(x)$ ändert, wenn x um eine Einheit größer wird.

Sämtliche Funktionswerte der Exponentialfunktion sind positiv und sie hat keine Nullstelle. Unabhängig vom Wert von b geht die Exponentialfunktion immer durch den Punkt $(0|1)$.

Für die Basis b ist im Prinzip jede beliebige Zahl > 0 denkbar. Eine wichtige Rolle als Basis spielt aber die Zahl

$$e = 2,71828182845904523536028747135266249775724709 \dots \tag{1.17}$$

Zum Glück hat diese unendlich lange Zahl mit dem Buchstaben e eine gut merkbare Abkürzung erhalten.

Die zugehörige Exponentialfunktion

$$f(x) : y = e^x \quad (1.18)$$

wird **natürliche Exponentialfunktion** genannt.

Das e in der natürlichen Exponentialfunktion ist die so genannte **Euler'sche Zahl**³. Für die praktische Rechnung reichen in der Regel weniger Nachkommastellen, als in (1.17) angegeben.

Statt e^x wird manchmal auch die Schreibweise $\exp(x)$ für die natürliche Exponentialfunktion verwendet.

Der Schweizer Mathematiker Leonhard Euler beschäftigte sich neben dem Finden der Euler'schen Zahl noch mit einer Reihe anderer mathematischer Probleme. Und er erfand auch das so genannte «Lateinische Quadrat», eine Anordnung von Ziffern in einem Gitterblock, bei der die Ziffern in jeder Reihe und Spalte nur einmal stehen dürfen. Die Japaner präsentierten das Spiel 200 Jahre später unter dem Namen *Sudoku*.

Wer hat's erfunden?

Die Exponentialfunktion kann auch in Gleichungen vorkommen (die dann folgerichtig **Exponentialgleichungen** heißen). Eine einfache Exponentialgleichung ist zum Beispiel

$$a = b^x \quad (1.19)$$

a ist dabei eine Zahl $\in \mathbb{R}^+$, b eine Zahl $\in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$ (also eine beliebige positive Zahl mit Ausnahme von 1).

Ist z.B. $a = 8$ und $b = 2$, dann lautet die Lösung $x = 3$, denn

$$8 = 2^3$$

Genauso einfach und offensichtlich wäre eine Lösung für $a = 16$ und $b = 2$. Wie lautet aber eine Lösung für Gleichung (1.19), wenn $a = 12$ und $b = 2$? Vermutlich gibt es irgendeine Zahl aus \mathbb{R} , mit der ich 2 potenzieren kann, sodass 12 herauskommt. Für die Auflösung benötigen wir die «Umkehrfunktion» des Potenzierens, und das liefert uns die **Logarithmusfunktion**.

³Nach dem Schweizer Mathematiker *Leonhard Euler* (1707 - 1783)

Die Logarithmusfunktion

Der **Logarithmus** einer Zahl a zur Basis b (geschrieben: $\log_b(a)$) ist der Exponent, mit dem man b potenzieren muss, damit a herauskommt.

Hier sind ein paar Beispiele:

$$\begin{aligned}\log_3(9) &= 2, \text{ weil } 9 = 3^2 \\ \log_4(64) &= 3, \text{ weil } 64 = 4^3 \\ \log_2(64) &= 6, \text{ weil } 64 = 2^6\end{aligned}$$

Die Logarithmusfunktion $x = \log_b(a)$ ist also die Umkehrfunktion zur Exponentialfunktion bzw. die Lösung der Gleichung $b^x = a$.

Der Graph jeder Logarithmusfunktion enthält den Punkt $(1|0)$; außer diesem Punkt gibt es keine weitere Nullstelle.

Es gilt Folgendes:

$$\log_b(1) = 0 \quad (1.20)$$

$$\log_b(b) = 1 \quad (1.21)$$

$$\log_b(0) = \text{nicht definiert} \quad (1.22)$$

Weiters:

$$\log a^n = n \cdot \log a \quad (1.23)$$

$$\log(p \cdot q) = \log p + \log q \quad (1.24)$$

$$\log\left(\frac{p}{q}\right) = \log p - \log q \quad (1.25)$$

$$\log\left(\frac{1}{p}\right) = -\log p \quad (1.26)$$

Aber Achtung: Im Allgemeinen ist der Logarithmus einer Summe nicht gleich der Summe der Logarithmen der einzelnen Summanden:

$$\log(p + q) \neq \log p + \log q \quad (1.27)$$

Die Logarithmusfunktion zur Basis e wird **natürliche Logarithmusfunktion** genannt und statt $\log_e(a)$ schreibt man

$$\log_e(a) = \ln a \quad (1.28)$$

Die oben angegebenen Gesetze (1.20) bis (1.26) gelten selbstverständlich auch für den natürlichen Logarithmus und wir können in den Formeln \log durch \ln ersetzen.

Eine weitere wichtige Basis ist $b = 10$. Sie ergibt den **dekadischen Logarithmus** (auch: *Zehnerlogarithmus*) und wird oft mit \lg abgekürzt:

$$\log_{10}(a) = \lg a \quad (1.29)$$

Hinweis: Sowohl die Schreibweise \ln für den natürlichen als auch \lg für den dekadischen Logarithmus sind international und interdisziplinär nicht einheitlich. Wenn man ganz sicher sein will, sollte man also eventuell bei $\log_e(a)$ und $\log_{10}(a)$ bleiben.

Beispiel 2 Löse die Gleichung $2^x = 8$:

Auch wenn das Ergebnis offensichtlich ist und wir es auswendig kennen, lösen wir die Gleichung auf, indem wir zunächst unter Verwendung von \ln auf beiden Seiten «logarithmieren»:

$$\begin{aligned} 2^x &= 8 \\ \ln 2^x &= \ln 8 \\ x \ln 2 &= \ln 8 \\ x &= \frac{\ln 8}{\ln 2} = \frac{2,0794}{0,6931} = 3 \end{aligned}$$

(Hinweis: Die als Zwischenergebnis angegebenen Zähler und Nenner sind gerundet).

Beispiel 3 Löse

$$12 = 2^x$$

nach x auf.

$$\begin{aligned} 12 &= 2^x \\ \ln 12 &= \ln 2^x \\ \ln 12 &= x \ln 2 \\ x &= \frac{\ln 12}{\ln 2} = \underline{\underline{3,585}} \end{aligned}$$

Die Ableitung der Exponential- und Logarithmusfunktion

Für die Ableitung der Exponentialfunktion gilt:

$$\begin{aligned} f(x) &= a^x \\ f'(x) &= a^x \cdot \ln a \end{aligned} \quad (1.30)$$

und für die natürliche Exponentialfunktion:

$$\begin{aligned} f(x) &= e^x \\ f'(x) &= e^x \end{aligned} \quad (1.31)$$

Die natürliche Exponentialfunktion hat also die Eigenschaft, dass ihre Ableitung gleich der Funktion ist (was ihr eine gewisse Beliebtheit beschert ...).

Ableitung der Logarithmusfunktion:

$$\begin{aligned} f(x) &= \log_b(x) \\ f'(x) &= \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{\ln b} \end{aligned} \quad (1.32)$$

und für

$$\begin{aligned} f(x) &= \ln x \\ f'(x) &= \frac{1}{x} \end{aligned} \quad (1.33)$$

Beispiel 4 Gegeben ist $f(x)$. Gesucht ist f'

$$\begin{aligned} f(x) &= \ln(3x) \\ f'(x) &= \frac{1}{3x} \cdot 3 = \frac{1}{x} \end{aligned}$$

Beispiel 5 Gegeben ist $g(x)$. Gesucht ist g'

$$\begin{aligned} g(x) &= \ln\left(\frac{1+x}{x}\right) \\ g'(x) &= \frac{x}{1+x} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = -\frac{x}{x^2(1+x)} = -\frac{1}{x(1+x)} \end{aligned}$$

1.5 Mathematische Fremdsprachen

Griechische Buchstaben

Wir werden auch den einen oder anderen griechischen Buchstaben in verschiedenen Formeln als Symbol der Mathematik oder Statistik verwenden. Daher ist

die folgende Liste der Zeichen des griechischen Alphabets sowie die jeweilige Bezeichnung der Buchstaben vielleicht hilfreich:

α	alpha	ι	iota	$\rho = \varrho$	rho
β	beta	κ	kappa	σ	sigma
γ	gamma	λ	lambda	τ	tau
δ	delta	μ	my	υ	ypsilon
ϵ	epsilon	ν	ny	$\phi = \varphi$	phi
ζ	zeta	ξ	xi	χ	chi
η	eta	\omicron	omikron	ψ	psi
$\theta = \vartheta$	theta	π	pi	ω	omega

Tabelle 1.1: griechische Kleinbuchstaben

A	Alpha	I	Iota	P	Rho
B	Beta	K	Kappa	Σ	Sigma
Γ	Gamma	Λ	Lambda	T	Tau
Δ	Delta	M	My	Y	Ypsilon
E	Epsilon	N	Ny	Φ	Phi
Z	Zeta	Ξ	Xi	X	Chi
H	Eta	O	Omikron	Ψ	Psi
Θ	Theta	Π	Pi	Ω	Omega

Tabelle 1.2: griechische Großbuchstaben

Dezimal-Präfixe

SI Präfixe⁴ können immer dann verwendet werden, wenn wir möglichst wenig Nullen aufschreiben wollen. Wir heben zum Beispiel aus 1.000 *Gramm* den Faktor 1000 heraus, und erhalten 1 Kilogramm, abgekürzt 1 *kg*. In Tabelle 1.3 gibt es noch mehr solcher Präfixe.

⁴Die Abkürzung *SI* steht für das französische *Système International d'Unités* (auf Deutsch: das internationale Einheitensystem)

Präfix	Symbol	Multiplikationsfaktor		Bezeichnung
Yotta	Y	1.000.000.000.000.000.000.000.000	10^{24}	Quadrillion
Zetta	Z	1.000.000.000.000.000.000.000	10^{21}	Trilliarde
Exa	E	1.000.000.000.000.000.000	10^{18}	Trillion
Peta	P	1.000.000.000.000.000	10^{15}	Billiarde
Tera	T	1.000.000.000.000	10^{12}	Billion
Giga	G	1.000.000.000	10^9	Milliarde
Mega	M	1.000.000	10^6	Million
Kilo	k	1.000	10^3	Tausend
Hekto	h	100	10^2	Hundert
Deka	da	10	10^1	Zehn
ohne Präfix:		1	10^0	Eins
Dezi	d	0,1	10^{-1}	Zehntel
Zenti	c	0,01	10^{-2}	Hundertstel
Milli	m	0,001	10^{-3}	Tausendstel
Micro	μ	0,000001	10^{-6}	Millionstel
Nano	n	0,000000001	10^{-9}	Milliardenstel
Pico	p	0,0000000000001	10^{-12}	Billionstel
Femto	f	0,0000000000000001	10^{-15}	Billiardenstel
Atto	a	0,0000000000000000001	10^{-18}	Trillionstel
Zepto	z	0,0000000000000000000001	10^{-21}	Trilliardenstel
Yokto	y	0,0000000000000000000000001	10^{-24}	Quadrillionstel

Tabelle 1.3: Dezimal-Präfixe des Internationalen Einheitensystems (SI)

1.6 Aufgaben

Am Ende jeden Kapitels findest du einige Aufgaben, die zunächst einmal ohne Lösung dastehen. Du solltest versuchen, die Aufgabenstellungen zu lösen, ohne gleich auf einen Lösungsweg «gestoßen» zu werden (das wirst du auch bei der Prüfung nicht ...) und auch ohne sich sofort verrückt zu machen, ob denn die Aufgabe richtig gelöst wurde (auch das solltest du bei der Prüfung nicht tun). Überlege, ob dein Ergebnis sinnvoll und legitim erscheint; überprüfe, ob dein Lösungsweg zu irgendeinem Teil des Kapitels im Widerspruch steht; und prüfe auch nach, ob du dich eh nicht verrechnet hast.

Schließlich kannst du dich via Diskussionsforum auch noch mit deinen Kolleg:innen aus dem Kurs kurzschließen und deine Lösungen vergleichen und diskutieren. (Diese Möglichkeit besteht zugegebenermaßen bei der Prüfung nicht ...).

Aufgabe 1 Zeige, dass gilt:

$$\binom{p}{n} = \binom{p}{p-n}$$

Aufgabe 2 Wandle den folgenden Ausdruck so um, dass er ausschließlich aus Summen (oder Differenzen) einzelner Logarithmen (von p, q und r) besteht:

$$\log_b \left(\frac{p \cdot q}{r} \right) = \dots$$

Aufgabe 3 Welche Zahl hat den natürlichen Logarithmus 10?

Aufgabe 4 Berechne die folgenden Logarithmen:

$$\begin{aligned} \log_{\sqrt[4]{4}} \left(\log_4 \left(\sqrt{4} \right) \right) &= \\ \log_{\sqrt[4]{4}} \left(\log_4 \left(\sqrt{\sqrt{4}} \right) \right) &= \\ \log_{\sqrt[4]{4}} \left(\log_4 \left(\sqrt{\sqrt{\sqrt{4}}} \right) \right) &= \\ \log_{\sqrt[4]{4}} \left(\log_4 \left(\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{4}}}} \right) \right) &= \\ \log_{\sqrt[4]{4}} \left(\log_4 \left(\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{4}}}}} \right) \right) &= \end{aligned}$$

Aufgabe 5 Gib die erste und zweite Ableitung von $y = x^3 + e^x$ an.

Aufgabe 6 Gesucht ist

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{e^x}{x} \right) = \dots$$

Wenn wir über *Zahlen* sprechen, gehen wir meist stillschweigend davon aus, dass wir es mit Zahlen im «Zehnersystem» (mathematisch: *Dezimalsystem*) zu tun haben, die aus zehn verschiedenen *indisch-arabischen Ziffern* gebildet werden und die wir schon seit Kindertagen kennen¹. Aber dieses Zahlensystem ist weder das einzig denkbare, noch das einzig verwendete – insbesondere in der Informatik. Daher beschäftigen wir uns in diesem Kapitel mit verschiedenen anderen Zahlensystemen und den Umrechnungen zwischen ihnen.

2.1 Zahlen und Zahlensysteme

Zahlen scheinen uns im Alltag recht einfach zu sein – wenn auch der Zahlenwert manchmal unvorstellbar groß (oder klein) ist. Bei genauerer Betrachtung ist es aber vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten, welche der folgenden fünf Zahlen die *größte* ist:

xii 1100 14 12 C

Im Wesentlichen ist eine Zahl eine Folge von *Ziffern*. Dabei gibt es bestimmte Regeln, wie diese Abfolge von Ziffern zu interpretieren ist, sodass sich daraus eine Zahl ergibt. Die Römer zum Beispiel hatten ein zwar logisches, für die meisten von uns aber heute schwierig zu lesendes Zahlensystem, bei dem die einzelnen

¹Außer du gehörst dem Stamm der *Mundurukú* oder der *Pirahã* (zwei Völker im Amazonasgebiet) an. Deren jeweilige Sprachen kennen keine Begriffe für Zahlen und «Zählen» wird in ihrer Lebenswelt anscheinend nicht gebraucht.

Ziffern manchmal addiert und manchmal subtrahiert werden müssen, damit man auf die Zahl kommt:

Additionssysteme

Die römischen Zahlen gehören zu den so genannten *Additionssystemen*, das sind Zahlensysteme, bei dem der Wert einer Zahl durch das Addieren (oder Subtrahieren) aller Werte der darin vorkommenden Ziffern bestimmt wird. Solche Systeme haben den Nachteil, dass man sehr viele verschiedene Ziffersymbole braucht, um zum Beispiel sehr große Zahlen darzustellen. Außerdem ist das römische Zahlensystem insgesamt ziemlich kompliziert in der Anwendung:

Es gibt folgende Ziffern (in Klammer steht immer der entsprechende Zahlenwert in dem uns bekannten Dezimalsystem): I (1), V (5), X (10), L (50), C (100), D (500) und M (1000)

I, X und C dürfen maximal dreimal nebeneinander stehen.

M kann beliebig oft nebeneinander stehen.

V, L und D dürfen in einer Zahl nur jeweils einmal vorkommen.

Stehen gleiche Zeichen nebeneinander, so werden die Zahlenwerte addiert.

Steht ein Zeichen für die kleinere Einheit rechts neben dem Zeichen einer größeren Einheit, dann wird die kleinere zur größeren addiert.

Steht ein Zeichen für die kleinere Einheit links neben dem Zeichen einer größeren Einheit, dann wird die kleinere von der größeren subtrahiert.

Es dürfen nicht zwei oder mehrere kleinere Einheiten von der rechts stehenden größeren Einheit subtrahiert werden.

Ergeben sich nach diesen Regeln zwei mögliche Schreibweisen, wählt man die kürzere.

Wie man sieht, kommt uns dieses System heute ziemlich kompliziert vor; es wird daher nur noch zur Seitennummerierung von Inhaltsverzeichnis und Vorwort eines Buches verwendet, von Tarockspielern und Asterix-Lesern, gegebenenfalls noch beim Lesen von Jahreszahlen auf lateinischen Inschriften in alten Kirchen. Geläufiger sind uns heute so genannte

2.2 Stellenwertsysteme

Beim **Stellenwertsystem** (auch: *Positionssystem*) wird jede Zahl durch eine Folge von Ziffern angeschrieben und die *Position*, an der die Ziffer steht, bestimmt

ihren Stellenwert. Zum Beispiel interpretieren wir die Zahl 8453,72 so:

$$8453,72 = 8 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0 + 7 \cdot 10^{-1} + 2 \cdot 10^{-2}$$

und obwohl viele wahrscheinlich erschrecken würden, wenn sie wüssten, dass sie insgeheim *Potenzfunktionen* anwenden müssen, fällt es den meisten doch relativ leicht, diese Zahl zu lesen und mit ihr zu rechnen.

Wir bezeichnen das oben verwendete Zahlensystem auch als **Dezimalsystem**, weil wir zum Ausdrücken der Zahlen die Basis $B = 10$ verwenden. Jede Stelle besitzt einen Grundwert, der einer Potenz von 10 entspricht, zum Beispiel $10^0 = 1$, $10^1 = 10$ oder $10^2 = 100$. Dieser feste Grundwert wird mit dem Wert der Ziffer, die an dieser Stelle steht, multipliziert, zum Beispiel $3 \cdot 10^0$, $5 \cdot 10^1$ oder $4 \cdot 10^2$ und so fort.

Die Basis 10 ist aber nur eine von vielen möglichen. Denkbar ist auch jede andere natürliche Zahl B als Basis. In gewissem Sinn eingeschränkt sind wir nur durch die Anzahl der verschiedenen Symbole (Ziffern), die wir zur Verfügung haben, um möglichst viele Zahlen ausdrücken zu können. B gibt nämlich auch an, wieviele Ziffern nötig sind, um damit alle möglichen Zahlen darstellen zu können: Wir benötigen genau B Ziffersymbole. Neben der Ziffer 0 («Null») sind das in der Regel die nächsten $B - 1$ natürlichen Zahlen bis maximal 9, anschließend helfen wir uns zum Beispiel mit Buchstaben weiter.

Jede Zahl z lässt sich – je nach verwendeter Basis B – durch folgende Summe darstellen:

$$z = \sum_{i=-m}^{n-1} a_i \cdot B^i$$

mit

$$B = \text{Basis des Zahlensystems} \tag{2.1}$$

$$a = \text{Ziffern des Zahlensystems}$$

$$n = \text{Anzahl der Stellen vor dem Komma}$$

$$m = \text{Anzahl der Stellen nach dem Komma}$$

Für uns haben folgende Zahlensysteme eine Bedeutung: Das *Dezimalsystem* ($B = 10$), das *Dualsystem* ($B = 2$), das *Oktalsystem* ($B = 8$) und das *Hexadezimalsystem* ($B = 16$). Dabei wollen wir uns im Folgenden ausschließlich mit ganzen, positiven Zahlen beschäftigen (d.h. in Formel (2.1) ist $m = 0$).

Dezimalsystem

Das **Dezimalsystem** verwendet die Basis $B = 10$. Es ist das im Alltag am öftesten verwendete System². Der Stellenwert verzehnfacht sich mit jeder Stelle, die wir nach links rücken, bzw. beträgt nur noch ein Zehntel, wenn wir eine Stelle nach rechts rücken. Wenn wir nur natürliche Zahlen betrachten, dann ist der Grundwert der ersten Stelle (am rechten Ende der Zahl) $10^0 = 1$. Formal schreibt man das für Zahlen $z \in \mathbb{N}$ so an:

$$z = a_{n-1} \cdot 10^{n-1} + a_{n-2} \cdot 10^{n-2} + \dots + a_1 \cdot 10^1 + a_0 \cdot 10^0$$

(2.2)

mit $a_i \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ und $a_n \neq 0$

Die Zahl 2730 lässt sich damit zum Beispiel so darstellen:

$$2730 = 2 \cdot 10^3 + 7 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10^1 + 0 \cdot 10^0$$

Wenn die Gefahr besteht, dass wir nicht genau wissen, dass es sich bei 2730 um eine Zahl im Dezimalsystem handelt (zum Beispiel in diesem Kapitel, in dem es um verschiedene Zahlensysteme geht), können wir die Basis auch als Index zur Zahl dazuschreiben, also: 2730_{10} .

Die bevorzugte Verwendung des Dezimalsystems hängt vermutlich mit der Tatsache zusammen, dass die meisten von uns über 10 Finger verfügen, die wir nötigenfalls zum Rechnen zu Hilfe nehmen können. Ein Computer hingegen hat keine Finger, daher hat das Dezimalsystem keine große Bedeutung für ihn – abgesehen davon, dass User üblicherweise die Ein- und Ausgabe von Zahlen im Dezimalsystem erwarten³. Intern arbeitet ein Computer selbst in der Regel aber mit dem

Dualsystem

Das **Dualsystem** verwendet die Basis $B = 2$. Es werden nur 2 Ziffern benötigt, nämlich 0 und 1. Aus diesem Grund ist das Dualsystem auch für digitale Rechner so gut geeignet: In den elektronischen Bauteilen fließt entweder Strom (1) oder nicht (0).

Eine Stelle im Dualsystem hat immer den doppelten Wert der eins weiter rechts gelegenen Stelle und

$$z = a_{n-1} \cdot 2^{n-1} + a_{n-2} \cdot 2^{n-2} + \dots + a_1 \cdot 2^1 + a_0 \cdot 2^0$$

(2.3)

mit $a_i \in \{0, 1\}$ und $a_n \neq 0$

²Was nicht immer so war: In vergangenen Jahrhunderten war auch das *Duodezimalsystem* (Zwölfersystem) ein gebräuchliches Zahlensystem. Ein *halbes Dutzend* finden wir auch heute noch in Eierkartons oder einem Sechsertragerl Bier.

³... und dabei manchmal selber bei der Eingabe nur ein Zweifingersystem verwenden

Dualzahlen werden auch als **Binärzahlen** bezeichnet bzw. das Dualsystem manchmal auch als *dyadisches System*. Zur eindeutigen Identifizierung einer Zahl als Dualzahl verwenden wir wieder einen kleinen 2er als Index; manchmal wird auch ein 0b vor die Zahl gesetzt. Wir schreiben dann zum Beispiel 10_2 oder $0b10$.

Wenn wir wissen wollen, welcher Zahl zum Beispiel 101010101010_2 im uns vertrauten Dezimalsystem entspricht, müssen wir nur obige Formel anwenden:

$$\begin{aligned} & 1 \cdot 2^{11} + 0 \cdot 2^{10} + 1 \cdot 2^9 + 0 \cdot 2^8 + 1 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + \\ & + 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = \\ & = 2048 + 0 + 512 + 0 + 128 + 0 + 32 + 0 + 8 + 0 + 2 + 0 = \\ & = 2730_{10} \end{aligned}$$

Im Grunde ist das Dualsystem sehr einfach zu interpretieren, weil wir den Stellenwert nicht wirklich mit dem Ziffernwert *multiplizieren* müssen, sondern sie wird entweder mitgezählt (bei einem Wert von 1) oder nicht (bei einem Wert von 0). Allerdings sollte man die Folge der Zweierpotenzen halbwegs parat haben (siehe auch Seite 23).

«There are only 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don't»

Um diesen alten Mathematiker:innen-Witz zu verstehen, sollte man – neben Englisch – auch über das Dualsystem Bescheid wissen.

Wie wir oben am Beispiel $101010101010_2 = 2730_{10}$ gesehen haben, sind Dualzahlen bald ziemlich unhandlich⁴. In der Informatik kann man sich das Leben erleichtern, indem nicht 2 als Basis verwendet wird, sondern gleich eine höhere Zweierpotenz, zum Beispiel 2^3 oder 2^4 , also 8 oder 16:

Oktalsystem

Das **Oktalsystem** verwendet die Basis $B = 8$ und benötigt demzufolge acht verschiedene Ziffern (0 bis 7). Jede Stelle besitzt den achtfachen Stellenwert der weiter rechts stehenden Stelle:

$$\begin{aligned} z &= a_{n-1} \cdot 8^{n-1} + a_{n-2} \cdot 8^{n-2} + \dots + a_1 \cdot 8^1 + a_0 \cdot 8^0 \\ &\text{mit } a_i \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} \text{ und } a_n \neq 0 \end{aligned}$$

⁴andererseits kann man im Dualsystem mit den Fingern einer Hand immerhin bis 31 zählen, mit beiden Händen sogar bis 1023, also weit mehr als im Dezimalsystem.

Beispiele für Zahlen im Oktalsystem: 5252_8 oder 31_8 , die wir wieder leicht umrechnen können:

$$\begin{aligned} 5252_8 &= 5 \cdot 8^3 + 2 \cdot 8^2 + 5 \cdot 8^1 + 2 \cdot 8^0 = 5 \cdot 512 + 2 \cdot 64 + 5 \cdot 8 + 2 \cdot 1 = \\ &= 2560 + 128 + 40 + 2 = 2730_{10} \end{aligned}$$

$$31_8 = 3 \cdot 8^1 + 1 \cdot 8^0 = 3 \cdot 8 + 1 \cdot 1 = 24 + 1 = 25_{10}$$

Anstelle des Index 8 verwenden wir auch ein vorangestelltes $0o$ zur Kennzeichnung von Oktalzahlen, also z.B. $0o5252$ oder $0o31$.

Hexadezimalsystem

Das **Hexadezimalsystem** ist ein Stellenwertsystem mit der Basis $B = 16$. Eine Stelle hat immer den sechzehnfachen Wert der weiter rechts stehenden Stelle. Wir benötigen 16 verschiedene Ziffern, haben aber offensichtlich in unserem gewohnten System nur 10 zur Verfügung (0 bis 9). Die fehlenden sechs Ziffern stellen wir durch die Buchstaben A, B, C, D, E, F dar (manchmal auch kleingeschrieben: a, b, c, d, e, f).

Somit können wir angeben:

$$\begin{aligned} z &= a_{n-1} \cdot 16^{n-1} + a_{n-2} \cdot 16^{n-2} + \dots + a_1 \cdot 16^1 + a_0 \cdot 16^0 \\ &\text{mit } a_i \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F\} \text{ und } a_n \neq 0 \end{aligned} \quad (2.4)$$

und zum Beispiel die Hexadezimalzahl AAA umrechnen:

$$AAA_{16} = 10 \cdot 16^2 + 10 \cdot 16^1 + 10 \cdot 16^0 = 10 \cdot 256 + 10 \cdot 16 + 10 \cdot 1 = 2730_{10}$$

Manchmal wird der Hexadezimalzahl auch ein $0x$ vorangestellt (anstatt den Index 16 hinten dran zu hängen), also z.B. $0xAAA$.

Zahlen im Hexadezimalsystem finden unter anderem Anwendung bei der Hardware-Adressierung von Netzwerkadaptern zur Identifizierung der Geräte in einem Rechnernetz (so genannte *Media-Access-Control-Adressen*, kurz MAC), zum Beispiel die physikalische Adresse eines Netzwerkadapters. Einzelne Bytes, also je zwei Stellen der Hexadezimalzahl, werden dabei meist durch Bindestriche voneinander getrennt dargestellt, zum Beispiel⁵: $00-1d-5a-22-43-e8$.

⁵Die beiden führenden Nullen der Hexadezimalzahl könnten auch weglassen werden. Sie haben bei der MAC-Adresse nur formale Gründe, da sie definitionsgemäß aus 48 Bit (= sechs Bytes) zusammengesetzt wird.

2.3 Umrechnungen zwischen den Zahlensystemen

Wir wollen uns im Folgenden auf die Umrechnung von ganzzahligen, positiven Dezimalzahlen beschränken bzw. auf Zahlen in anderen Zahlensystemen, die im Dezimalsystem ganzzahligen, positiven Zahlen entsprechen.

Umrechnungen ins Dezimalsystem

Die Umrechnung von Dual-, Oktal- und Hexadezimalzahlen in Dezimalzahlen ist sehr einfach und bereits oben angegeben: Wir summieren die jeweils mit dem Ziffernwert multiplizierten Stellenwerte und erhalten dadurch die entsprechende Zahl im Dezimalsystem:

$$z_{10} = a_{n-1} \cdot B^{n-1} + \dots + a_1 \cdot B^1 + a_0 \cdot B^0 \quad (2.5)$$

mit der jeweiligen Basis B , zum Beispiel $B = 2$ (Dual), $B = 8$ (Oktal) oder $B = 16$ (Hexadezimal). Die Formel funktioniert aber auch mit jeder anderen Basis B .

Beispiel 6 *Wandle die folgenden Zahlen jeweils ins Dezimalsystem um:*

(a) 100101_2

(b) 12345_8

(c) $1A2B_{16}$

Lösung:

(a)

$$100101_2 = 2^5 + 2^2 + 2^0 = 32 + 4 + 1 = \underline{\underline{37_{10}}}$$

(b)

$$\begin{aligned} 12345_8 &= 1 \cdot 8^4 + 2 \cdot 8^3 + 3 \cdot 8^2 + 4 \cdot 8^1 + 5 \cdot 8^0 = \\ &= 4096 + 2 \cdot 512 + 3 \cdot 64 + 4 \cdot 8 + 5 = \\ &= 4096 + 1024 + 192 + 32 + 5 = \underline{\underline{5349_{10}}} \end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned} 1A2B_{16} &= 1 \cdot 16^3 + 10 \cdot 16^2 + 2 \cdot 16^1 + 11 \cdot 16^0 = \\ &= 4096 + 10 \cdot 256 + 2 \cdot 16 + 11 = \\ &= 4096 + 2560 + 32 + 11 = \underline{\underline{6699_{10}}} \end{aligned}$$

Dezimal nach Dual

Beim umgekehrten Weg – der Umrechnung einer Dezimalzahl in ein System mit einer anderen Basis – müssen wir schrittweise dividieren. Dezimalzahlen können zum Beispiel folgendermaßen in Dualzahlen umgerechnet werden (als Beispiel nehmen wir die Zahl 273):

1. Wir dividieren die Dezimalzahl ganzzahlig durch 2. In unserem Fall ergibt das 136 und einen Rest von 1. Dieser Rest ist bereits die erste (ganz rechte) Ziffer des Ergebnisses: $273_{10} = \dots 1$
2. Jetzt dividieren wir den Ganzzahlquotient vom vorherigen Schritt (in unserem Beispiel: 136) wieder durch 2. Wir erhalten 68, diesmal ohne Rest bzw. mit dem Rest $r = 0$. Diese Null ist die nächste Ziffer des Ergebnisses: $273_{10} = \dots 01$
3. Schritt 2 führen wir jetzt solange durch, bis der Quotient 0 ergibt.

Die jeweiligen Reste ergeben dann von rechts nach links (!) aufgeschrieben die Dualzahl.

Die einzelnen Schritte sehen in unserem Beispiel konkret so aus:

	Rest
$273/2 = 136$	1
$136/2 = 68$	0
$68/2 = 34$	0
$34/2 = 17$	0
$17/2 = 8$	1
$8/2 = 4$	0
$4/2 = 2$	0
$2/2 = 1$	0
$1/2 = 0$	1

und das Ergebnis lautet: $273_{10} = 100010001_2$.

Dezimal nach Oktal

Die Umwandlung einer Dezimalzahl in eine Oktalzahl funktioniert nach demselben Schema, nur dividieren wir nicht durch 2 sondern durch 8:

$$\begin{array}{r|l} & \text{Rest} \\ 273/8 = & 34 & 1 \\ 34/8 = & 4 & 2 \\ 4/8 = & 0 & 4 \end{array}$$

und somit: $273_{10} = 421_8$.

Dezimal nach Hexadezimal

Wir dividieren durch 16. Zu beachten ist, dass bei dieser Division auch ein Rest größer als 9 bleiben kann (nämlich 10, 11, 12, 13, 14 oder 15) und wir dann definitionsgemäß die Buchstaben *A, B, C, D, E* und *F* als «Ziffern» verwenden.

$$\begin{array}{r|l} & \text{Rest} \\ 273/16 = & 17 & 1 \\ 17/16 = & 1 & 1 \\ 1/16 = & 0 & 1 \end{array}$$

und somit: $273_{10} = 111_{16}$.

Zur Überprüfung der eben erhaltenen Ergebnisse geben wir die Rechnungen in die Suchmaschine Google ein:

Für «273 in binary» erhalten wir als Resultat: $273 = 0b100010001$

Die umgekehrte Anfrage würde übrigens lauten:

«0b100010001 in decimal» und ergibt: $0b100010001 = 273$

«273 in octal» ergibt $273 = 0o421$

Gegenprobe: «0o421 in decimal»: $0o421 = 273$

«273 in hex» ergibt $273 = 0x111$

bzw. «0x111 in decimal»: $0x111 = 273$

Google weiß (fast) alles, auch wie man zwischen Zahlensystemen umrechnet.

Beispiel 7 Wandle die Dezimalzahl 1000 in ein Zahlensystem mit der Basis $B = 5$ um.

Lösung:

Auch wenn dieses Fünfer-System bis jetzt in unseren Beispielen noch nicht vorgekommen ist und die praktische Bedeutung begrenzt ist, ist die Umwandlung ganz einfach, weil sie schematisch ja immer gleich abläuft:

1000/5	200		0
200/5	40		0
40/5	8		0
8/5	1		3
1/5	0		1

$$1000_{10} = 13000_5$$

Dual in Hexadezimal und Oktal

Dualzahlen, Oktalzahlen und Hexadezimalzahlen lassen sich relativ leicht gegenseitig umrechnen. 8 ist die dritte Potenz von 2, daher entsprechen je drei Dualstellen einer Oktalstelle; 16 ist die vierte Potenz von 2, daher entsprechen je vier Dualzahlen einer Hexadezimalstelle.

Wenn wir also die Dualzahl in eine Oktalzahl umrechnen wollen, teilen wir die Dualzahl zunächst in Dreiergruppen (von rechts beginnend; eventuell verbleibt dann ganz links nur eine Zweiergruppe oder sogar eine einzelne Ziffer, die wir von links mit einer oder zwei Nullen zu einer Dreiergruppe auffüllen). Dann geben wir einfach den Wert jeder Dreiergruppe als Oktalzahl an und schreiben diese Werte auf. Nebeneinander geschrieben ergeben sie dann die ins Oktalsystem umgewandelte Zahl.

$$\begin{array}{cccc|cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & & 0 & 1 & 0 & & 1 & 0 & 1 & & 0 & 1 & 0 & \text{dual} \\ \hline & & & & 5 & & 2 & & 5 & & 2 & & & & & \text{oktal} \end{array}$$

Für Hexadezimalzahlen gehen wir genauso vor, nur dass wir in Vierergruppen unterteilen:

$$\begin{array}{cccc|cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & \text{dual} \\ \hline & & & & A & & A & & A & & & & \text{hex} \end{array}$$

Bei der umgekehrten Aufgabenstellung geht man genauso vor: Bei der Umwandlung einer Oktalzahl in eine Dualzahl wandeln wir jede Ziffer der Oktalzahl in eine (dreiziffrige) Dualzahl um; bei der Umwandlung einer Hexadezimalzahl in eine Dualzahl jeweils jede Vierergruppe.

Beispiel 8 Welches ist die größte vierstellige Hexadezimalzahl und welcher Dualzahl entspricht das? (Rechne die Umwandlung direkt, ohne den «Umweg» einer Dezimalzahl!)

Lösung:

Die Ziffer mit dem höchsten Wert ist im Hexadezimalsystem ein F, die größte vierstellige Hexadezimalzahl daher FFFF.

Für die direkte Umwandlung dieser Zahl ins Dualsystem wandeln wir jede Stelle der Hexadezimalzahl in eine (vierstellige) Dualzahl um:

F	F	F	F	hexadezimal
1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	dual

Abschließender Hinweis und ein Quiz

Hier noch ein kleiner Überblick über verschiedene Potenzen (von 2, 8 und 16), falls du es für eine schnelle Überschlagsrechnung benötigst:

<i>Basis</i> → ↓ <i>Exponent</i>	2	8	16
0	1	1	1
1	2	8	16
2	4	64	256
3	8	512	4.096
4	16	4.096	65.536
5	32	32.768	1.048.546
6	64	262.144	16.777.216
7	128	2.097.152	268.435.456
8	256	16.777.216	4.294.967.296
9	512	134.217.728	68.719.476.736
10	1.024	1.073.741.824	1.099.511.627.776

Beispiel 9 Bei der folgenden Umrechnungsaufgabe von Dezimal- oder Oktalzahlen ins Hexadezimalsystem kannst du mangelnde Mathematikkennntnisse auch durch Englischkennntnisse oder Allgemeinwissen kompensieren:

$$5756_8 = \dots_{16} \text{ (= engl. Biene)}$$

$$6255_8 = \dots_{16} \text{ (= Abk. computer - aided design)}$$

$$7755_8 = \dots_{16} \text{ (= Kurzbezeichnung der US - Notenbank)}$$

$$43962_{10} = \dots_{16} \text{ (= Schwed. Popgruppe der 1970er - Jahre)}$$

$$47838_{10} = \dots_{16} \text{ (= damit sollte man das Kind nie ausschütten)}$$

$$48879_{10} = \dots_{16} \text{ (= engl. Rindfleisch)}$$

(Die Lösung findest du auf Seite 25)

2.4 Aufgaben

Aufgabe 7 Wandle die folgende im Duodezimalsystem (Basis $B = 12$) gegebene Zahl ins Dezimalsystem um:

$$5954_{12} = ?$$

Aufgabe 8 Setze zwischen die folgenden, in unterschiedlichen Systemen angegebenen Zahlen die mathematisch richtigen Vergleichssymbole $<$, \leq , $>$, \geq , oder $=$

$$1100_2 \quad 14_8 \quad 12_{10} \quad C_{16}$$

(vgl. auch Seite 13)

Aufgabe 9 Gegeben sind die drei Zahlen x, y und z (in jeweils einem anderen Zahlensystem): $x = 0b100000000$, $y = 0o400$, $z = 0x100$.

Welchen Wert hat das arithmetische Mittel aus diesen drei Zahlen (a) im Dualsystem, (b) im Oktalsystem, (c) im Hexadezimalsystem?

Aufgabe 10 $0b1111111111111111$ ist die größte 16stellige Dualzahl. Im Hexadezimalsystem entspricht dies $0xFFFF$, das ist gleichzeitig die größte 4stellige Hexadezimalzahl. Im Oktalsystem entspricht dem eine 6stellige Zahl. Ist das die größte sechsstellige Oktalzahl?

Aufgabe 11 In seiner Romanreihe «Per Anhalter durch die Galaxis» behauptet der Autor *Douglas Adams*, dass die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und allem anderen (*life, the universe and everything*) **42** lautet⁶. Im «Restaurant am Ende des Universums», dem zweiten Buch dieser Reihe wird auch beispielhaft eine Frage angegeben, auf die diese Antwort zutrifft, nämlich: *Was ergibt 6 multipliziert mit 9?*

Welche Basis muss ein Zahlensystem haben, damit gilt: $6 \times 9 = 42$?

⁶Du kannst das auch in *Google* oder auf www.wolframalpha.com nachprüfen und eingeben: «The answer to life, the universe and everything»

Auflösung zu Beispiel 9

$5756_8 = \underline{B} \underline{E} \underline{E}_{16}$ (= engl. Biene)

$6255_8 = \underline{C} \underline{A} \underline{D}_{16}$ (= Abk. computer - aided design)

$7755_8 = \underline{F} \underline{E} \underline{D}_{16}$ (= Kurzbezeichnung der US - Notenbank)

$43962_{10} = \underline{A} \underline{B} \underline{B} \underline{A}_{16}$ (= Schwed. Popgruppe der 1970er - Jahre)

$47838_{10} = \underline{B} \underline{A} \underline{D} \underline{E}_{16}$ (= damit sollte man das Kind nie ausschütten)

$48879_{10} = \underline{B} \underline{E} \underline{E} \underline{E}_{16}$ (= engl. Rindfleisch)

Logik und Boolesche Algebra

George Boole (1815-1864) war ein englischer Mathematiker, der zwei seiner Bücher (*Mathematical Analysis of Logic*, 1847, und *An Investigation of The Laws of Thought on which are founded the Mathematical Theories of Logic and Probabilities*, 1854) der **Logik** widmete. Er hat die Logik strukturiert und in einer eigenen Algebra dargestellt – der nach ihm benannten *Boole'schen Algebra*.

Bevor wir uns damit beschäftigen, benötigen wir noch ein paar Begriffe der

3.1 Mengenlehre

Die Zusammenfassung mehrerer Objekte («Elemente») für eine gemeinsame Betrachtungsweise oder gemeinsame Bearbeitung nennen wir in der Mathematik eine **Menge**. In diesem ersten Abschnitt des 3. Kapitels geht es um die verschiedenen Beziehungen, die zwischen Mengen herrschen können, sowie mögliche Verknüpfungen von zwei oder mehreren Mengen.

Betrachten wir zunächst einmal die Menge W , bestehend aus 11 Elementen (Abb.3.1). Das könnten zum Beispiel die 11 Familienmitglieder der Familie W sein.

Wir können auch innerhalb von W noch weitere Mengen bilden. Nehmen wir zum Beispiel an, John, Olivia, Esther und Zeb sind bei den W s die Erwachsenen und fassen wir sie in der Menge A zusammen (Abb.3.2). Oder John, Zeb und Ben haben denselben Beruf und bilden die Menge B (Abb.3.3).

Abb. 3.1: Die Menge W umfasst 11 Elemente (Ben, Elizabeth, Erin, Esther, Jason, Jim-Bob, John, John-Boy, Mary Ellen, Olivia und Zeb)

Die Gleichheit von Mengen: Zwei Mengen A und B sind genau dann *gleich*, wenn sie dieselben Elemente enthalten, d.h. jedes Element von A ist auch ein Element von B und umgekehrt. Mathematisch schreiben wir das so:

$$(A = B) \Leftrightarrow \forall x : [(x \in A) \Leftrightarrow (x \in B)] \quad (3.1)$$

Diese Gleichung enthält eine Vielzahl an Symbolen, die wir aber zum Großteil lesen können sollten¹. Neu ist vielleicht das Symbol

\Leftrightarrow es bedeutet: *genau dann, wenn*

Damit können wir Gleichung (3.1) so lesen: *Der Satz «Die Menge A ist gleich der Menge B » gilt genau dann, wenn für alle Elemente x gilt: « x ist genau dann ein Element von A , wenn es auch ein Element von B ist»*

Für unsere Mengen A und B aus Abb.3.2 und 3.3 gilt dies nicht; sie sind offenbar nicht gleich – was man schon alleine daran sehen kann, dass sie eine unterschiedliche Anzahl von Elementen enthalten.

Teilmengen: Die Menge A ist eine *Teilmenge* der Menge B , wenn jedes Element von A auch Element von B ist. Mathematisch:

$$(A \subseteq B) \Leftrightarrow \forall x : [(x \in A) \Rightarrow (x \in B)] \quad (3.2)$$

¹andernfalls siehe den Hinweis in der Fußnote 1 auf Seite 1 dieses Skriptums.

Abb. 3.2: John, Olivia, Esther und Zeb bilden die Menge A

Gleichung (3.2) sieht (3.1) sehr ähnlich, unterscheidet sich aber in zwei Symbolen:

\subseteq ist eine Teilmenge von
 \Rightarrow wenn, dann

D.h. «A ist eine Teilmenge von B» gilt genau dann, wenn für alle Elemente x gilt: «Wenn x ein Element aus A ist, dann ist es auch eine Element von B»

In Abb.3.2 ist A eine Teilmenge von W, weil alle vier Elemente aus A auch in W vorkommen; B ist ebenfalls eine Teilmenge von W (Abb.3.3): John, Zeb und Ben sind eine Teilmenge von W bzw. $(B \subseteq W) \Leftrightarrow \forall x : [(x \in B) \Rightarrow (x \in W)]$

Komplementärmenge: Wenn A eine Teilmenge der (Grund-)Menge M ist, dann bilden alle Elemente aus M, die nicht in A enthalten sind, die **Komplementärmenge** zu A. Als Zeichen für die Komplementärmenge verwenden wir das Symbol ', also zum Beispiel A'. Es ist dann

$$A' = M \setminus A = \{x \mid (x \in M) \wedge (x \notin A)\} \quad (3.3)$$

In unserem Beispiel gilt:

$$A' = \{\text{Ben, Elizabeth, Erin, Jason, Jim-Bob, John-Boy, Mary Ellen}\}$$

$$B' = \{\text{Elizabeth, Erin, Esther, Jason, Jim-Bob, John-Boy, Mary Ellen, Olivia}\}$$

Abb. 3.3: Die Menge $B = \{\text{John, Zeb, Ben}\}$

Durchschnittsmenge: Die Durchschnittsmenge zweier Mengen A und B ist die Menge aller Elemente, die sowohl zu A als auch zu B gehören:

$$A \cap B = \{x \mid (x \in A) \wedge (x \in B)\} \quad (3.4)$$

\cap geschnitten mit
 \wedge und

D.h. Die Menge « A **geschnitten mit** B » umfasst alle x für die gilt: x ist Element von A **und** x ist Element von B » (siehe auch Abb.3.4).

Zwei Mengen, die kein einziges gemeinsames Element besitzen, deren Durchschnittsmenge also leer ist, nennen wir auch **disjunkte** Mengen.

Vereinigungsmenge: Die Vereinigungsmenge zweier Mengen A und B ist die Menge aller Elemente, die zu A oder zu B gehören:

$$A \cup B = \{x \mid (x \in A) \vee (x \in B)\} \quad (3.5)$$

\cup vereinigt mit
 \vee oder

Die Menge « A **vereinigt mit** B » umfasst alle x für die gilt: « x ist Element von A **oder** x ist ein Element von B »

Abb. 3.4: $A \cap B = \{\text{John, Zeb}\}$
 $A \cup B = \{\text{Esther, Olivia, John, Zeb, Ben}\}$

In unserem Beispiel umfasst $A \cup B$ die Elemente $\{\text{Esther, Olivia, John, Zeb, Ben}\}$ (Abb.3.4).

Beispiel 10 *Wie kann der in der folgenden Abbildung grau schattierte Bereich in der Sprache der Mengenlehre angegeben werden?*

Lösung:

Aus der Vereinigungsmenge von A und B müssen wir die Durchschnittsmenge von A

und B herausnehmen, also:

$$L = \{(A \cup B) \setminus (A \cap B)\}$$

bzw.

$$L = \{Esther, Olivia, John, Zeb, Ben\} \setminus \{John, Zeb\} = \{Esther, Olivia, Ben\}$$

3.2 Aussagenlogik

Aussagen sind in der Mathematik «Feststellungen», denen ein Wahrheitswert zugeordnet werden kann, wobei wir uns im Wesentlichen auf die so genannte *zweiwertige* Logik beschränken werden. Das bedeutet, dass unsere Aussagen nur entweder **wahr** oder **falsch** sein können; sie können aber nicht beides zugleich sein und es gibt auch keine dritte Möglichkeit².

Eine «Aussage» kann dabei eine rein mathematisch formulierte (Un-)Gleichung oder auch ein Satz in natürlicher Sprache sein. $2 + 2 = 4$ ist zum Beispiel eine Aussage, aber auch «*Sydney ist die Hauptstadt Australiens*». An diesem letzten Beispiel sehen wir: Eine Aussage kann wahr oder falsch sein³.

In der Aussagen-Logik der Mathematik geht es aber nicht primär um die sachliche Wahrheit einer Einzelaussage, sondern um das **logische Schließen**, mit der wir die Zusammensetzung von mehreren Aussagen als wahr oder falsch einordnen können (unter der Voraussetzung, dass wir den Wahrheitsgehalt der einzelnen Teilaussagen als wahr oder falsch akzeptieren).

Einfache Aussagen können wir durch Wörter wie «und», «oder», «nicht», «nur dann, wenn», «genau dann, wenn» etc. zu komplexeren Aussagen zusammensetzen. Auch aus der Programmierung kennen wir das. Dort lautet es so ähnlich wie: «IF p THEN q » oder «IF p_1 AND p_2 THEN q_1 ELSE q_2 ».

Wenn wir über Aussagen reden oder sie zusammensetzen und über den Wahrheitswert dieser Verknüpfungen befinden wollen, können wir – wie in der Mathematik üblich – anstatt jedes Mal den ganzen Satz aufzuschreiben Buchstaben wie p, r, q als Platzhalter (**Aussagenvariable**) verwenden. Auch für die Ausdrücke *und*, *oder*, etc. werden wir eigene Symbole einführen.

²Es gibt – außerhalb unserer Vorlesung – zum Beispiel auch eine *dreiwertige Logik* (wo es *wahr*, *falsch* und *unentscheidbar* gibt. Oder die so genannte *Fuzzy logic*, in der eine Aussage auch nur «ein bisschen wahr» sein kann.

³Die Hauptstadt Australiens ist in Wahrheit *Canberra*.

Wahrheitswerte und -tabellen

Aussagen, die wahr sind, ordnen wir in der Logik einen der folgenden Codes zu:

1, *wahr*, *w* oder *true*

Aussagen, die falsch sind, ordnen wir einen der folgenden Codes zu:

0, *falsch*, *f* oder *false*

Wir können alle möglichen Wahrheitswerte, die eine Aussage annehmen kann, auch in einer Tabelle darstellen. Für eine einzige Aussage p sieht dies zwar ein bisschen mager aus, besteht aber immerhin aus den zwei Zeilen:

p
0
1

Ein wirklich praktisches Hilfsmittel sind Wahrheitstabellen, wenn wir zusammengesetzte Aussagen bilden wollen. Bei zwei Aussagen p und q gibt es vier Kombinationsmöglichkeiten, daher auch vier Zeilen in der Wahrheitstabelle:

p	q
0	0
0	1
1	0
1	1

3.3 Logische Operationen

Wir können Einzelaussagen durch verschiedene Operationen verändern oder zu neuen Aussagen zusammensetzen. Eine wichtige Aufgabenstellung der Aussagenlogik ist, den Wahrheitswert dieser neuen Aussagen zu bestimmen. Die Operationen, die wir uns anschauen wollen, sind: NOT, AND, OR, IF THEN, ONLY IF, XOR, NAND und NOR.

NOT

Symbol: \neg , manchmal auch: \bar{p}

in natürlicher Sprache: *nicht*

mathematische Bezeichnung: *Negation*

Bei einer Negation wird der Wahrheitswert einer Aussage ins Gegenteil verkehrt. Was vorher wahr war, ist jetzt falsch und umgekehrt: $\neg p$ ist genau dann wahr, wenn p falsch ist. In der Wahrheitstabelle lässt sich die Negation daher folgendermaßen angeben:

p	$\neg p$
0	1
1	0

Tabelle 3.1: Wahrheitstabelle der Negation

Eine *doppelte Verneinung* führt übrigens wieder zur ursprünglichen Aussage. «*Es stimmt nicht, dass es nicht regnet*» bedeutet, dass es regnet (Genauer: «*Es stimmt, dass es regnet*»).

AND

Symbol: \wedge

in natürlicher Sprache: *und*

mathematische Bezeichnung: *Konjunktion*

Die Gesamtaussage einer Konjunktion ist nur dann wahr, wenn beide Teilaussagen wahr sind. Sie ist falsch, wenn nur eine einzige der beiden Teilaussagen falsch ist, und erst recht, wenn beide falsch sind, was ja durchaus unserem natürlichen Sprachgefühl entspricht:

p	q	$p \wedge q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Tabelle 3.2: Wahrheitstabelle der Konjunktion

Beispiel 11 Nehmen wir an, die Aussage p lautet: x ist eine Primzahl und die Aussage q : x ist durch 3 teilbar. Dann lässt sich zunächst für ein bestimmtes x für jede Teilaussage p und q ein Wahrheitswert angeben (Beispiel für die Zahlen $x = 1$ bis $x = 10$ siehe unten). Für die Konjunktion dieser beiden Teilaussagen können wir entsprechend Tabelle 3.2 folgende Wahrheitstabelle angeben:

x	p	q	$p \wedge q$
1	f	f	f
2	w	f	f
3	w	w	w
4	f	f	f
5	w	f	f
6	f	w	f
7	w	f	f
8	f	f	f
9	f	w	f
10	f	f	f

Die Aussage « x ist eine Primzahl und durch 3 teilbar» ist also nur im Fall $x = 3$ wahr.

(Hinweis: Um nicht mit den Zahlenwerten für x durcheinanderzukommen, haben wir hier für «wahr» und «falsch» nicht 1 und 0 verwendet, sondern w und f).

OR

Symbol: \vee

in natürlicher Sprache: *oder*

mathematische Bezeichnung: *Disjunktion*

In der Logik ist die Gesamtaussage einer Oder-Verknüpfung dann wahr, wenn mindestens eine Teilaussage wahr ist (siehe Tab.3.3). *Mindestens* bedeutet, dass entweder p oder q wahr ist und die jeweils andere falsch, oder aber dass *beide* wahr sind.

Im natürlichen Sprachgebrauch wird ein *Oder* manchmal auch anders interpretiert. Während man bei «Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihre Ärztin oder Ihre Apothekerin» durchaus beide fragen kann, meint der Satz «Ich bin von Beruf Ärztin oder Apothekerin» nicht unbedingt, dass jemand beide Berufe ausübt (eher, dass sie gerne in Rätseln spricht), oder schließt der Satz «Wir fahren heuer

p	q	p ∨ q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Tabelle 3.3: Wahrheitstabelle der Disjunktion

in den Urlaub nach Italien oder nach Frankreich» meist aus, dass wir eventuell auch nach Italien *und* nach Frankreich fahren. In der Logik ist hingegen bei einem OR die Möglichkeit, dass auch beide Teilaussagen wahr sein können, sehr wohl mit *eingeschlossen*. Daher wird das logische Oder auch als *einschließendes Oder* bezeichnet.

Noch ein Hinweis zu den verwendeten Symbolen für AND und OR: Manche merken sich folgende Eselsbrücke: Das Zeichen \wedge ist **un**ten offen (und steht daher für **und**); das Zeichen \vee ist **o**ben offen (daher: **oder**). Wenn du irgendwann Latein hattest, kannst du dich vielleicht auch an das Vokabel *vel* erinnern (deutsch: *oder*), daher das Symbol \vee , und das \wedge erinnert ein bisschen an den Anfangsbuchstaben des englischen AND.

Beispiel 12 Für p : x ist eine Primzahl oder q : x ist durch 3 teilbar kann für die zusammengesetzte Aussage (p oder q) entsprechend Tabelle 3.3 folgende Wahrheitstabelle angeben:

x	p	q	$p \vee q$
1	<i>f</i>	<i>f</i>	<i>f</i>
2	<i>w</i>	<i>f</i>	<i>w</i>
3	<i>w</i>	<i>w</i>	<i>w</i>
4	<i>f</i>	<i>f</i>	<i>f</i>
5	<i>w</i>	<i>f</i>	<i>w</i>
6	<i>f</i>	<i>w</i>	<i>w</i>
7	<i>w</i>	<i>f</i>	<i>w</i>
8	<i>f</i>	<i>f</i>	<i>f</i>
9	<i>f</i>	<i>w</i>	<i>w</i>
10	<i>f</i>	<i>f</i>	<i>f</i>

Die Aussage « x ist eine Primzahl oder durch 3 teilbar» ist also (für die hier betrachteten Zahlen von 1-10) für 2, 3, 5, 6, 7 und 9 wahr.

IF THEN

Symbol: \Rightarrow oder \rightarrow

in natürlicher Sprache: *wenn dann*

mathematische Bezeichnung: *Implikation*

Um die Wenn-Dann-Verknüpfung der Aussagenlogik zu verstehen, betrachten wir zunächst die Wahrheitstabelle der bei dieser Verknüpfung entstehenden Gesamtaussage:

p	q	p \Rightarrow q
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Tabelle 3.4: Wahrheitstabelle der Implikation

Bei der Implikation wird aus der ersten Teilaussage (der *Voraussetzung*) auf die zweite geschlossen (die *Folgerung*). Die Gesamtaussage ist nur dann falsch, wenn aus einer wahren Voraussetzung eine falsche Folgerung hervorgeht. Sonst ist sie immer wahr (also auch bei einer falschen Voraussetzung). Das lässt sich an folgendem Beispiel darstellen:

Beispiel 13 Sei p : «Es regnet» und q : «Die Straße ist nass». Dann kann für die zusammengesetzte Aussage ($p \Rightarrow q$) entsprechend Tabelle 3.4 folgende Wahrheitstabelle angegeben werden:

	Wetter	p	Straßenzustand	q	p \Rightarrow q
1.	Regen	<i>w</i>	nass	<i>w</i>	<i>w</i>
2.	Regen	<i>w</i>	trocken	<i>f</i>	<i>f</i>
3.	Sonne	<i>f</i>	nass	<i>w</i>	<i>w</i>
4.	Sonne	<i>f</i>	trocken	<i>f</i>	<i>w</i>

Im erste Fall sind sowohl p als auch q wahr. Dies ist kein Widerspruch zu «Wenn es regnet ist die Straße nass», daher ist ($p \Rightarrow q$) wahr.

Im zweiten Fall ist p wahr aber q falsch, d.h. es regnet, aber die Straße ist nicht nass. Das ist eindeutig ein Widerspruch zu unserer zusammengesetzten Aussage ($p \Rightarrow q$) und daher ist letztere offenbar falsch.

Im dritten Fall ist p falsch und q wahr, d.h. es regnet nicht, trotzdem ist die Straße nass.

Nun, es könnte gerade ein Straßenreinigungsfahrzeug vorbeigefahren sein oder Ähnliches. «Wenn es regnet, ist die Straße nass» ist da kein Widerspruch, weil ja niemand behauptet hat, dass die Straße nur bei Regen nass sein kann.

Im vierten Fall sind sowohl p als auch q falsch, d.h. es regnet nicht, und die Straße ist auch nicht nass. So what? ($p \Rightarrow q$) wird davon nicht falsch, weil wir ja über Nicht-Regen und Nicht-Nässe gar nichts gesagt haben.

Der dritte und vierte Fall in obigem Beispiel mögen auf den ersten Blick vielleicht irritieren, aber es ist nun einmal so, dass die Implikation ($p \Rightarrow q$) immer wahr ist, wenn p falsch ist. (Siehe auch Seite 43).

Man kann sich eine Implikation auch als die Zusammensetzung einer Negation und einer Disjunktion vorstellen:

$$(p \Rightarrow q) = (\neg p \vee q)$$

Noch ein sprachlicher Hinweis: Für ($A \Rightarrow B$) sagen wir manchmal auch: « A impliziert B ».

ONLY IF

Symbol: \Leftrightarrow oder \leftrightarrow

in natürlicher Sprache: *genau dann wenn*

mathematische Bezeichnung: *Äquivalenz*

Im Fall der Äquivalenz ist p genau dann wahr, wenn auch q gilt und umgekehrt. Die Ergebnisaussage ist also wahr, wenn entweder beide Teilaussagen wahr oder beide falsch sind; haben die beiden Teilaussagen hingegen unterschiedlichen Wahrheitsgehalt, so ist die zusammengesetzte Aussage falsch (s. Tab.3.5).

p	q	p \Leftrightarrow q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Tabelle 3.5: Wahrheitstabelle der Äquivalenz

Für ($A \Leftrightarrow B$) sagen wir auch: « A ist äquivalent zu B ».

Man kann sich die Äquivalenz auch als Zusammensetzung zweier Implikationen und einer Konjunktion vorstellen – na ja, vielleicht noch nicht nach dem Lesen dieses Satzes, aber hoffentlich auf Grund der folgenden Darstellung:

$$(p \Leftrightarrow q) = (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$$

Beispiel 14 Zeige mit Hilfe der Wahrheitstabellen 3.2, 3.4 und 3.5, dass die Äquivalenz der Zusammensetzung zweier Implikationen und einer Konjunktion entspricht:

p	q	$p \Rightarrow q$	$q \Rightarrow p$	$(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$	$p \Leftrightarrow q$
0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

Beispiel 15 Überprüfe, ob die Ausdrücke $[(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)]$ und $(p \Rightarrow r)$ äquivalent sind.

p	q	r	$p \Rightarrow q$	$q \Rightarrow r$	$p \Rightarrow r$	$[(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)]$	$[(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)] \Leftrightarrow (p \Rightarrow r)$
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1

Die letzte Spalte zeigt uns, dass die Äquivalenz nicht immer gegeben ist (sonst müssten dort alle Werte auf wahr stehen).

XOR

Symbol: $\dot{\vee}$ oder $\underline{\vee}$

in natürlicher Sprache: *entweder oder*

mathematische Bezeichnung: *Kontravalenz oder ausschließende Disjunktion*

(Hinweis: Bei obigem Symbol $\dot{\vee}$ ist über dem \vee ein kleiner schwarzer Punkt. Das ist keine Schmutzpartikel auf deinem Bildschirm oder Ausdruck. . .)

Die Kontravalenz ist das so genannte «exklusive Oder», das ist eine Verknüpfung, die wahr ist, wenn p und q nicht denselben Wahrheitswert haben. Das entspricht dem *Oder* im Alltagssprachgebrauch (im Sinne eines «Entweder-Oder»).

p	q	$p \dot{\vee} q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Tabelle 3.6: Wahrheitstabelle der Kontravalenz

NAND

Die negierte AND-Verknüpfung wird mit **NAND** bezeichnet (vom englischen «not AND») bzw. auch als *Sheffer-Funktion*⁴.

Symbolische Schreibweise: $\neg(p \wedge q)$ bzw. $p \mid q$

In Tab.3.7 sind die Ergebnisse der NAND-Funktion angegeben.

p	q	$p \mid q$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Tabelle 3.7: Wahrheitstabelle der NAND-Verknüpfung

Es gilt folgende interessante Eigenschaft: Jeder der vorangehend beschriebenen logischen Ausdrücke NOT, AND, OR, IF THEN, ONLY IF und XOR kann ersetzt werden durch einen Ausdruck, der nur aus NAND-Operationen besteht. Diese Eigenschaft, die wir hier einmal ohne Beweis «stehen lassen», gilt übrigens auch für den im Folgenden beschriebenen NOR-Operator:

⁴nach dem Logiker *Henry Maurice Sheffer* (1882-1964)

NOR

Die negierte OR-Verknüpfung wird mit **NOR** bezeichnet (vom englischen «not OR») bzw. auch als *Peirce-Funktion*⁵.

Symbolische Schreibweise: $\neg(\mathbf{p} \vee \mathbf{q})$ bzw. $\mathbf{p} \downarrow \mathbf{q}$

In Tab.3.8 sind die Ergebnisse der NOR-Funktion angegeben.

p	q	p ↓ q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Tabelle 3.8: Wahrheitstabelle der NOR-Verknüpfung

Jeder logische Ausdruck kann ersetzt werden durch einen Ausdruck, der nur aus NOR-Operationen besteht.

Gleichheit

Die Gleichheit zweier Aussagen p und q wird in der Aussagenlogik so geschrieben⁶:

$$p \equiv q$$

Zwei Aussagen sind genau dann **gleich**, wenn die Aussage auf der linken Seite des «Gleichheitszeichens» die gleichen Wahrheitswerte hat wie die Aussage auf der rechten Seite. Diese Art der Gleichheit wird auch *Äquivalenz* genannt (vgl. auch S.38). p ist dann *äquivalent* zu q .

Beachte, dass es dabei um eine *formale* und nicht um eine *inhaltliche* Gleichheit geht, was uns – verglichen mit dem Alltagssprachgebrauch – vielleicht etwas eigenartig anmutet. Aber in der Aussagenlogik sind die Aussagen «*Ein Spiegel vertauscht rechts und links*» und « $(1 + 1 = 3)$ » gleich – weil sie beide falsch sind⁷.

⁵nach dem Logiker *Charles Sanders Peirce* (1839-1914)

⁶Die Schreibweise \equiv wird oft durch das «normale» Gleichheitszeichen = ersetzt. Auch in den vorliegenden Unterlagen.

⁷Ein Spiegel vertauscht vorne und hinten, wenn man *vor* dem Spiegel steht, und er vertauscht oben und unten, wenn man *auf* ihm drauf steht, aber er vertauscht nie rechts und links.

Beispiel 16 Zeige durch Vergleich der entsprechenden Wahrheitstabellen, dass für die logische Verknüpfung der Aussagen p , q und r gilt:

$$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$$

p	q	r	$p \wedge q$	$q \wedge r$	$(p \wedge q) \wedge r$	$p \wedge (q \wedge r)$
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1

Ein Vergleich der letzten beiden Spalten zeigt, dass die behauptete Gleichheit der beiden Verknüpfungen links und rechts des Gleichheitszeichens offenbar gilt.

3.4 Weitere Aspekte und Begriffe

Verknüpfungsregeln beim Zusammensetzen von Aussagen

Aus der Mathematik kennen wir eine Regel, die besagt, in welcher Reihenfolge wir Rechenoperationen durchführen müssen: Zuerst die Klammern, dann die Exponenten, dann die «Punktrechnungen» (Multiplikation und Division), am Schluss die «Strichrechnungen» (Addition und Subtraktion).

Bei der Verknüpfung von logischen Ausdrücken gibt es auch eine einzuhaltende Reihenfolge:

$$(), \neg, |, \downarrow, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow$$

also: zuerst die Klammern, dann die Negation, dann Sheffer- und Peirce-Operatoren, dann die Konjunktion, Disjunktion, Implikation und am Schluss die Äquivalenz.

Tautologie und Widerspruch

Die Verknüpfung logischer Aussagen, die immer den Wahrheitswert *wahr* liefert, unabhängig davon, welchen Wahrheitswert die einzelnen Teilaussagen haben, wird **Tautologie** genannt.

Die Zusammensetzung mehrerer Teilaussagen zu einer Gesamtaussage, die für alle Kombinationen der Teilaussagen den Wahrheitswert *falsch* ergibt wird **Widerspruch** genannt. Ein anderes Wort dafür ist auch **Kontradiktion**.

Und: Die Negation einer Tautologie ist immer eine Kontradiktion und umgekehrt. (Irgendwie *logisch*, oder?)

Notwendige und hinreichende Bedingungen

Wenn die Implikation ($p \Rightarrow q$) gilt, dann sagen wir auch:

p ist eine **hinreichende** Bedingung für q . Das bedeutet: Um zu wissen, ob q wahr ist, reicht es auch aus, zu wissen dass p wahr ist.

q ist eine **notwendige** Bedingung für p . Das bedeutet: q wird jedenfalls wahr sein, wenn p wahr ist.

Erinnern wir uns an das Beispiel 13 (S. 37). Dort war p : «Es regnet» und q : «Die Straße ist nass». Hier ist p eine hinreichende Bedingung für q . Warum? Wenn es regnet, ist die Straße in jedem Fall nass (außer vielleicht in einem Tunnel, aber das wollen wir jetzt einmal außer Acht lassen). Es könnte – wie wir in Beispiel 13 gesehen habe – natürlich auch noch andere Gründe für eine nasse Straße geben, aber «Regen» ist zumindest eine hinreichende⁸ Erklärung für eine «nasse Straße». Regen impliziert, dass die Straße nass ist.

Umgekehrt hat Regen hat in jedem Fall eine nasse Straße zur Folge. Eine «nasse Straße» ist daher eine notwendige Bedingung für «Regen».

⁸Sprachlich vertrauter wäre uns heute vermutlich eher das Wort «ausreichend», aber in der Mathematik hat sich «hinreichend» durchgesetzt.

3.5 Gesetze der Booleschen Algebra

Wie es sich für eine richtige Algebra gehört, gelten auch in der Booleschen Algebra eine Reihe von Gesetzen, und zwar:

Kommutativgesetz

$$x \vee y = y \vee x \quad (3.6)$$

$$x \wedge y = y \wedge x \quad (3.7)$$

Assoziativgesetz

$$x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z \quad (3.8)$$

$$x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z \quad (3.9)$$

Distributivgesetz

$$x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z) \quad (3.10)$$

$$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z) \quad (3.11)$$

Idempotenzgesetz

$$x \vee x = x \quad (3.12)$$

$$x \wedge x = x \quad (3.13)$$

Absorptionsgesetz (Verschmelzungsgesetz)

$$x \vee (x \wedge y) = x \quad (3.14)$$

$$x \wedge (x \vee y) = x \quad (3.15)$$

Neutrale Elemente

$$x \vee 0 = x \quad (3.16)$$

$$x \wedge 1 = x \quad (3.17)$$

$$x \vee 1 = 1 \quad (3.18)$$

$$x \wedge 0 = 0 \quad (3.19)$$

Inverse Elemente

$$x \vee \neg x = 1 \quad (3.20)$$

$$x \wedge \neg x = 0 \quad (3.21)$$

Gesetz der doppelten Negation (Involutionsgesetz)

$$\neg(\neg x) = x \quad (3.22)$$

Gesetze von de Morgan

$$\neg(x \vee y) = \neg x \wedge \neg y \quad (3.23)$$

$$\neg(x \wedge y) = \neg x \vee \neg y \quad (3.24)$$

Die Gesetze von de Morgan⁹ besagen, dass eine negierte ODER-Verknüpfung in die UND-Verknüpfung zweier Negationen umgewandelt werden kann, bzw. eine negierte UND-Verknüpfung in die ODER-Verknüpfung zweier Negationen¹⁰.

Beispiel 17 *Zeige, dass gilt:*

$$x \wedge y = \neg(\neg(x \wedge y) \wedge 1)$$

⁹Augustus De Morgan (1806-1871), englischer Mathematiker, der sich – wie George Boole – mit der formalen Logik beschäftigte.

¹⁰Wenn die Übersetzung der de Morgan-Gesetze in Prosatext für dich nicht wirklich zum besseren Verständnis beiträgt, dann verfiss sie gleich wieder und bleib bei den Formeln ...

Nach (3.17) können wir zunächst auf der rechten Seite vereinfachen:

$$x \wedge y = \neg(\neg(x \wedge y))$$

und weiter nach (3.22)

$$x \wedge y = x \wedge y$$

Das Dualitätsprinzip der Booleschen Algebra

besagt, dass in den Gesetzen der Booleschen Algebra (z.B. denen des Abschnitts 3.5) die Aussagen gültig bleiben, wenn wir \vee durch \wedge ersetzen, \wedge durch \vee und gleichzeitig 0 durch 1 und 1 durch 0. Oder anders ausgedrückt: wenn wir die Operationen \vee und \wedge bzw. die Elemente 1 und 0 überall gleichzeitig vertauschen.

Wenn zum Beispiel gilt $1 \wedge x = x$, dann gilt auch: $0 \vee x = x$.

Beispiel 18 «Dualisiere» folgenden Satz:

$$x \wedge y = (x \wedge y) \vee 0$$

und zeige anschließend, dass beide Sätze gelten.

Der zu $x \wedge y = (x \wedge y) \vee 0$ duale Satz lautet:

$$x \vee y = (x \vee y) \wedge 1$$

und die Gültigkeit beider Sätze kann in folgender Tabelle abgelesen werden:

x	y	$x \wedge y$	$(x \wedge y) \vee 0$	$x \vee y$	$(x \vee y) \wedge 1$
1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1
0	1	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0

Alternative Symbolik

Anstelle der Symbole \vee und \wedge werden oft auch die Zeichen $+$ und $*$ und für die Negation \neg das Symbol $'$ verwendet. Wir nennen die OR-Operation dann auch *Summe*, die AND-Operation *Produkt* und die NOT-Operation *Komplement*.

Damit können wir die Regeln aus Kapitel 3.5 auch so schreiben¹¹:

$$a + b = b + a$$

$$a * b = b * a$$

$$a + (b + c) = (a + b) + c$$

$$a * (b * c) = (a * b) * c$$

$$a + (b * c) = (a + b) * (a + c)$$

$$a * (b + c) = (a * b) + (a * c)$$

$$a + a = a$$

$$a * a = a$$

$$a + (a * b) = a$$

$$a * (a + b) = a$$

$$a + 0 = a$$

$$a * 1 = a$$

$$a + 1 = 1$$

$$a * 0 = 0$$

$$a + a' = 1$$

$$a * a' = 0$$

$$(a')' = a$$

$$(a + b)' = a' * b'$$

$$(a * b)' = a' + b'$$

Die Schreibweise kann noch weiter vereinfacht werden: Wie in der Algebra üblich, können wir den $*$ durch \cdot ersetzen oder einfach überhaupt weglassen und zum Beispiel anstelle von $a + b * c$ auch schreiben: $a + bc$.

Man beachte, dass obige Regeln die Regeln der *Booleschen* Algebra sind; in der «normalen» Algebra gilt aber zum Beispiel $a + bc = (a + b)(a + c)$ nach wie vor nicht.

3.6 Aufgaben

Aufgabe 12 Gegeben sind drei Mengen:

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid 1 \leq x \leq 12\}$$

$$B = \{x \in A \mid x \text{ ist durch } 3 \text{ ohne Rest teilbar}\}$$

$$C = \{x \in A \mid x \text{ ist eine Primzahl}\}$$

(a) Gib die Mengen A, B und C explizit an

(b) Gib die Mengen $(A \cap B)$, $(A \cap C)$, $(B \cap C)$ und $(A \cap B \cap C)$ an

¹¹um unsere Vielseitigkeit unter Beweis zu stellen und flexibel zu bleiben, haben wir auch die Variablennamen x , y und z geändert

Aufgabe 13 Zeige in einer Wahrheitstabelle, dass $(p \Rightarrow q)$ genau dann wahr ist, wenn $(\neg p \vee q)$ wahr ist.

Aufgabe 14 Zeige, dass die Kontravalenz formal eine negierte Äquivalenz ist und Folgendes gilt: $p \nabla q = \neg(p \Leftrightarrow q)$

Aufgabe 15 Gib die Werte der jeweiligen Booleschen Funktionen an (ausgehend von den gegebenen Werten für x und y):

x	0	0	1	1
y	0	1	0	1
$x \cdot 0$				
$x \cdot y$				
$x \cdot \bar{y}$				
x				
$\bar{x} \cdot y$				
y				
$x \cdot \bar{y} + \bar{x} \cdot y$				
$x + y$				
$\overline{x + y}$				
$x \cdot y + \bar{x} \cdot \bar{y}$				
\bar{y}				
$x + \bar{y}$				
\bar{x}				
$\bar{x} + y$				
$\overline{\bar{x} \cdot \bar{y}}$				
$x + 1$				
$x \cdot 1$				

Aufgabe 16 Vereinfache die folgenden Booleschen Ausdrücke jeweils zu einem Produkt, in dem die Elemente x, y und z nur maximal einmal vorkommen (oder – wenn möglich – überhaupt nur 0 oder 1 vorkommen):

- (a) $xyx'z$
- (b) $xyzy$
- (c) $xyz'yx$
- (d) $xyz'yx'z'$

Aufgabe 17 Vereinfache den folgenden Booleschen Ausdruck:

$$(ab + cde) [ab + c' + d' + e'] = ?$$

Aufgabe 18 Zeige mit Hilfe der Gesetze der Booleschen Algebra (Seiten 44 ff.), dass sich jede Disjunktion durch Negationen und Konjunktionen ausdrücken lässt.

Hinweis: In diesem Kapitel geht es um die Behandlung einiger finanzmathematischer Aufgaben, und zwar ausschließlich mit einem Blick durch eine «Mathematiker*innenbrille». Betriebs- oder volkswirtschaftliche Definitionen oder eine Diskussion über die Auswirkungen der besprochenen Themen, die über eine mathematische Betrachtung hinausgehen, sind Gegenstand anderer Lehrveranstaltungen.

4.1 Zinsrechnung

Einige Begriffe

Zinsen Z sind laut Definition im Glossar der Österreichischen Nationalbank¹ der «Preis für die Überlassung von Kapital für eine bestimmte Laufzeit». Überlässt zum Beispiel ein Kreditinstitut einem Kunden Geld in Form eines Kredits, so hat das seinen Preis: die *Sollzinsen*. Überlässt hingegen der Kunde dem Kreditinstitut seine Spareinlagen, so erhält er dafür *Habenzinsen*. Zinsen werden in Geldwerten oder als *Zinssatz* angegeben.

Zinssatz i ist der (oft in Prozent ausgedrückte) Preis für diese zeitweise Überlassung des Kapitals. Wir verwenden dafür auch den Begriff **Kalkulationszinssatz** (Zur Unterscheidung von Begriffen wie *Nominalzinssatz*, *Realzinssatz* oder *effektiver Jahreszinssatz*, die bei unserer rein mathematischen Betrachtung übrigens keine Rolle spielen).

¹<http://www.oenb.at/Service/Glossar.html>

Anfangskapital K_0 (auch *Barwert* genannt) ist das Kapital am Beginn des Verzinsungszeitraums.

Endkapital K_t (auch *Endwert* genannt) ist der Endbetrag des Kapitals am Ende des Verzinsungszeitraums.

Laufzeit t ist der Zeitraum, über den das Kapital insgesamt zur Verfügung gestellt und verzinst wird.

Zinszuschlagstermin ist jener Zeitpunkt, zu dem Zinsen fällig und dem Kapital hinzugerechnet werden.

Zinsperiode ist der Zeitraum zwischen zwei Zinsfälligkeiten. Das kann zum Beispiel in Tagen, Monaten, Quartalen, Halbjahren oder Jahren angegeben werden. Siehe Tabelle 4.1

Zum Thema «Zinssatz» ist noch anzumerken, dass es in manchen Formeln dieses Kapitels üblich und praktisch ist, dem Faktor $(1 + i)$ ein eigenes Formelzeichen zu geben:

$$q = (1 + i) \tag{4.1}$$

Eine wichtige Unterscheidung bei der Zinsrechnung ist jener zwischen der *einfachen Zinsrechnung* und der *Zinseszinsrechnung*. Bei der einfachen Zinsrechnung wird das Kapital *linear* proportional zur Zeit verzinst. Zinseszinsen hingegen entstehen, wenn die bereits angelaufenen Zinsen in der folgenden Zinsperiode selbst wieder mitverzinst werden. Mathematisch handelt es sich dann nicht um eine lineare, sondern um eine *Exponentialfunktion*.

Außerdem ist zu unterscheiden, wann der Zinszuschlagstermin liegt:

Dekursive (auch: *nachschüssige*) Zinsen fallen jeweils am Ende einer Zinsperiode (oder Laufzeit) an; bei einem dekursiven Kredit wird zum Beispiel dem Kreditnehmer das gesamte Kapital K ausbezahlt, am Ende der Laufzeit sind das Kapital und die Zinsen $K + Z$ zurückzuzahlen.

Antizipative (auch: *vorschüssige*) Zinsen sind bereits am Beginn der Zinsperiode (oder Laufzeit) fällig; einem Kreditnehmer wird bei antizipativer Verzinsung nur das um die Zinsen verminderte Kapital $K - Z$ ausbezahlt, am Ende der Laufzeit braucht er dann nur noch das Kapital K zurückzuzahlen.

Die Dauer von Zinsperioden und Bankjahren

Oft beziehen sich Zinssätze auf ein Jahr, es gibt aber auch eine so genannte *unterjährige Kapitalisierung*, bei der die Zinsperioden kürzer als ein Jahr sind und Zinsen mehrmals im Jahr anfallen (siehe Tab.4.1).

Zinsperiode	Bezeichnung	Abkürzung
jährlich	per anno	p.a.
halbjährlich	pro Semester	p.s.
vierteljährlich	pro Quartal	p.q.
monatlich	per mensem	p.m.
täglich	per diem	p.d.

Tabelle 4.1: Unterschiedliche Zinsperioden und ihre Bezeichnungen (Abkürzungen)

Manchmal wird in der kaufmännischen Zinsrechnung die (Rest-)Laufzeit in Bruchteilen einer kompletten Zinsperiode benötigt, zum Beispiel in «Zinstagen», und daraus der Zinsbetrag berechnet. Grundsätzlich geschieht dies nach der Formel

$$\text{Zinsbetrag} = \frac{\text{Kapital} \times \text{Zinssatz} \times \text{Zinstage}}{\text{Anz. der Tage des Basisjahres}} \quad (4.2)$$

Für die Zinstage und Basisjahre sind die folgenden *Usancen* («Handelsbräuche») üblich (Tab. 4.2).

Bezeichnung	Beschreibung
30/360	Ein Zinsmonat umfasst unabhängig von der Anzahl der tatsächlichen Kalendertage 30 Tage, das Basisjahr 360 Tage
act/360	Die Zinstage werden kalendermäßig taggenau bestimmt, das Basisjahr hat jedoch 360 Tage
act/365	Die Zinstage werden kalendermäßig taggenau bestimmt, das Basisjahr hat 365 Tage
act/act	Die Zinstage werden kalendermäßig taggenau bestimmt. Das Basisjahr hat kalendermäßig 365, in einem Schaltjahr 366 Zinstage

Tabelle 4.2: Unterschiedliche Methoden, Zinstage zu berücksichtigen. *act* bedeutet dabei: Die tatsächliche Anzahl von Kalendertagen

Anmerkung zur 30/360-Methode: In Monaten mit 31 Tagen werden der 30. und 31. als ein Tag gezählt, d.h. wenn der Beginn oder das Ende der Zinszahlungsfrist auf den 31. eines Monats fällt, dann wird dieser wie der 30. Kalendertag

behandelt. Wenn der Verzinsungszeitraum am 28. oder 29. Februar beginnt oder endet, dann werden für den Februar kalendergenau 28 oder 29 Tage gerechnet. Wenn der Februar aber irgendwo in der Zinsperiode enthalten ist (nicht am Beginn oder Ende), dann wird auch der Februar mit 30 Tagen mitgezählt.

Beispiel 19 Ein Betrag von $K_0 = 1000 \text{ €}$ wird mit einem Zinssatz von $i = 2,5\% \text{ p.a.}$ verzinst. Welcher Zinsbetrag ergab sich im Jahr 2012 vom 15. Jänner (exklusive) bis zum 15. April (inklusive)? (Hinweis: 15. Jänner exklusive bedeutet, der 15. Jänner selbst wird nicht mitgezählt; beim 15. April inklusive wird der 15. April selbst auch noch mitgezählt).

Zunächst: Das Jahr 2012 war ein Schaltjahr, d.h. der Februar 2012 hat 29 Kalendertage.

Die Berechnung der Zinstage und des Zinsbetrags erfolgt in der folgenden Tabelle:

Periode	Zinstage nach Methode			
	30/360	act/360	act/365	act/act
15. Jänner (exkl.) bis Monatsende	15	16	16	16
Februar	30	29	29	29
März	30	31	31	31
Monatsanfang bis 15. April (inkl.)	15	15	15	15
Gesamtsumme der Zinstage	90	91	91	91

Daraus ergeben sich folgende Zinsbeträge:

$$30/360: Z = \frac{1000 \cdot 0,025 \cdot 90}{360} = 6,25 \text{ €}$$

$$act/365: Z = \frac{1000 \cdot 0,025 \cdot 91}{365} = 6,23 \text{ €}$$

$$act/360: Z = \frac{1000 \cdot 0,025 \cdot 91}{360} = 6,32 \text{ €}$$

$$act/act: Z = \frac{1000 \cdot 0,025 \cdot 91}{366} = 6,22 \text{ €}$$

Einfache Verzinsung

Bei der **einfachen, linearen Verzinsung** gibt es nur einen Zinszuschlagstermin, und zwar entweder am Anfang der Laufzeit (= *antizipative* oder *vorschüssige* Verzinsung) oder am Ende der Laufzeit (*dekursive* oder *nachschüssige* Verzinsung). Die Zinsen sind dann direkt proportional zur Laufzeit t , zum Anfangskapital K_0 und zum Zinssatz i :

$$Z_t = K_0 \cdot i \cdot t \tag{4.3}$$

Hinweis: Dabei wird davon ausgegangen, dass i sich auf dieselbe Zeitperiode bezieht, in der auch t angegeben ist. Haben wir also zum Beispiel einen Zinssatz *p.a.*, dann muss auch t in Jahren angegeben werden. Andernfalls müssen wir vorher entsprechend Tabelle 4.2 bzw. Beispiel 19 umrechnen.

Damit können wir das Endkapital K_t angeben²:

$$K_t = K_0 + Z_t = K_0 + K_0 \cdot t \cdot i = K_0 \cdot (1 + t \cdot i) \quad (4.4)$$

Formel 4.4 gilt für eine dekursive Verzinsung. Für eine antizipative Verzinsung müssen wir umgekehrt ansetzen:

$$K_0 = K_t \cdot (1 - t \cdot i) \quad (4.5)$$

Sowohl Formel 4.3 als auch 4.4 und 4.5 können wir so umformen, dass wir eine beliebige der vier Variablen ausrechnen können, wenn wir die jeweils drei anderen gegeben haben.

Beispiel 20 *Welchen Betrag muss man auf ein Sparbuch mit 2,5% Verzinsung einzahlen, wenn man nach einem Jahr 800 € abheben will?*

$$\begin{aligned} 800 &= K_0 \cdot (1 + 1 \cdot 0,025) \\ K_0 &= \frac{800}{1,025} = 780,49 \end{aligned}$$

D.h. man muss 780,49 € einbezahlen. (Vereinbarungsgemäß berücksichtigen wir keine KESt).

Beispiel 21 *Ein Lieferant stellt einem (End-)Kunden einen Betrag von 5.000 € plus 20% USt in Rechnung, zahlbar entweder innerhalb von 7 Tagen unter Abzug von 2% Skonto, oder innerhalb von 21 Tagen netto. Wie hoch ist der dazu äquivalente Jahreszinssatz? (Verwende zur Berücksichtigung der Unterjährigkeit die 30/360-Methode).*

Hinweis: Zahlt der Kunde erst nach drei Wochen, gewährt ihm der Lieferant quasi einen Kredit über 5.880 € mit einer Laufzeit von 14 Tagen, für den 120 € fällig sind. Welchem Jahreszinssatz entspräche das?

Lösung:

Wie bereits im «Hinweis» angegeben, läuft die Fragestellung darauf hinaus zu berechnen, welchem Jahreszinssatz ein Kredit über 5.880 € mit einer Laufzeit von 14 Tagen entspricht, wenn für diese 14 Tage 120 € Zinsen fällig sind. Ausgehend von Formel (4.3) können wir das leicht ausrechnen:

$$\begin{aligned} 120 &= 5880 \cdot i \cdot \frac{14}{360} \\ i &= \frac{120 \cdot 360}{5880 \cdot 14} = 0,525 \end{aligned}$$

Dem 7-tägigen Zahlungsziel entspricht also ein äquivalenter Jahreszins von 52,5%. (Vermutlich zahlt sich da eine Sofortzahlung unter Inanspruchnahme des Skontos aus).

²Wenn nicht explizit angegeben, werden wir in unseren Beispielen von einer etwaigen Kapitalertragsteuer (KESt) absehen.

Zinseszinsrechnung

Bei der linearen Verzinsung gab es innerhalb der Laufzeit nur einen Zinszuschlagstermin. Kommt es hingegen innerhalb der Laufzeit zu mehreren Zinszuschlagsterminen, dann erfolgt die Verzinsung nicht mehr linear sondern **exponentiell**. Von der Verzinsung betroffen ist dann nicht mehr nur das Anfangskapital, sondern auch alle bisher angelaufenen Zinsen, die wieder verzinst werden – daher auch der Name **Zinseszinsrechnung**.

Jährliche Aufzinsung

Im einfachsten Fall wird das Kapital dabei jeweils eine ganzzahlige Anzahl von Zinsperioden mal verzinst, zum Beispiel jeweils nach einem Jahr. Nach dem ersten Jahr haben wir dann entsprechend Formel 4.4:

$$K_1 = K_0 \cdot (1 + i)$$

Für das zweite Jahr ist dann K_1 unser Anfangswert und

$$K_2 = K_1 \cdot (1 + i) = K_0 \cdot (1 + i) \cdot (1 + i) = K_0 \cdot (1 + i)^2$$

im dritten Jahr setzt sich das fort und ebenso im vierten etc. Schließlich landen wir nach n Jahren bei

$$K_n = K_0 \cdot (1 + i)^n = K_0 \cdot q^n \quad (4.6)$$

Der hier auftretende Term q^n wird auch *Aufzinsungsfaktor* genannt. Das Endkapital kann berechnet werden, indem das Anfangskapital mit dem Aufzinsungsfaktor multipliziert wird.

Beispiel 22 *Nach wievielen Jahren verdoppelt sich ein Anfangskapital, wenn es zu 3,5% p.a. angelegt wird?*

(Hinweis: Für dieses Beispiel ist es gegebenenfalls hilfreich, sich das Beispiel 2 (S.7) in Erinnerung zu rufen).

Es muss gelten:

$$K_n = 2 \cdot K_0 = K_0 \cdot 1,035^n \quad \Rightarrow \quad 2 = 1,035^n$$

und somit

$$n = \frac{\ln(2)}{\ln(1,035)} = 20,1488$$

D.h. nach etwa 20 Jahren und 54 Tagen hat sich das Kapital verdoppelt.

Unterjährige Aufzinsung

Angenommen, ein Zinssatz beträgt $i = 6\%$ p.a., die Zinsen werden aber nicht jährlich gutgeschrieben (oder – bei einem Kredit – fällig), sondern zu n verschiedenen Zeitpunkten (gleichmäßig) über das Jahr verteilt. Das könnte z.B. quartalsweise sein, dann gibt es $n = 4$ Zinstermine, oder halbjährlich ($n = 2$) oder monatlich ($n = 12$).

Nach einem Jahr ist unser Kapital auf $K_0 \cdot \left(1 + \frac{i}{n}\right)^n$ angewachsen, nach t Jahren auf

$$K_t = K_0 \cdot \left(1 + \frac{i}{n}\right)^{n \cdot t} \quad (4.7)$$

Beispiel 23 Jemand legt 5.000 € zu einem jährlichen Zinssatz von 3% an, wobei die Zinsen monatlich gutgeschrieben werden. Auf welche Höhe ist dieser Betrag nach 8 Jahren angewachsen? (Wie immer berücksichtigen wir in diesem Beispiel keine KEST oder andere Gebühren).

$$K_8 = 5000 \cdot \left(1 + \frac{0,03}{12}\right)^{12 \cdot 8} = 6.354,34$$

Die (jährliche oder unterjährige) *Aufzinsung* wird immer dann angewandt, wenn man Fragestellungen hat die so ähnlich lauten wie: «Gegeben ist ein Startkapital, wieviel hat man nach einer Zeitspanne x als Endkapital?» Manchmal geht die Frage aber auch in die andere Richtung: Gegeben ist das Endkapital (z.B. ein bestimmter Betrag, den ich zum Zeitpunkt t zur Verfügung haben möchte) und ich möchte wissen, wieviel ich dafür zuvor als Startkapital einsetzen muss. Das liefern uns die Formeln für das *Abzinsen*:

Jährliche Abzinsung

Die finanzmathematische Rückrechnung von der Zukunft in die Gegenwart bezeichnen wir als **Abzinsung** (auch: *Diskontierung*). Wir haben das bereits im linearen Fall gemacht (siehe Formel 4.5) und nach demselben Prinzip können wir auch bei der Zinseszinsrechnung abzinsen. Betriebswirtschaftlich hat das für Planungen (z.B. die Bewertung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen) große Bedeutung.

Die Formel für die Abzinsung lautet:

$$K_0 = K_n \cdot q^{-n} \quad (4.8)$$

Beispiel 24 Ein Vater will zur Geburt seines Kindes einen Betrag zu 6% so anlegen, dass das Kind zu seinem 18. Geburtstag 20.000 € zur Verfügung hat. Welchen Betrag muss er dazu einzahlen?

$$K_0 = 20.000 \cdot 1,06^{-18} = 7.006,88$$

D.h. der Vater muss bei der Geburt etwa 7.007 € veranlagen.

Unterjährige Abzinsung

Ähnlich der unterjährigen Aufzinsung, können wir auch unterjährig abzinsen, d.h. den Barwert ausrechnen, der notwendig ist, um einen bestimmten Endwert zu erhalten, wenn die Verzinsung zu mehrere Zinsterminen erfolgt:

$$K_0 = K_t \cdot \left(1 + \frac{i}{n}\right)^{-n \cdot t} \quad (4.9)$$

Jährliche Aufzinsung mit wechselnden Zinssätzen

Beispiel 25 Abhängig von den Entwicklungen am Kapitalmarkt erhält ein Anleger für sein eingesetztes Kapital jedes Jahr andere Zinssätze, und zwar in der folgenden Reihenfolge:

2,50%; 2,75%; 3,25%; 3,75%; 4,00%; 4,50%; 4,50%

Wie hoch ist ein Anfangskapital von 1000 € nach diesen sieben Jahren?

Nachdem sich der Zinssatz jedes Jahr ändert, können wir nicht einfach in Formel 4.6 einsetzen, sondern müssen das Anfangskapital der Reihe nach mit dem jeweiligen Aufzinsungsfaktor multiplizieren, also:

$$K_t = 1.000 \cdot 1,025 \cdot 1,0275 \cdot 1,0325 \cdot 1,0375 \cdot 1,04 \cdot 1,0450^2 = 1.281,30$$

Beispiel 26 Ein Sparer erhält (bei exponentieller Verzinsung) im ersten Jahr 2% Zinsen, im zweiten Jahr 6% Zinsen. Kann er der Einfachheit halber für das zu erwartende Endkapital auch mit einem Durchschnittzinssatz von 4 Prozent rechnen (weil 4 der Durchschnitt aus 2 und 6 ist)?

Angenommen der Sparer hat 10.000 € am Sparbuch, dann hat er nach den beiden Jahren:

$$10.000 \cdot 1,02 \cdot 1,06 = 10.812$$

Bei einer Verzinsung mit 4% über zwei Jahre hätte er hingegen:

$$10.000 \cdot 1,04^2 = 10.816$$

Das ist zwar nicht sehr viel, aber die Bank wird ihm die 4 € sicher nicht schenken.

Die mathematische Begründung für obiges Beispiel lautet: Bei der Multiplikation mit mehreren Faktoren ist der durchschnittliche Faktor nicht durch das *arithmetische* Mittel gegeben, sondern durch das **geometrische Mittel**. Das geometrische Mittel aus n Zahlen ist die n -te Wurzel des Produkts der n Zahlen. Bei uns also:

$$\sqrt[2]{1,02 \cdot 1,06} = 1,039808$$

und mit dem durchschnittlichen Zinsfaktor 1,039808 gilt tatsächlich:

$$10.000 \cdot 1,039808^2 = 10.812,00$$

was demselben Betrag entspricht wie eine Verzinsung mit 2% im ersten und 6% im zweiten Jahr.

4.2 Rentenrechnung

Das Wort *Rente* ist in der Alltagssprache meist im Zusammenhang mit «Ruhestand» und «Pension» in Verwendung. Der Begriff wird darüber hinaus in der Finanzmathematik ganz allgemein für in gleichen zeitlichen Abständen geleistete regelmäßige Zahlung (meist) gleichen Betrages verwendet. Dabei werden auch Zinsen und Zinseszinsen berücksichtigt. Im Gegensatz zum vorigen Abschnitt geht es aber jetzt nicht nur um die Verzinsung eines Anfangskapitals und seiner Zinsen, sondern um zusätzliche Zahlungen, die regelmäßig zum Kapital dazukommen und ebenfalls verzinst werden.

Etwas genauer definieren wir das so:

Eine **Rente** ist ein Zahlungsstrom, der aus n Zahlungen der Höhe r besteht. Die einzelnen Zahlungen werden **Rentenraten** genannt, manchmal auch nur *Rente* oder nur *Rate*. Sie erfolgen definitionsgemäß in gleichen Zeitabständen aufeinander und im einfachsten Fall in den gleichen Zeitabständen und zu den gleichen Zeitpunkten wie die Verzinsung des Kapitals mit dem Zinssatz i erfolgt.

Die konkreten Zeitpunkte der Ratenzahlungen sind die **Ratentermine**, der Zeitabstand zwischen jeweils zwei Ratenterminen die **Rentenperiode**. Das Zeitintervall, in dem die gesamte Rente gezahlt wird, nennt man den **Rentenzeitraum** (auch: die *Laufzeit* der Rente).

Der Wert aller Renteneinzahlungen am Ende des Rentenzeitraumes ist der **Rentenendwert** R_n . Der zum Beginn der Laufzeit äquivalente Wert aller Raten ist der **Rentenbarwert** (auch: *Anfangswert*) R_0 . Er entspricht dem Anfangskapital, das wir benötigen, um bei gegebenem Zinssatz zukünftig über einen bestimmten Zeitraum eine regelmäßige Rente in der Höhe r entnehmen zu können.

Meist ist bei den Fragestellungen der Rentenrechnung entweder die Berechnung des Rentenendwerts oder die des Rentenbarwerts von Interesse. Sowohl Rentenendwert als auch Rentenbarwert stehen dabei mit der Rate r , dem Zinssatz i und der Laufzeit n in mathematischer Verbindung. Wir haben also entweder einen formalen Zusammenhang zwischen den Größen (R_n, r, i, n) oder zwischen (R_0, r, i, n) .

Zuvor müssen wir aber noch unterscheiden, zu welchem Zeitpunkt die erste Rentenrate (und alle nachfolgenden Raten) fällig sind: Wenn die Zahlungen jeweils am Ende jeder Rentenperiode erfolgen, sprechen wir von einer **nachschüssigen Rente**; erfolgen die Zahlungen hingegen am Beginn jeder Rentenperiode, von einer **vorschüssigen Rente**.

Rentenperioden können ein Jahr oder weniger betragen. Im ersten Fall sprechen wir von einer **jährlichen Rente**; in letzterem von einer **unterjährlichen Rente**.

Jährliche Renten

Rentenendwert-Rechnung bei jährlicher nachschüssiger Rate: Bei einer jährlichen nachschüssigen Rente gehen wir davon aus, dass sowohl die Zahlungen als auch die Verzinsung jährlich und nachschüssig erfolgen. Sehen wir dazu zunächst ein Beispiel an:

Angenommen, jemand legt am Ende des Jahres 2012 400 € an ($i = 3\%$ p.a.), dann verfügt er Ende 2015 über 437,09 €.

Was passiert aber, wenn er stattdessen jährlich zum Jahresende $r = 100$ € anlegt und dabei eine Verzinsung von $i = 3\%$ p.a. erhält?

Wie hoch ist dann der Endwert nach 4 Jahren?

Beispiel 27 Die ersten 100 € zahlt er am Ende des ersten Jahres ein. Dieses Geld liegt noch ganze drei Jahre und wird am Ende des zweiten Jahres das erste Mal verzinst und

jeweils am Ende der Folgejahre «verzinseszinst». Nach Formel 4.6 werden daraus also

$$K1 = 100 \cdot 1,03^3 = 109,27$$

Am Ende des zweiten Jahres kommen weitere 100 € dazu; die liegen noch zwei Jahre und werden jeweils am Ende des dritten und am Ende des vierten Jahres verzinst, also:

$$K2 = 100 \cdot 1,03^2 = 106,09$$

Die 100 €, die am Ende des dritten Jahres eingezahlt werden, ergeben immerhin noch

$$K3 = 100 \cdot 1,03^1 = 103,00$$

Und schließlich die letzte Rate am Ende des vierten Jahres (die aber nicht mehr verzinst wird):

$$K4 = 100 \cdot 1,03^0 = 100,00$$

Das ergibt in Summe den Endwert $R_n = 418,36$ €

Wir sehen also, dass die erste Rate mit $1,03^{4-1}$ verzinst wurde, die zweite mit $1,03^{4-2}$, die dritte mit $1,03^{4-3}$ und die letzte mit $1,03^{4-4}$.

Allgemein können wir für den Rentenendwert R_n nach n Jahren angeben:

$$R_n = r \cdot (q^{n-1} + q^{n-2} + \dots + q^1 + q^0) = r \cdot \sum_{j=1}^n q^{j-1} \quad (4.10)$$

Die Summe im rechten Teil der Formel 4.10 ist eine so genannte *geometrische Reihe*, deren Wert wir praktischerweise gleich direkt angeben können:

$$\sum_{j=1}^n q^{j-1} = \frac{q^n - 1}{q - 1} \quad (4.11)$$

und erhalten somit als **Rentenendwert für jährliche nachschüssige Renten:**

$$R_n = r \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1} = r \cdot \frac{q^n - 1}{i} \quad (4.12)$$

Der Faktor $\frac{q^n - 1}{i}$ wird auch **Rentenendwertfaktor (REF)** genannt.

Wenden wir Formel 4.12 auf das Beispiel 27 an, so erhalten wir mit

$$R_n = 100 \cdot \frac{1,03^4 - 1}{0,03} = 418,36$$

(zum Glück) dasselbe Ergebnis wie schon zuvor beim «händischen» Aufsummieren der einzeln verzinst gedachten Raten.

Formel 4.12 können wir auch so umformen, dass auf der linken Seite r oder n steht und somit ausrechnen, ...

... wie lange dauert es, bis ein vorgegebenes Ziel bei bestimmten jährlichen Raten erreicht wird?

Dazu bringen wir in Formel 4.12 zunächst einmal den Faktor q^n auf die linke Seite der Gleichung:

$$\begin{aligned} R_n &= r \cdot \frac{q^n - 1}{i} \\ q^n &= \frac{i \cdot R_n}{r} + 1 \end{aligned}$$

und durch Auflösen der Exponentialgleichung:

$$n = \frac{\ln\left(\frac{i \cdot R_n}{r} + 1\right)}{\ln q} \quad (4.13)$$

... wie hoch müssen die Rentenraten sein, um ein vorgegebenes Ziel in einer vorgegebenen Zeit (bei gegebenem Zinssatz) zu erreichen?

$$r = R_n \cdot \frac{i}{q^n - 1} \quad (4.14)$$

Beispiel 28 *Welchen Betrag muss man bei $i = 4\%$ Zinseszinsen jeweils am Ende eines Jahres auf ein Prämiensparbuch einzahlen, um nach $n = 5$ Jahren über $R_n = 10.000$ € verfügen zu können?*

$q = 1 + i = 1,04$ und somit:

$$r = 10.000 \cdot \frac{0,04}{1,04^5 - 1} = 1.846,27$$

D.h. mit jährlich 1.846,27 € wird das Sparziel erreicht.

Wir haben hier ohne ZEST oder irgendwelchen Gebühren gerechnet.

Die Frage, **wie hoch ein Zinssatz sein muss, um ein vorgegebenes Ziel in einer vorgegebenen Zeit mit vorgegebenen Rentenraten zu erreichen**, ist mathematisch etwas komplizierter. Formel 4.12 lässt sich nicht einfach nach i auflösen. Zunächst einmal müssen wir q durch i ausdrücken (was sehr einfach ist) und dann noch eine Umformung der Gleichung vornehmen:

$$\begin{aligned} R_n &= r \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i} \\ f(i) &= R_n - r \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i} = 0 \end{aligned}$$

Gesucht ist also die Nullstelle der obigen Funktion $f(i)$, wofür wir zum Beispiel das numerische *Nullstellenverfahren von Newton-Raphson* verwenden könnten (s. Abschnitt 6.1, S.95).

Rentenendwert bei Raten mit jährlicher Dynamisierung: Bisher sind wir in unseren Überlegungen davon ausgegangen, dass die Raten über den gesamten Rentenzeitraum gleich bleiben. Manchmal kann man seine Sparleistung aber auch jährlich erhöhen (weil sich zum Beispiel auch das Gehalt erhöht). Können wir zum Beispiel jedes Jahr um 3% höhere Raten aufbringen, so nennen wir das eine 3%-ige *Dynamisierung* mit der *Dynamisierungsrate* 0,03.

Wir führen wieder die Rechengröße

$$g = 1 + k \quad (4.15)$$

ein. g wird dabei **Dynamisierungsfaktor** genannt, k die **Dynamisierungsrate**. Wir können den Rentenendwert bei dieser Dynamisierung ausrechnen mit:

$$R_{dyn} = r \cdot g^{(n-1)} \cdot \frac{\left(\frac{q}{g}\right)^n - 1}{\frac{q}{g} - 1} = r \cdot \frac{g^n - q^n}{g - q} \quad (4.16)$$

In Formel 4.16 dürfen g und q nicht gleich groß sein bzw. i nicht gleich groß wie k , weil sonst eine Division durch Null auftreten würden. «Im Leben» können Zinssatz und Dynamisierungsrate aber natürlich schon gleich groß sein. Statt Formel 4.16 verwenden wir dann: $R_{dyn} = n \cdot r \cdot g^{n-1}$

Rentenbarwert-Rechnung bei jährlicher nachschüssiger Rate: Bei der Berechnung des Rentenbarwerts geht es darum, den äquivalenten Gegenwartswert zu einer vorgegebenen Rentenzahlungsreihe zu bestimmen. D.h. wir wollen wissen, wieviel Geld wir am Anfang der Laufzeit haben müssen, sodass wir bei jährlicher Entnahme der Raten am Ende der Laufzeit alles aufgebraucht haben.

Die Formel dazu lautet:

$$R_0 = \frac{R_n}{q^n} = r \cdot \frac{q^n - 1}{i \cdot q^n} \quad (4.17)$$

Der Faktor $\frac{q^n - 1}{i \cdot q^n}$ wird auch **Rentenbarwertfaktor (RBF)** genannt.

Auch hier können wir wieder entweder die Rentenrate r oder die Anzahl der

Raten n auf die linke Seite der Gleichung bringen:

$$r = R_0 \cdot \frac{i \cdot q^n}{q^n - 1} \quad (4.18)$$

$$n = \frac{\ln\left(\frac{r}{r-i \cdot R_0}\right)}{\ln q} \quad (4.19)$$

Beispiel 29 *Jemand hat Anspruch auf eine 4 jährige Rentenzahlung zu je 1.500 €, zahlbar jeweils zum Jahresende. Welcher Betrag muss am Anfang des Rentenzeitraums (bei einer Verzinsung von 3%) als Einmalbetrag angelegt werden, damit wir die vier Raten ausbezahlen können und kein «Rest» verbleibt?*

$$R_0 = 1500 \cdot \frac{1,03^4 - 1}{0,03 \cdot 1,03^4} = 5.575,65$$

D.h. wir müssen am Anfang 5.575,65 € anlegen, damit wir den vorgegebenen Rentenplan einhalten können und viermal 1.500 € (also insgesamt 6.000 €) ausbezahlen können.

Bis jetzt sind wir davon ausgegangen, dass am Beginn des Rentenzeitraums (zum Zeitpunkt $t = 0$) noch keine Zahlungen erfolgten. Es gibt aber in der Praxis auch Fälle, wo die Rentenraten jeweils zu Beginn einer Periode erfolgen. Das nennen wir dann eine *vorschüssige Rente*:

Rentenendwert und Rentenbarwert für vorschüssige Renten: Vorschüssige Renten sind gegenüber nachschüssigen um ein Jahr «nach links» verschoben, d.h. jede Zahlung wird um ein Jahr länger verzinst. Der Rentenendwert für vorschüssige Renten R_n^V ergibt sich daher einfach, indem der nachschüssige Rentenendwert R_n^N noch einmal mit q multipliziert wird; ebenso verfährt man mit dem vorschüssigen Rentenbarwert R_0^V :

$$R_n^V = q \cdot R_n^N = q \cdot r \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1} = r \cdot \frac{q^{n+1} - q}{i} \quad (4.20)$$

$$R_0^V = q \cdot R_0^N = q \cdot \frac{R_n^N}{q^n} = R_n^N \cdot q^{1-n} = r \cdot \frac{q - q^{1-n}}{i} \quad (4.21)$$

Ewige Rente

Ein Auszahlplan kann so angelegt sein, dass die Rentenrate gerade dem Zinsertrag entspricht. Dann bleibt das Kapital in seiner anfänglichen Höhe R_0 unverändert. Wir sprechen von einer so genannten *kapitalerhaltenden Rente*. Es ist auch

möglich, die Rentenrate unter dem Zinsertrag zu halten. Dann erhalten wir sogar eine *kapitalerhöhende Rente*, d.h. trotz regelmäßiger Kapitalentnahme wächst das Kapital an.

Beide Möglichkeiten können «ewig» so weitergehen, so dass wir auch von **ewigen Renten** sprechen. Ewige Renten sind Zahlungsströme, die unendlich lange fließen. Dabei wird unterstellt, dass sowohl der Zinssatz i als auch die Rentenrate r über den gesamten Zeitraum (also ebenfalls ewig) gleichbleiben³.

Endwert und Barwert einer ewigen Rente erhalten wir, wenn wir in Formel 4.12 bzw. 4.17 für n den Wert ∞ einsetzen. Der Rentenendwert wird dann ebenfalls unendlich groß. Den Rentenbarwert einer nachschüssigen ewigen Rente können wir aber ausrechnen. Man erhält ihn aus:

$$R_0^\infty = \frac{r}{i} \quad (4.22)$$

bzw. daraus abgeleitet auch die Beziehungen:

$$i = \frac{r}{R_0^\infty} \quad (4.23)$$

$$r = i \cdot R_0^\infty \quad (4.24)$$

Für vorschüssige ewige Renten gilt:

$$R_0^{V\infty} = q \cdot \frac{r}{i} \quad (4.25)$$

Beispiel 30 *Jemand gewinnt im Lotto 9.437.932,50 €. Bisher hatte er ein Nettojahreseinkommen von 18.366 €. Zu welchem Zinssatz muss er den Lottogewinn veranlagen, damit er - unter Berücksichtigung von 25% Kapitalertragsteuer - den doppelten Betrag seines bisherigen Jahresverdienst am Ende jeden Jahres «auf ewige Zeiten» entnehmen kann?*

Zunächst: Lottogewinne sind (in Österreich) nicht steuerpflichtig, daher können wir vom vollen Gewinn ausgehen und $R_0 = 9.437.932,50$.

Der doppelte Betrag des bisherigen Jahresverdienstes beträgt 36.732 €. Damit von den jährlich anfallenden Zinsen auch die KESt in der Höhe von 25% bezahlt werden kann, muss eine jährliche Rentenrate von $r = 36.732/0,75 = 48.976$ entnommen werden. Und nach 4.23 gilt:

$$i = \frac{r}{R_0} = \frac{48.976,00}{9.437.932,50} = 0,0052$$

³Was in der Praxis natürlich eine sehr vereinfachende Annahme ist.

D.h. bei einem Zinssatz von 0,52% können jährlich 48.976 € entnommen werden, und das Kapital bleibt trotzdem auf den ursprünglichen 9.437.932,50 €.

Von den 48.976 € streift die Finanzministerin $0,25 \times 48.976 = 12.244$ € KEST ein und dem Lottogewinner bleiben jährlich netto $48.976 - 12.244 = 36.732$ €. Und zwar für ewige Zeiten.

4.3 Tilgungsrechnung

Die *Tilgung* einer Schuld erfolgt oft durch gleich bleibende Jahresraten, so genannte **Annuitäten**. Mit diesen Annuitäten werden einesteils die anfallenden Zinsen beglichen, andernteils ein Teil des Kredits zurückgezahlt.

Beispiel 31 *Jemand hat einen Kredit von 10.000 € aufgenommen (zu 3,5%) und zahlt ihn nachschüssig innerhalb von zehn Jahren nach folgendem Tilgungsplan zurück (Der Einfachheit halber werden Kreditsteuer oder Bearbeitungsgebühren etc. nicht berücksichtigt und von einem konstanten Kreditzinssatz ausgegangen):*

Jahr (k)	Schuld (S_{k-1})	Zinsen (Z_k)	Annuität (A_k)	Tilgung (T_k)	Restschuld (S_k)
1	10.000,00	350,00	1.202,41	852,41	9.147,59
2	9.147,59	320,17	1.202,41	882,25	8.265,34
3	8.265,34	289,29	1.202,41	913,13	7.352,21
4	7.352,21	257,33	1.202,41	945,09	6.407,13
5	6.407,13	224,25	1.202,41	978,16	5.428,96
6	5.428,96	190,01	1.202,41	1.012,40	4.416,56
7	4.416,56	154,58	1.202,41	1.047,83	3.368,73
8	3.368,73	117,91	1.202,41	1.084,51	2.284,22
9	2.284,22	79,95	1.202,41	1.122,47	1.161,75
10	1.161,75	40,66	1.202,41	1.161,75	0,00

Die *Schuld* (2. Spalte) im obigen Beispiel gibt den Stand zum Anfang des betreffenden Jahres wieder; die *Zinsen* (3. Spalte) fallen jeweils am Jahresende an. Zu diesem Zeitpunkt wird auch die *Annuitätenzahlung* (4. Spalte) geleistet.

Im diesem Beispiel haben wir nach 10 Jahren den Kredit getilgt. Dazu müssen wir jährlich 1.202,41 € zurückzahlen (in Summe also 12.024,10 € aufbringen). Dabei ergibt sich die *Tilgung* (5. Spalte) aus der Differenz *Annuität minus Zinsen*. Die *Restschuld* (6. Spalte) bezieht sich auf das Jahresende (*Schuld am Jahresanfang minus Tilgung*) und ist gleichzeitig die Schuldenstand zum nächsten

Jahresanfang, also der Eintrag in der Spalte *Schuld* (2. Spalte) in der nächsten Zeile.

Wir fragen nun zum Beispiel: Wie kommt man in Beispiel 31 auf den Betrag von 1.202,41 €? Gibt es da eine Formel dafür? Wie hoch müsste die Annuität sein, wenn wir bereits nach 5 Jahren den Kredit zurückgezahlt haben müssen? Oder erst nach 20 Jahren?

Bevor wir diese Fragen beantworten, müssen wir noch festhalten, dass die eben beschriebene Annuitätentilgung nicht die einzig mögliche Form der Tilgung eines Kredits ist. Es gibt mehrere

Tilgungsformen

In der Tilgungsrechnung geht es im Wesentlichen darum, dass ein Kreditgeber (*Gläubiger*) einem Kreditnehmer (*Schuldner*) einen Geldbetrag für eine gewisse Zeit leiht; dieser Betrag ist unter bestimmten Bedingungen und Rückzahlungsformen zu *tilgen*, also zurückzuzahlen. Je nachdem, wie diese Tilgungsform konkret ausgestaltet ist, unterscheiden wir zwischen *Annuitätentilgung*, *Ratentilgung* und *Zinsschuldtilgung*.

Bei der *Annuitätentilgung* sind die Annuitäten immer gleich hoch. Sie setzen sich aus einem Zinsanteil und einem Tilgungsanteil zusammen. Am Anfang wird der Zinsanteil relativ hoch sein und der Tilgungsanteil relativ gering, aber im Laufe der Kreditlaufzeit wird sich dieses Verhältnis umkehren.

Bei einer *Ratentilgung* wird der Kredit in konstanten Tilgungsraten zurückgezahlt und zusätzlich sind die anfallenden Zinsen zu entrichten. Dadurch wird die gesamte Rückzahlung am Anfang relativ hoch sein, später, wenn die Restschuld immer kleiner wird – und damit auch die dafür zu zahlenden Zinsen – aber immer geringer werden.

Bei einer *Zinsschuldtilgung* (auch: *endfällige Tilgung*) wird der gesamte Kreditbetrag erst am Ende der Laufzeit zurückgezahlt und während der Kreditlaufzeit regelmäßig die anfallenden Zinsen entrichtet.

Annuitätentilgung

Hinweis: In den folgenden Beispielen gehen wir – wenn nicht anders angegeben – immer davon aus, dass Schuldner ihre Zahlungen jeweils am Jahresende leis-

ten und Zinsen jährlich nachschüssig verrechnet werden. Außerdem stimmen Zins- und Tilgungstermin überein.

Jährliche Annuitätentilgung

Bei der Annuitätentilgung bleiben die Annuitäten (also die Summe aus Zinsen und Tilgungsrate) konstant. Im Beispiel 31 (Seite 66) haben wir bereits einen Tilgungsplan gesehen, der dieser Tilgungsform entspricht. Wir wollen nun etwas genauer angeben:

Mit

S_0 Schuld zum Zeitpunkt $k = 0$ (auch: *Anfangsschuld*)

n Kreditlaufzeit in Jahren

i Kreditzinssatz p.a.

$q = 1 + i$

A jährliche Annuität

T_k Tilgungsbetrag am Ende der k -ten Tilgungsperiode

Z_k Zinsbetrag am Ende der k -ten Zinsperiode (wobei angenommen wird, dass die Tilgungsperiode und Zinsperiode übereinstimmen)

S_k Restschuldbetrag am Ende der k -ten Tilgungsperiode
wobei $k = 1, \dots, n$

können wir die jährliche Annuität nach folgender Formel ausrechnen:

$$A = S_0 \cdot \frac{i}{1 - q^{-n}} = S_0 \cdot \frac{q^n \cdot (q - 1)}{q^n - 1} \quad (4.26)$$

Der Faktor $\frac{i}{1 - q^{-n}}$ wird dabei auch als **Annuitätenfaktor** AF bezeichnet. Um die Annuität A zu erhalten, muss die Anfangsschuld S_0 mit dem Annuitätenfaktor AF multipliziert werden. Sie setzt sich immer aus einem Tilgungsbetrag und einem Zinsbetrag zusammen:

$$A = Z_k + T_k \quad (4.27)$$

Die Zinsen können einfach aus der Restschuld der Vorperiode ausgerechnet werden (diese Restschuld ist ja die «Anfangsschuld» des neuen Jahres, für das Zinsen bezahlt werden müssen):

$$Z_k = i \cdot S_{k-1} \quad (4.28)$$

woraus dann umgekehrt der jeweilige Tilgungsanteil ausgerechnet werden kann:

$$T_k = A - Z_k \quad (4.29)$$

Für die Restschuld am Ende der k -ten Periode gilt dann:

$$S_k = S_0 \cdot q^k - A \cdot \frac{q^k - 1}{i} = S_0 \cdot q^k - A \cdot \frac{q^k - 1}{q - 1} \quad (4.30)$$

Beispiel 32 Mit der Angabe von Bsp. 31 können wir nun ausrechnen:

$$A = 10.000 \cdot \frac{0,035}{1 - 1,035^{-10}} = 1.202,41$$

bzw. beispielhaft die Restschuld nach 5 Jahren:

$$S_5 = 10.000 \cdot 1,035^5 - 1.202,41 \cdot \frac{1,035^5 - 1}{0,035} = 5.428,96$$

(Wenn du die angegebenen Zahlen einfach eintippst, wirst du vermutlich ein um zwei Eurocent unterschiedliches Ergebnis erhalten. Verwende in Formel 4.30 die Annuität mit zumindest vier Nachkommastellen (aus Formel 4.26), dann erhältst du den genauen Betrag).

Unterjährige Annuitätentilgung

Oftmals werden sowohl Zinsen als auch Tilgungsanteile nicht nur am Jahresende geleistet, sondern zum Beispiel *monatlich*. Die monatliche Annuität beträgt dann:

$$A_m = S_0 \cdot \frac{\frac{i}{m}}{1 - \left(1 + \frac{i}{m}\right)^{-m \cdot n}} \quad (4.31)$$

wobei

m Anzahl der unterjährigen Zahlungsperioden pro Jahr (z.B. bei monatlichen Zahlungen: $m = 12$)

A_m unterjährige Annuität

Wenn wir übrigens in Formel 4.31 für $m = 1$ einsetzen (= wir unterteilen ein Jahr in 1 Tilgungsperiode), erhalten wir Formel 4.26. (Was hoffentlich für alle nicht nur formal mathematisch sondern auch logisch nachvollziehbar ist).

Ratentilgung

Bei der Ratentilgung wird die Schuld in gleichen Tilgungsraten zurückgezahlt und zusätzlich sind die für die aktuelle Schuld fälligen Zinsen zu entrichten. Das bedeutet, dass jedes Mal eine andere Annuität zu bezahlen ist.

Die Tilgungsrate beträgt konstant

$$T = \frac{S_0}{n} \quad (4.32)$$

Wir wollen wieder einen *Tilgungsplan* aufstellen, also eine übersichtliche, chronologische Darstellung nach dem Schema:

k	S_{k-1}	Z_k	A_k	T_k	S_k
1	S_0	Z_1	A_1	T_1	S_1
\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots
n	S_{n-1}	Z_n	A_n	T_n	0
Σ				S_0	

Ein wichtiger Grundsatz dabei ist, dass am Schluss die Restschuld

$$S_n = 0 \quad (4.33)$$

ist, d.h. dass die Summe der Tilgungsraten

$$\sum_{k=1}^n T_k = S_0 \quad (4.34)$$

was man jedenfalls dadurch erreicht, dass die letzte Annuität die noch offene Restschuld und die dafür anfallenden Zinsen umfasst:

$$A_n = q \cdot S_{n-1} \quad (4.35)$$

Außerdem gilt das so genannte **Äquivalenzprinzip**, dass der Barwert der Gläubigerleistung gleich dem Barwert aller Schuldnerleistungen ist, d.h.

$$S_0 = \sum_{k=1}^n \frac{A_k}{q^k} \quad (4.36)$$

Diese Grundsätze, also die Formeln 4.33 bis 4.36, gelten nicht nur für die Raten-tilgung dieses Kapitels, sondern auch für die Annuitätentilgung (Seite 68) und die Zinsschuldtilgung (Seite 71).

Für unser konkretes Beispiel sieht der Tilgungsplan nach dem Modell einer Raten-tilgung folgendermaßen aus:

Beispiel 33

Die Tilgungsrate ist nach 4.32 gleich: $T = \frac{10.000}{10} = 1.000$. Für die Annuitätszahlung sind zu dieser (konstanten) Tilgungsrate noch die jeweils anfallenden Zinsen Z_k hinzurechnen:

k	S_{k-1}	Z_k	A_k	T_k	S_k
1	10.000,00	350,00	1.350,00	1.000,00	9.000,00
2	9.000,00	315,00	1.315,00	1.000,00	8.000,00
3	8.000,00	280,00	1.280,00	1.000,00	7.000,00
4	7.000,00	245,00	1.245,00	1.000,00	6.000,00
5	6.000,00	210,00	1.210,00	1.000,00	5.000,00
6	5.000,00	175,00	1.175,00	1.000,00	4.000,00
7	4.000,00	140,00	1.140,00	1.000,00	3.000,00
8	3.000,00	105,00	1.105,00	1.000,00	2.000,00
9	2.000,00	70,00	1.070,00	1.000,00	1.000,00
10	1.000,00	35,00	1.035,00	1.000,00	0,00

Die Gesamtbelastung bei dieser Tilgungsform beträgt in unserem Beispiel (für einen Kredit von 10.000 €) innerhalb von 10 Jahren 11.925,00 €. Dabei ist die Annuität – anders als in den anderen Tilgungsformen – nicht konstant sondern nimmt mit der Zeit immer mehr ab (Tilgungsrate bleibt gleich, aber Zinsanteil sinkt). Für eine bestimmte Tilgungsperiode k kann sie berechnet werden aus:

$$A_k = \frac{S_0}{n} \cdot (1 + (n - k + 1) \cdot i) \quad (4.37)$$

und die jeweilige Restschuld am Ende dieser Tilgungsperiode beträgt:

$$S_k = S_0 \cdot \left(1 - \frac{k}{n}\right) \quad (4.38)$$

Endfällige Zinsschuldtilgung

Die endfällige Tilgung eines Kredits ist – zumindest finanzmathematisch – relativ einfach. Der Tilgungsplan sieht in den ersten $n - 1$ Tilgungsperioden nur Zinszahlungen vor, d.h. $T_k = 0$ und somit $A_k = Z_k + T_k = Z_k$. Die Restschuld bleibt immer gleich, und im nächsten Jahr fallen wieder dieselben Zinsen an.

Am Ende des letzten Jahres ($k = n$) muss dann nicht nur die letzte Zinsrate bezahlt, sondern auch die Anfangsschuld beglichen werden. Für unser Beispiel (Angabe wie Bsp. 31) ergibt sich bei einer endfälligen Tilgung folgender Tilgungsplan:

Beispiel 34

k	S_{k-1}	Z_k	A_k	T_k	S_k
1	10.000,00	350,00	350,00	0,00	10.000,00
2	10.000,00	350,00	350,00	0,00	10.000,00
3	10.000,00	350,00	350,00	0,00	10.000,00
4	10.000,00	350,00	350,00	0,00	10.000,00
5	10.000,00	350,00	350,00	0,00	10.000,00
6	10.000,00	350,00	350,00	0,00	10.000,00
7	10.000,00	350,00	350,00	0,00	10.000,00
8	10.000,00	350,00	350,00	0,00	10.000,00
9	10.000,00	350,00	350,00	0,00	10.000,00
10	10.000,00	350,00	10.350,00	10.000,00	0,00

Die Gesamtbelastung bei dieser Tilgungsform beträgt (für einen Kredit von 10.000 €) somit innerhalb von 10 Jahren 13.500,00 €.

An dieser Stelle sei angemerkt, dass das Gleichbleiben des Zinssatzes über die gesamte Kreditlaufzeit eine vereinfachte mathematische Annahme ist; in der Realität wird oft vereinbart, dass sich der Zinssatz ändern kann und zum Beispiel am EURIBOR⁴ oder LIBOR⁵ orientiert.

Dies gilt nicht nur für endfällige Tilgungen, sondern auch für alle anderen Tilgungsformen.

4.4 Investitionsrechnung

Mit den Methoden der Investitionsrechnung können wir die Auswirkungen investitionspolitischer Maßnahmen prüfen und die Entscheidung unterstützen, ob eine Investition aus Sicht der Wirtschaftlichkeit durchgeführt werden soll oder nicht bzw. welches von mehreren alternativen Investitionsprojekten realisiert werden soll. Dabei interessieren wir uns hier ausschließlich für mathematische Zusammenhänge und nicht für betriebs- und finanzwirtschaftliche Hintergründe.

Wir werden uns hier auf Verfahren der **statischen Investitionsrechnung** beschränken, das sind Verfahren, die zeitlichen Unterschiede beim Anfall der Zahlungen einer Investition *nicht* mitberücksichtigen⁶.

⁴Euro Interbank Offered Rate = der durchschnittlicher Zwischenbanken-Zinssatz am Euro-Geldmarkt

⁵London Interbank Offered Rate, ein international ausgerichteter Referenzzinssatz

⁶Für die in der Praxis aufwändigeren aber genaueren *dynamischen* Methoden siehe nachfolgende Lehrveranstaltungen

Statische Verfahren beurteilen die Vorteilhaftigkeit von Investitionsprojekten auf Grund der Betrachtung einer relativ kurzen «durchschnittlichen» Periode (zum Beispiel jährliche Durchschnittswerte), die als Repräsentant für alle anderen Perioden der Nutzungsdauer erachtet wird. Der Aufwand für die Beschaffung der Daten und die Berechnungen ist dadurch relativ gering und nicht sehr kompliziert. Verglichen werden – je nach Methode – die Kostenvorteile, Gewinne, die Rentabilität oder der Amortisationsgrad, der durch die einzelnen Investitionsalternativen erreicht wird. Dabei gehen – wieder je nach Methode – der Aufwand bzw. die Kosten für die Investition sowie die zu erwartenden Erlöse als hauptsächliche Größen in die Rechnung ein.

Kostenvergleichsrechnung

Bei der **Kostenvergleichsrechnung** werden Investitionsalternativen ausschließlich nach den von ihnen verursachten Kosten beurteilt. Es wird versucht, die kostenmäßig günstigste Investition zu ermitteln (und auszuwählen). Dazu werden die durchschnittlichen Kosten des Investitionsobjekts während einer Periode (z.B. ein Jahr) herangezogen. Typische Anwendungsfälle sind zum Beispiel *Ersatzprobleme* d.h. eine alte Anlage soll durch eine oder mehrere neue ersetzt werden.

Die Kosten, die wir für den Vergleich heranziehen, setzen sich einerseits aus den Betriebskosten und andererseits aus den Kapitalbindungskosten zusammen; letztere sind *kalkulatorische Abschreibungen* und *kalkulatorische Zinsen*.

Zur Berechnung der **kalkulatorischen Abschreibung** bilden wir den Quotienten

$$A_{kalk} = \frac{AK - RW}{ND} \quad (4.39)$$

mit

A_{kalk} ... kalkulatorische Abschreibung
 AK ... Anschaffungskosten
 ND ... Nutzungsdauer
 RW ... Restwert

Der Restwert entspricht dabei dem Liquidationserlös, den das Investitionsobjekt nach der Nutzungsdauer noch erzielen kann. Dieser Restwert kann auch gleich Null sein; Formel 4.39 vereinfacht sich dann zu

$$A_{kalk} = \frac{AK}{ND} \quad (4.40)$$

Die **kalkulatorischen Zinsen** werden vom *durchschnittlich gebundenen Kapital* K_m berechnet. Wenn der Liquidationserlös gleich Null ist, d.h. am Schluss kein Restwert mehr vorhanden ist, dann sind im Schnitt jeweils die halben Anschaffungskosten gebunden. Wird hingegen mit einem Restwert kalkuliert, dann wird weniger abgeschrieben und das durchschnittlich gebundene Kapital ist größer. Zur Veranschaulichung dieses Sachverhalts siehe Abb.4.1.

Abb. 4.1: Das durchschnittlich gebundenen Kapital ohne (linkes Bild) und mit (rechtes Bild) Restwert am Ende der Nutzungsdauer

Wie aus Abb.4.1 ersichtlich, sind im Fall, dass kein Restwert vorhanden ist, im Durchschnitt die halben Anschaffungskosten gebunden, also

$$K_m = \frac{AK}{2} \quad (4.41)$$

und im Fall eines zu erwartenden Liquidationserlöses ist dieser während der ganzen Nutzungsdauer gebunden, von der Differenz ($AK - RW$) wieder durchschnittlich die Hälfte, sodass sich in Summe ergibt:

$$K_m = RW + \frac{AK - RW}{2} = \frac{AK + RW}{2} \quad (4.42)$$

Letztlich erhält man die kalkulatorischen Zinsen, indem ein kalkulatorischer Zinssatz i mit dem nach (4.42) berechneten durchschnittlich gebundenen Kapital multipliziert wird:

$$Z_{kalk} = i \cdot K_m \quad (4.43)$$

mit $i \dots$ kalkulatorischer Zinssatz

Zu den kalkulatorischen Zinsen und kalkulatorischen Abschreibungen werden anschließend die fixen und variablen Kosten (wie zum Beispiel Personalkosten, Material, Energie, Gebäude, Instandhaltung, Betriebsmittel) hinzugezählt und wir erhalten in Abhängigkeit von der Anzahl der durchschnittlich pro Jahr produzierten Einheiten die folgende Kostenfunktion:

$$K(x) = K_f + x \cdot k_v + A_{kalk} + Z_{kalk} \quad (4.44)$$

mit

- $K(x)$... Gesamtkosten
- K_f ... Fixkosten
- k_v ... variable Kosten pro Mengeneinheit
- x ... Menge an produzierten Einheiten

Aufgrund der auf diese Art ermittelten Gesamtkosten können verschiedene Investitionsalternativen miteinander verglichen und eine Entscheidung getroffen werden.

Beispiel 35 Ein Unternehmer steht vor der Alternative, Maschine A oder B zur Herstellung eines seiner Produkte anzuschaffen. Die dabei zu erwartenden Kosten sind in folgender Tabelle gegeben, wobei die angegebenen variablen Kosten bereits dem Produkt ($K_v = x \cdot k_v$) entsprechen:

	Maschine A	Maschine B
Anschaffungskosten AK [€]	80.000	120.000
Nutzungsdauer ND [Jahre]	10	10
Fixkosten K_f [€pro Jahr]	1.000	2.000
Variable Kosten K_v [€pro Jahr]	20.000	16.000
kalkulatorischer Zinssatz i [%]	3	3

Nach Ablauf der Nutzungsdauer ist ein Restwert von jeweils 10% der Anschaffungskosten der Maschinen zu erwarten.

Für welche Maschine soll sich der Unternehmer entscheiden?

Die Gesamtkosten lassen sich nach (4.44) berechnen:

	Maschine A	Maschine B
Fixe Betriebskosten K_f [€]	1.000	2.000
Variable Betriebskosten K_v [€]	20.000	16.000
Restwert [€]	8.000	12.000
Kalkulatorische Abschreibung A_{kalk} [€]	7.200	10.800
Durchschnittlich gebundenes Kapital K_m [€]	44.000	66.000
Kalkulatorische Zinsen Z_{kalk} [€]	1.320	1.980
Gesamtkosten $K(x)$ [€]	29.520	30.780

Basierend auf diesen Daten wird der Unternehmer Maschine A auswählen, weil sie die geringeren Kosten verursacht.

Gewinnvergleichsrechnung

Einer der Nachteile der Kostenvergleichsrechnung ist, dass die Investitionsentscheidung ausschließlich auf Grund der zu erwartenden Kosten getroffen werden kann, sich aber bei verschiedenen Investitionen ja auch unterschiedliche Erlöse und somit unterschiedliche Gewinne ergeben können. Diesen Nachteil versucht die **Gewinnvergleichsrechnung** wettzumachen, indem auch die jährlichen Erlöse ermittelt werden.

Kennen wir die Erlösfunktion

$$E(x) = p \cdot x \quad (4.45)$$

mit

p ... Stückpreis
 x ... Absatzmenge

dann können wir den Verkaufserlös und somit den durchschnittlichen Gewinn $G(x)$ jeder Investitionsalternative ausrechnen:

$$G(x) = E(x) - K(x) \quad (4.46)$$

Die Kosten $K(x)$ werden dabei nach (4.44) ermittelt. Gewählt wird jene Investitionsalternative, die den höchsten durchschnittlichen Gewinn je Periode erbringt.

Manchmal ist es einfacher, anstelle des Verkaufserlöses den *Deckungsbeitrag*⁷ für die Gewinnermittlung zu verwenden. Der Gewinn ist dann

$$G(x) = x \cdot db - (K_f + A_{\text{ kalk}} + Z_{\text{ kalk}}) \quad (4.47)$$

mit

db ... Deckungsbeitrag je Mengeneinheit

Beispiel 36 *Ein Unternehmer steht vor der Alternative, Maschine A oder B zur Herstellung eines seiner Produkte anzuschaffen. Die dabei zu erwartenden Kosten bzw. der zu erwartende Stückpreis sind in folgender Tabelle gegeben:*

⁷Die Erbringung einer Leistung verursacht fixe und variable Kosten. Der Erlös deckt zunächst einmal (hoffentlich) die variablen Kosten ab. Der darüber hinaus gehende Erlös dient der (Teil-)Abdeckung der Fixkosten und wird *Deckungsbeitrag* genannt. Übersteigt der Deckungsbeitrag die Fixkosten, verbleibt ein Gewinn.

	Maschine A	Maschine B
Anschaffungskosten AK [€]	80.000	120.000
Nutzungsdauer ND [Jahre]	10	10
Restwert RW [€]	8.000	12.000
Fixkosten K_f [€pro Jahr]	1.000	2.000
variable Stückkosten k_v [€pro Stück]	2,00	1,60
Absatzmenge x [Stück pro Jahr]	10.000	15.000
Absatzpreis p [€pro Stück]	5,00	5,00
kalkulatorischer Zinssatz i [%]	3	3

Welche Investitionsalternative ist nach der Kostenvergleichsrechnung zu bevorzugen, welche nach der Gewinnvergleichsrechnung?

Die Gesamtkosten lassen sich nach (4.44) berechnen:

	Maschine A	Maschine B
Fixe Betriebskosten K_f [€]	1.000	2.000
Variable Betriebskosten K_v [€]	20.000	24.000
Kalkulatorische Abschreibung A_{kalk} [€]	7.200	10.800
Durchschnittlich gebundenes Kapital K_m [€]	44.000	66.000
Kalkulatorische Zinsen Z_{kalk} [€]	1.320	1.980
Gesamtkosten $K(x)$ [€]	29.520	38.780

Damit würden wir bei einem reinen Kostenvergleich Alternative A bevorzugen.

Der zu erwartende Erlös beträgt allerdings beim Einsatz der Maschine A $5 \cdot 10.000 = 50.000$ €, bei Maschine B $5 \cdot 15.000 = 75.000$ €. Somit steht bei A ein Gewinn von $50.000 - 29.520 = 20.480$ € einem Gewinn von $75.000 - 38.780 = 36.220$ € bei Alternative B gegenüber.

Aus Sicht der Gewinnvergleichsrechnung ist also Maschine B zu bevorzugen.

Im Gegensatz zur reinen Kostenvergleichsrechnung können wir bei der Gewinnvergleichsrechnung eine Vorauswahl treffen, ob sich eine Investition überhaupt auszahlt oder nicht. Wenn der Gewinn größer als Null ist, ist das zumindest schon einmal ein Vorteil. Wie allerdings der Gewinn in Relation zum Kapitaleinsatz steht, kann auch diese Methode nicht berücksichtigen. Dafür gibt es die

Rentabilitätsvergleichsrechnung

Die Rentabilitätsrechnung ist eine erweiterte Form der Gewinnvergleichsrechnung. Allgemein wird unter der **Rentabilität** der Quotient aus einer Erfolgsgröße (z.B. dem Gewinn) und einer Kapitalgröße (z.B. das Gesamtkapital, das Eigenkapital oder die Nettoumsätze) verstanden. Setzen wir im Zähler den durchschnittlichen Gewinn ein und setzen ihn ins Verhältnis zum durchschnittlichen gebundenen Kapital, so erhalten wir als Maßzahl für die Rentabilität

$$R(x)_{roi} = \frac{G(x)}{K_m} \quad (4.48)$$

In der Regel wird dabei der Rentabilitätsgrad in Prozent angegeben.

Unter mehreren Alternativen wird jene gewählt, die die höhere Rentabilität aufweist. Außerdem kann ein Mindestwert für den Rentabilitätsgrad festgelegt werden, der jedenfalls übertroffen werden muss, damit eine Investition überhaupt «ins Spiel» kommt.

Die mit Formel (4.48) ermittelte Rentabilität wird übrigens auch **Return on Investment (ROI)** genannt.

Abweichend von Formel (4.48) wird im Zähler manchmal auch der «Gewinn vor Zinsen» eingesetzt, d.h. dass zu dem nach 4.46 ermittelten Gewinn $G(x)$ die kalkulatorischen Zinsen Z_{kalk} wieder dazu addiert werden:

$$R(x)_{ges} = \frac{G(x) + Z_{kalk}}{K_m} \quad (4.49)$$

Dieser Rentabilitätsgrad wird auch als **Gesamtkapitalrentabilität** oder **Brutto-Rentabilität** bezeichnet. Hat man bereits $R(x)_{roi}$ ausgerechnet, kommt man zur Brutto-Rentabilität auch, indem man den kalkulatorischen Zinssatz dazu addiert:

$$R(x)_{ges} = R(x)_{roi} + i \quad (4.50)$$

Amortisationsrechnung

In der **Amortisationsrechnung** wird errechnet, nach welchem Zeitraum eine Investition sich selbst finanziert hat, die Gewinne also höher als die Anschaffungskosten sind. Die Methode wird daher auch *Pay-back Methode* genannt. Ausgewählt wird dann die Investitionsalternative mit der kürzeren Amortisationszeit $AZ(x)$.

Bei der Berechnung der Amortisationszeit wird der «Gewinn vor Abschreibung» eingesetzt, d.h. dass zu dem nach 4.46 ermittelten Gewinn $G(x)$ die kalkulatorischen Abschreibungen A_{kalk} wieder dazu addiert werden:

$$AZ(x) = \frac{AK}{G(x) + A_{\text{kalk}}} \quad (4.51)$$

Beispiel 37 Welche der beiden Alternativen aus Beispiel 36 hat eine kürzere Amortisationszeit?

Dazu können wir aus den bisherigen Berechnungen übernehmen:

	Maschine A	Maschine B
Kalkulatorische Abschreibung A_{kalk} [€]	7.200	10.800
Gewinn $G(x)$ [€]	20.480	36.220
Gewinn vor Abschreibung [€]	27.680	47.020

und daraus nach 4.51 für Alternative A eine Amortisationszeit von 2,9 Jahren und für Alternative B 2,6 Jahre. Maschine B hat also eine leicht kürzere Amortisationszeit und ist auszuwählen.

Die verschiedenen Methoden (Kostenvergleichsrechnung, Gewinnvergleichsrechnung, Rentabilitätsvergleichsrechnung, Amortisationsrechnung) liefern nicht immer eindeutige Ergebnisse bezüglich der Entscheidung für eine der Alternativinvestitionen und können auch je nach verwendeter Methode unterschiedlich ausfallen. In der Praxis müssen dann grundsätzliche Entscheidungen getroffen werden, zum Beispiel, ob man lieber bei einer längeren Amortisation eine höhere Rentabilität erzielen möchte oder bei einer kürzeren Amortisation eine niedrigere Rentabilität anstrebt etc. Außerdem können auch noch weitere, genauere Verfahren angewandt werden: die **dynamischen Investitionsmethoden**. Für diese Methoden sei auf weiterführende Lehrveranstaltungen verwiesen.

4.5 Aufgaben

Hinweis für alle folgenden Aufgaben: Wenn nicht explizit angegeben, sind in den Beispielen keine Steuern oder Gebühren zu berücksichtigen.

Aufgabe 19 Jemand zahlt einmalig 7.200 € ein und lässt das Geld dort 6 Jahre liegen. Der Zinssatz beträgt 4% p.a.. Wieviele Zinsen hat dieses Kapital nach 6 Jahren lukriert?

Aufgabe 20 Ein Vater hat bei der Geburt seines Kindes 7.007 € zur Verfügung und möchte diesen Betrag so anlegen, dass er seinem Kind zum 18. Geburtstag 20.000 € für «den Start ins Leben» mitgeben kann. Zu welchem Zinssatz muss er das Kapital veranlagen, damit dies gelingt?

Aufgabe 21 Eine Sparkasse bietet eine Sparform (ohne Bindung) mit einer Verzinsung von 0,25% p.a. an. Wie lange dauert es damit, bis sich ein Betrag von 1 € verdoppelt hat? (Ignoriere bei der Berechnung die 25%-ige Kapitalertragssteuer)

Aufgabe 22 Welchem durchschnittlichen jährlichen Zinssatz entspricht die wechselnde Verzinsung im Beispiel 25?

Aufgabe 23 Jemand legt jährlich zum Jahresende 1.000 € auf ein Sparbuch ($i = 3,5\%$), wobei sich diese Sparleistung dynamisch um jährlich 1,5% erhöht. Wie hoch ist der Rentenendwert nach 10 Jahren?
Vergleiche dieses Ergebnis mit dem Ergebnis einer Rentenrechnung ohne Dynamisierung (d.h. bei einer gleichbleibenden Sparleistung von 1.000 € pro Jahr).

Aufgabe 24 Wie lange kann ein Erbe von einer Erbschaft in der Höhe von 360.000 € leben, wenn er jährlich vorschüssig 36.000 € entnimmt und den Rest zu 3,5% p.a. anlegt?

Aufgabe 25 Jemand hat für zwei Jahre 1.000 € ausgeliehen und zahlt das am Ende des ersten und am Ende des zweiten Jahres jeweils mit $A = 546,20$ zurück. Welcher Zinssatz war da offenbar vereinbart?
(Hinweis: Formel 4.26 beschreibt den Zusammenhang zwischen S_0, q, n und A . Stelle die Gleichung so um, dass man bei gegebenen S_0, n und A zunächst q und daraus dann i ausrechnen kann).

Aufgabe 26 Jemand hat einen Kredit von 10.000 € aufgenommen (zu 3,5% p.a.) und zahlt ihn nachschüssig innerhalb von zehn Jahren monatlich zurück (also in $10 \times 12 = 120$ Tilgungsraten). Wie hoch sind die monatlichen Annuitäten?

Aufgabe 27 Im Beispiel 35 wurden Daten für die variablen Kosten herangezogen, die zwar im Detail nicht aufgelistet sind, aber offenbar auf einer bestimmten Anzahl von zu produzierenden Einheiten pro Jahr beruhen; konkret wurde mit jeweils $x = 10.000$ Stück pro Jahr gerechnet. (Woraus sich leicht die jeweiligen Kosten k_v pro Stück für Maschine A und Maschine B ausrechnen lassen...).

Die technische Kapazität der Maschine B würde aber sogar die Erzeugung von 15.000 Stück pro Jahr zulassen. Wenn nun das Unternehmen bestrebt ist, mit Maschine B pro Jahr diese maximale Planmenge von 15.000 Stück zu erzeugen und abzusetzen, wie würde dann die Investitionsentscheidung auf Basis des Kostenvergleichs zwischen Maschine A (nach wie vor mit einer Kapazität von 10.000 Stück) und B aussehen?

Aufgabe 28 Welche der beiden Alternativen aus Beispiel 36 weist einen höheren Return on Investment $R(x)_{roi}$ auf?

Funktionen in ökonomischen Anwendungen

Anmerkung: Auch für diesen Abschnitt gilt Ähnliches wie schon für das vorherige Kapitel: Wir interessieren uns hier vor allem für die mathematischen Methoden und Zusammenhänge, nicht so sehr für die betriebs- oder volkswirtschaftlichen. Es geht also zum Beispiel nicht um die Frage: *Wie komme ich zur «richtigen» Gesamtkostenfunktion, die meine tatsächliche Kostenstruktur am besten widerspiegelt?* sondern eher um die Frage: *Wie komme ich – auf mathematischem Wege – von einer (gegebenen) Kostenfunktion zu den Grenzkosten?*

5.1 Einleitung

Der Zusammenhang zwischen mehreren ökonomisch relevanten Größen oder die zeitliche Entwicklung (betriebs-)wirtschaftlicher Größen kann mathematisch durch Funktionen ausgedrückt werden. Dabei gibt es unterschiedliche Darstellungsformen.

Die (aus mathematischer Sicht) einfachste Form ist die explizite Angabe der Funktion durch eine «Formel», wie zum Beispiel in

$$K(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 10x + 72$$

Funktionale Zusammenhänge können auch graphisch gegeben sein, wie z.B. in [Abb.5.1](#) auf Seite 90.

Und nicht zuletzt können Funktionen auch in *impliziter* Form gegeben sein:

5.2 Implizite Funktionen und ihre Ableitung

Manchmal kommt es in ökonomischen Anwendungen vor, dass funktionale Zusammenhänge nicht in der Form $y = f(x)$ angegeben werden können, sondern implizit durch eine Gleichung in x und y gegeben sind, ohne dass sich diese Gleichung explizit nach y auflösen lässt (bzw. diese Auflösung nicht so einfach ist). Ein Beispiel dafür ist

$$y^3 + 3x^2y = 13 \quad (5.1)$$

Die Funktion $y^3 + 3x^2y = 13$ ergibt explizit nach y aufgelöst:

$$y = \frac{\sqrt[3]{\sqrt{4x^6 + 169} + 13}}{\sqrt[3]{2}} - \frac{\sqrt[3]{2}x^2}{\sqrt[3]{\sqrt{4x^6 + 169} + 13}}$$

was ziemlich kompliziert aussieht.

Ein Beispiel, warum man manchmal lieber mit impliziten Funktionen arbeitet

Mit etwas Glück finden wir vielleicht heraus, dass $x = 2$, $y = 1$ eine Lösung des mit Gleichung (5.1) implizit gegebenen Zusammenhangs ist, aber rein auf Glück wollen wir uns letztlich in der Mathematik nicht verlassen ...

Mitunter ist es auch gar nicht notwendig, die Gleichung nach y aufzulösen, und wir können trotzdem wichtige «Untersuchungen» an der Funktion durchführen. Wir können sie zum Beispiel auch ableiten.

Implizites Differenzieren

Gesucht sei der Anstieg der implizit gegebenen Funktion $y^3 + 3x^2y = 13$.

Bei der Lösung dieser Aufgabe behalten wir immer im Hinterkopf, dass y «irgendeine» Funktion in x ist. Welche genau, spielt keine Rolle, wir müssen nur davon ausgehen, dass sie differenzierbar ist.

Beim Differenzieren einer implizit gegebenen Funktion gehen wir nun so vor, dass wir jeden Term, aus dem sich die Funktion zusammensetzt, für sich ableiten und dabei berücksichtigen, dass y selbst eine Funktion in x ist und wir ihre Ableitung als y' schreiben können. Für Gleichung (5.1) bedeutet das:

Die zu bearbeitenden Terme sind y^3 , $3x^2y$ und 13.

y^3 nach der Kettenregel abgeleitet ergibt:

$$\frac{d(y^3)}{dx} = 3y^2 \cdot y'$$

Für den nächsten Term benötigen wir die Produktregel:

$$\frac{d(3x^2y)}{dx} = 6xy + 3x^2y'$$

und schließlich nach der Konstantenregel:

$$\frac{d(13)}{dx} = 0$$

Somit erhalten wir für den gesamten Term:

$$3y^2y' + 6xy + 3x^2y' = 0$$

woraus wir uns letztlich y' ausdrücken können:

$$\begin{aligned} 3y^2y' + 6xy + 3x^2y' &= 0 \\ y'(3y^2 + 3x^2) &= -6xy \\ y' &= \frac{-6xy}{3y^2 + 3x^2} = \underline{\underline{\frac{-2xy}{y^2 + x^2}}} \end{aligned}$$

Allgemein formuliert funktioniert implizites Differenzieren also so:

Eine Beziehung zwischen den Variablen x und y kann nach x abgeleitet werden, indem

1. die Gleichung nach x abgeleitet wird und y dabei als Funktion von x betrachtet wird, die eine Ableitung y' hat.
2. Die daraus resultierende Gleichung kann (hoffentlich) nach y' aufgelöst werden.

Beispiel 38 Gegeben ist die Funktion

$$3x^2 + 2y = 5$$

Gib die Ableitung y' an.

In einem ersten Schritt differenzieren wir termweise nach x :

$$6x + 2y' = 0$$

und lösen diese Gleichung nach y' auf:

$$\begin{aligned}6x + 2y' &= 0 \\2y' &= -6x \\y' &= -\frac{6x}{2} = \underline{\underline{-3x}}\end{aligned}$$

5.3 Beispiele für ökonomische Funktionen

Kostenfunktion

Verlauf und Änderungen von Kosten hängen meist von mehreren betrieblichen Einflussgrößen ab, in der Regel zumindest von der Menge des produzierten Outputs. Auf Seite 74 haben wir in Formel (4.44) bereits ein Beispiel für eine **Kostenfunktion** kennengelernt. Dort haben wir angenommen, dass die variablen Kosten proportional zur Stückzahl steigen. Das muss allerdings nicht so sein. Etwas allgemeiner gibt man eine Kostenfunktion so an:

$$K(x) = K_f + K_v(x) \quad (5.2)$$

Die Gesamtkosten setzen sich also aus der variablen Kostenfunktion $K_v(x)$ und den Fixkosten K_f zusammen.

Steht man vor dem Problem, aus einer Kostenfunktion die Fixkosten zu eruiieren, und kann man die nicht ohnehin direkt aus der Gleichung herauslesen, dann muss man nur in die Gesamtkostenfunktion $K(x)$ für x den Wert 0 einsetzen und erhält die Fixkosten K_f .

Manchmal ist das (Mathematiker*innen-)Leben auch ganz einfach.

Dividiert man die Kosten durch den Output, so erhält man die *durchschnittlichen* Kosten einer einzelnen Einheit, wenn insgesamt x Einheiten produziert werden. Die entsprechende Funktion nennen wir auch **Stückkostenfunktion** oder **Durchschnittskostenfunktion**:

$$k(x) = \frac{K(x)}{x} \quad (5.3)$$

Beispiel 39 Eine Gesamtkostenfunktion sei:

$$K(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 10x + 72$$

Bestimme die Gesamtkosten sowie die Durchschnittskostenfunktion bei einer Produktion von 10, 100 und 500 Stück.

Die Durchschnittskostenfunktion lautet:

$$k(x) = \frac{\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 10x + 72}{x} = \frac{1}{3}x^2 - 2x + 10 + \frac{72}{x}$$

und somit:

$$\begin{aligned} K(500) &= 41.171.738,67 & k(500) &= 82.343,48 \\ K(100) &= 314.405,33 & k(100) &= 3.144,05 \\ K(10) &= 305,33 & k(10) &= 30,53 \end{aligned}$$

Nachfragefunktion

Die **Nachfragefunktion** beschreibt den Zusammenhang zwischen Absatzmenge x und Preis p .

Je nach Sichtweise schreiben wir die Nachfragefunktion als $x(p)$, d.h. wir geben die Absatzmenge in Abhängigkeit vom Preis an, oder $p(x)$, d.h. der Preis wird in Abhängigkeit von der Nachfragemenge betrachtet. Letztgenannte Form nennen wir auch **Preis-Absatz-Funktion** (taucht manchmal auch unter der Abkürzung *PAF* auf).

Preis-Absatz-Funktionen können auch (mathematisch) anspruchsvoll sein. Zum Beispiel wird in heterogenen oligopolistischen Märkten oft eine *doppelt geknickte Preis-Absatz-Funktion* angesetzt. (Auf welchen volkswirtschaftlichen Überlegungen das beruht, wird sich erst in einem späteren Semester erschließen. . .).

Mathematisch formal betrachtet sind die Nachfragefunktion $x(p)$ und die Preis-Absatz-Funktion $p(x)$ jeweils *Umkehrfunktionen* zueinander.

Beispiel 40 Eine Nachfragefunktion lautet

$$x(p) = -10p + 1000$$

Wie lautet die zugehörige PAF?

Die PAF (Preis-Absatz-Funktion) ist nichts anderes als die Umformung der Nachfragefunktion $x(p)$ in die Form $p(x)$. Mathematisch müssen wir also die Umkehrfunktion

bilden:

$$x = -10p + 1000$$

$$10p = 1000 - x$$

$$p = 100 - 0,1x$$

Die PAF lautet demnach $p(x) = 100 - 0,1x$

Erlösfunktion

Als **Erlösfunktion** (auch: *Umsatzfunktion*) bezeichnen wir entweder jene Funktion, die den Zusammenhang zwischen Absatzmenge x und dem Verkaufserlös $E(x)$ angibt, oder die Funktion $E(p)$, die den Verkaufserlös in Abhängigkeit vom Stückpreis beschreibt. Falls dieser Zusammenhang linear ist, hat die Erlösfunktion die Form

$$\begin{aligned} E(x) &= p \cdot x \text{ oder} \\ E(p) &= x \cdot p \end{aligned} \tag{5.4}$$

Oft liegt dabei p selbst auch als Funktion vor, z.B. als Preis-Absatz-Funktion $p(x)$.

Beispiel 41 Die Preis-Absatz-Funktion eines bestimmten Produktes lautet

$$p(x) = 100 - 0,1x$$

Wie lautet die zugehörige Erlösfunktion?

Die Erlösfunktion erhält man aus:

$$E(x) = p(x) \cdot x = (100 - 0,1x) x = 100x - 0,1x^2$$

Gewinnfunktion

Die Definition der **Gewinnfunktion** haben wir schon in Formel 4.46 gesehen:

$$G(x) = E(x) - K(x) \tag{5.5}$$

Die Gewinnfunktion beschreibt also den Gewinn G in Abhängigkeit von der abgesetzten Menge x eines Gutes; ihre Form und ihr Verlauf ergibt sich aus Form und Verlauf der dahinterliegenden Erlös- und Kostenfunktion.

An der *Nullstelle* der Gewinnfunktion liegt der so genannte **Break-Even-Point**: An dieser Stelle wird die Gewinnschwelle überschritten und von hier an ist $E(x)$ größer als $K(x)$, daher wird tatsächlich ein Gewinn gemacht. (Solange der Umsatz kleiner als die Kosten sind, liefert Formel 5.5 ja einen negativen «Gewinn»).

Wenn Erlös- und Kostenfunktion linear sind, lässt sich die Nullstelle der Gewinnfunktion (und somit der Break-Even-Point) auch allgemein angeben:

Beispiel 42 Gegeben sind die Erlösfunktion $E(x)$ und die Kostenfunktion $K(x)$. Gib den Break-Even-Point an.

$$\begin{aligned} E(x) &= p \cdot x \\ K(x) &= k_v \cdot x + K_f \end{aligned}$$

Für den Break-Even-Point benötigen wir die Nullstelle der Gewinnfunktion. Die Gewinnfunktion ist

$$\begin{aligned} G(x) &= E(x) - K(x) = p \cdot x - (k_v \cdot x + K_f) \\ G(x) &= (p - k_v) x - K_f \end{aligned}$$

und davon die Nullstelle:

$$\begin{aligned} (p - k_v) x - K_f &= 0 \\ (p - k_v) x &= K_f \\ x &= \frac{K_f}{p - k_v} \end{aligned}$$

D.h. die Gewinnschwelle wird erreicht (und überschritten), wenn die Stückanzahl dem Verhältnis zwischen Fixkosten und Differenz zwischen Preis und variablen Stückkosten entspricht.

Produktionsfunktion

Die **Produktionsfunktion** beschreibt den Zusammenhang zwischen Input r und Output x eines Produktionsprozesses. r wird auch *Faktoreinsatzmenge* oder *Produktionsfaktor(en)* genannt, x die *Ausbringungsmenge* oder *Produktionsmenge(n)*.

Ein Beispiel für eine Produktionsfunktion ist

$$x(r) = -r^3 + 17r^2 + 60r$$

Sie entspricht der Form nach einer klassischen *Ertragsgesetzlichen Produktionsfunktion* (auch «Ertragsgesetz» genannt). Demzufolge nimmt der Gesamtertrag bei Erhöhung des Faktoreinsatzes zunächst überproportional, später dann nur

Abb. 5.1: Ertragsgesetzliche Produktionsfunktion. Ihre Ursprünge liegen in der landwirtschaftliche Produktion: Der Boden ist zunächst ein Überschussfaktor, mit ständig steigendem Arbeitseinsatz ist seine Aufnahmekapazität aber irgendwann erschöpft.

noch unterproportional zu, um schließlich wieder zurückzugehen. Die graphische Darstellung dieser Funktion ist in Abb.5.1 zu sehen.

Es gibt auch noch andere Arten von Produktionsfunktionen, z.B. eine *neoklassische Produktionsfunktion* der Form $x(r) = a \cdot r^b$ mit entsprechenden Parametern a und b . Dabei wird angenommen (und durch die Funktion modelliert), dass die Produktionsfunktion generell einen steigenden Verlauf hat, der aber immer weiter abflacht. Aus Sicht der Mathematik ist diese Funktion in der Regel einfacher zu handhaben als die ertragsgesetzliche Produktionsfunktion.

Die Funktion

$$\frac{x(r)}{r} \tag{5.6}$$

heißt **Durchschnittsertrags-** oder **Produktivitätsfunktion**. Sie gibt für jede Faktoreinsatzmenge den durchschnittlichen Output pro Stück (bzw. Mengeneinheit) an.

Beispiel 43 *Gib die durchschnittliche Ertragsfunktion für die Produktionsfunktion $x(r) = -r^3 + 17r^2 + 60r$ an:*

$$\frac{x(r)}{r} = \frac{-r^3 + 17r^2 + 60r}{r} = -r^2 + 17r + 60$$

5.4 Grenzfunktionen

Die **erste Ableitung** einer Funktion gibt an, wie sich $f(x)$ ändert, wenn x geändert wird. Das nutzen wir für einige ökonomische Fragestellungen. Wir werden die Funktionen des letzten Abschnitts im Folgenden differenzieren und daraus die entsprechenden **Grenzfunktionen** erhalten.

Die **Grenzkosten** geben an, um wieviel Einheiten die Gesamtkosten steigen (oder fallen), wenn die Produktionsmenge um eine Einheit erhöht (oder reduziert) wird. Die *Grenzkostenfunktion* ist die erste Ableitung der Kostenfunktion, also:

$$K'(x) = \frac{dK}{dx} \quad (5.7)$$

Der **Grenzerlös** gibt an, um wieviel Einheiten der Umsatz variiert, wenn sich die Nachfrage x oder der Preis p um eine Einheit verändern. Die *Grenzerlösfunktion* ist die erste Ableitung der Erlösfunktion:

$$\begin{aligned} U'(x) &= \frac{dU}{dx} \text{ oder} \\ U'(p) &= \frac{dU}{dp} \end{aligned} \quad (5.8)$$

Der **Grenzwinn** gibt an, wie sich der Gewinn bei Veränderung der Absatzmenge um eine Einheit verändert. Die *Grenzwinnfunktion* ist die erste Ableitung der Gewinnfunktion:

$$G'(x) = \frac{dG}{dx} \quad (5.9)$$

Da der Gewinn sich aus der Differenz aus Erlös und Kosten zusammensetzt, gilt auch für den Grenzwinn:

$$\text{Grenzwinn} = \text{Grenzerlös} - \text{Grenzkosten} \quad (5.10)$$

Die **Grenzproduktivität** gibt an, um wieviel Einheiten der Output verändert wird, wenn man den Input um eine Mengeneinheit erhöht. Die Grenzproduktivität kann aus der ersten Ableitung der Produktionsfunktion berechnet werden.

$$x'(r) = \frac{dx}{dr} \quad (5.11)$$

Beispiel 44 Gegeben ist eine Grenzkostenfunktion

$$K'(x) = 2x + 5$$

und wir wissen, dass die Fixkosten $K_f = 100$ betragen. Wie lautet die Kostenfunktion?

Die Grenzkostenfunktion entsteht aus der Kostenfunktion durch Differenzieren. Jetzt müssen wir umgekehrt denken und überlegen:

Welche Funktion ergibt abgeleitet $2x + 5$?

Mathematisch lässt sich das lösen, indem man $2x + 5$ integriert. Auch ohne große Kenntnisse der Integralrechnung lässt sich aber leicht sehen, dass das die Funktion

$$x^2 + 5x + \text{irgendwas}$$

erfüllt. Statt irgendwas verwenden wir die Variable c und erhalten zunächst:

$$K(x) = x^2 + 5x + c$$

Jetzt müssen wir noch c bestimmen. Wir wissen, dass die Fixkosten 100 sind. Daher gilt

$$K(0) = 0^2 + 5 \cdot 0 + c = 100$$

und daher ist $c = 100$ und die gesuchte Kostenfunktion lautet:

$$K(x) = x^2 + 5x + 100$$

5.5 Aufgaben

Aufgabe 29 Gegeben ist die Funktion

$$xy = 5$$

Gesucht ist der Anstieg dieser Funktion. Berechne diesen auf zwei Arten

1. Durch Differenzieren der implizit gegebenen Funktion
2. Durch Umstellen der Funktion in die Form $y = \dots$ und anschließendes Ableiten nach x

und vergleiche deine beiden Lösungen

Aufgabe 30 Eine Stückkostenfunktion lautet:

$$k(x) = 0,05x^2 - x + 10$$

Wie lautet die zugehörige Kostenfunktion?

Aufgabe 31 Die Kosten- und Erlösfunktion eines bestimmten Produktes lauten

$$K(x) = 4x + 200$$
$$E(x) = 6x$$

Ab wieviel Stück bringt die Produktion einen Gewinn ein?

Aufgabe 32 Gegeben ist eine Kostenfunktion

$$K(x) = \frac{5x^3}{x+4}$$

Gib die zugehörige Stückkostenfunktion sowie die Grenzkostenfunktion an.

Aufgabe 33 Bei der Produktion eines bestimmten Gutes geht der Produzent von folgender Preis-Absatz-Funktion aus:

$$p(x) = 100 - 0,1x$$

Die bei der Produktion entstehenden Kosten lassen sich nach folgender Kostenfunktion berechnen:

$$K(x) = 8000 + 0,1x^2$$

Ab welcher Stückzahl entsteht für den Produzenten ein Gewinn, ab welcher Stückzahl gerät die Produktion wieder in eine Verlustzone? Wie hoch sind die zu diesen beiden Absatzmengen (Beginn und Ende der Gewinnzone) zugehörigen Preise?

Numerische Auflösung von Gleichungen

In der Wirtschaftsmathematik benötigen wir manchmal die Nullstellen von Funktionen. Aber es gibt nicht für alle Funktionstypen einfache, geschlossene Formeln zur expliziten Berechnung von Nullstellen. In der Regel reicht uns aber ohnehin ein **Näherungsverfahren** zur Bestimmung von Werten, die mit ausreichender Genauigkeit «sehr nahe» an den Nullstellen sind.

6.1 Das Nullstellenverfahren von Newton und Raphson

Eines dieser Verfahren ist das **Newton-Raphson-Verfahren**¹.

Die Grundidee des Verfahrens ist, die Funktion an einem Startpunkt x_0 , der nach Möglichkeit schon «in der Nähe» der Nullstelle liegt, durch ihre Tangente zu ersetzen und dann nicht die Funktion, sondern die Tangente mit der x -Achse zu schneiden (was mathematisch wesentlich einfacher ist). Dieser Schnittpunkt (den wir mit x_1 bezeichnen) liegt in der Regel dann schon einiges näher beim tatsächlichen Nullpunkt als der Startpunkt x_0 . Wenn wir das mehrmals iterativ durchführen (d.h. wir legen die Tangente an x_1 und schneiden sie wieder mit der x -Achse um x_2 zu erhalten, dann die Tangente an x_2 etc.), nähern wir uns der Nullstelle immer mehr an. Mathematisch geht das so:

1. Im ersten Schritt legen wir einen geschätzten Startwert für die Nullstelle

¹Beschrieben von *Joseph Raphson* (englischer Mathematiker, 1668-1712) in *Analysis aequationum universalis seu ad aequationes algebraicas resolvendas methodus generalis expedita, ex nova infinitarum serierum methodo, deducta ac demonstrata*, erschienen 1690 in London, und – unabhängig davon – von *Isaac Newton* (englischer Physiker, Astronom und Mathematiker, 1643-1727) in der zweiten Auflage der *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica* von 1711.

fest. Wir bezeichnen diesen Startwert mit x_0 und berechnen den Funktionswert $f(x_0)$.

2. Anschließend legen wir (gedanklich) eine Tangente im Punkt x_0 an die Funktion und schneiden sie mit der x -Achse. Praktisch bedeutet das, dass wir $f(x)$ ableiten und den Wert $f'(x_0)$ ausrechnen.

3. Jetzt rechnen wir aus:

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

4. Das wiederholen wir mehrmals hintereinander und erhalten nacheinander die Werte x_2, x_3, x_4, \dots

In der Regel erhalten wir nach einigen Iterationsschritten eine gute Annäherung an die gesuchte Nullstelle – was wir daran merken, dass $f(x_i)$ schon «fast» Null ist. Wir können festlegen, wie genau unser Näherungswert sein soll, zum Beispiel: «auf 7 Nachkommastellen genau», und dann solange iterieren, bis $f(x_i) = 0,0000000$, also «Null auf 8 Nachkommastellen genau» ist.

Hier noch einmal die entscheidende Formel, die uns aus dem i -ten Wert den $(i + 1)$ -ten Schritt liefert:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)} \quad (6.1)$$

Beispiel 45 *Gesucht ist die Nullstelle der Funktion $f(x) = 3x^2 - 8x - 3$. Für die Lösung soll das Näherungsverfahren von Newton-Raphson verwendet werden.*

(Wir könnten natürlich einfach die Formel zur Lösung quadratischer Gleichungen heranziehen, aber hier wollen wir ja das Näherungsverfahren demonstrieren):

Zunächst leiten wir ab:

$$\begin{aligned} f(x) &= 3x^2 - 8x - 3 \\ f'(x) &= 6x - 8 \end{aligned}$$

Beginnen wir mit dem Startwert $x_0 = 0,5$:

$$\begin{aligned} f(0,5) &= 3 \cdot 0,5^2 - 8 \cdot 0,5 - 3 = -6,25 \\ f'(0,5) &= 6 \cdot 0,5 - 8 = -5 \end{aligned}$$

Der nächste Wert ist dann

$$x_1 = 0,5 - \frac{-6,25}{-5} = -0,75$$

Wenn wir das Verfahren fortsetzen kommen wir auf:

i	x_i	$f(x_i)$	$f'(x_i)$
0	0,5	-6,25	-5
1	-0,75	4,6875	-12,5
2	-0,375	0,421875	-10,25
3	-0,33384146	0,00508208	-10,00304878
4	-0,33333341	0,00000077	-10,00000046
5	-0,33333333	0,00000000	-10

D.h. nach dem 5. Iterationsschritt erhalten wir als Lösung für eine Nullstelle $x = -0,3333$.

Nehmen wir einen anderen Startwert, zum Beispiel $x_0 = 5$, dann erhalten wir zunächst

$$f(5) = 3 \cdot 5^2 - 8 \cdot 5 - 3 = 32$$

$$f'(5) = 6 \cdot 5 - 8 = 22$$

und bei mehrmaliger Durchführung der einzelnen Schritte des Newton-Verfahrens:

i	x_i	$f(x_i)$	$f'(x_i)$
0	5	32	22
1	3,545454545	6,347107438	13,27272727
2	3,067247821	0,686045015	10,40348692
3	3,001304064	0,013045737	10,00782438
4	3,00000051	0,00000510	10,00000306
5	3	0,00000000	10

Die zweite Nullstelle ist also $x = 3$.

(Beide Lösungen $(-0,3333$ und $3)$ stimmen mit den Werten überein, die wir erhalten hätten, wenn wir die quadratische Gleichung mit der bekannten Lösungsformel aufgelöst hätten).

Anmerkung: Das Iterationsverhalten der Newton-Raphson-Methode ist von der Form der Funktion und vom gewählten Startwert abhängig. Für die Funktion $27x^3 - 3x + 1 = 0$ benötigt es zum Beispiel 20 Iterationsschritte, um einen auf 3 Nachkommastellen genauen Näherungswert für die Nullstelle $(-0,442)$ zu erhalten.

Das Newton-Raphson-Verfahren setzt außerdem voraus, dass die Funktion, deren Nullstellen wir suchen, (halbwegs einfach und ohne viel Zeitaufwand) dif-

ferenzierbar ist. Ist das nicht der Fall, können wir ein anderes Verfahren verwenden, die so genannte *Regula falsi* (siehe nächster Abschnitt).

6.2 Regula falsi

Das **Regula-falsi-Verfahren** (eigentlich: *regula duarum falsarum positionum*²) verwendet nicht Tangenten an die Funktion, sondern ersetzt die Funktionskurve durch eine Sekante. Man muss dadurch nicht differenzieren, sondern verwendet nur die Funktionswerte selbst.

Ihre Anwendung setzt voraus, dass man zwei Stellen der Funktion kennt, die unterschiedliche Vorzeichen haben. Dazwischen muss dann offensichtlich eine Nullstelle liegen.

Wir starten die Regula falsi demnach mit zwei Startwerten a_0 und b_0 , so dass $f(a_0)$ und $f(b_0)$ unterschiedliche Vorzeichen haben, somit also gilt: $f(a_0) \cdot f(b_0) < 0$. Es spielt dabei keine Rolle, ob $f(a_0)$ oder $f(b_0)$ das positive Vorzeichen hat.

Dann berechnen wir:

$$x_0 = \frac{a_0 \cdot f(b_0) - b_0 \cdot f(a_0)}{f(b_0) - f(a_0)}$$

x_0 liegt jetzt zwischen a_0 und b_0 und ist unsere erste Näherung für die Nullstelle.

Vor dem nächsten Iterationsschritt müssen wir noch das Vorzeichen von $f(x_0)$ feststellen bzw. überprüfen, ob es dasselbe ist wie das von $f(a_0)$ oder das von $f(b_0)$. Praktisch reicht es dazu, das Produkt $f(b_0) \cdot f(x_0)$ zu berechnen und dann je nach Ergebnis zu entscheiden, ob a oder b durch die neu gefundene Lösung c ersetzt werden soll. Konkret:

$$\begin{aligned} a_1 &= b_0 \text{ und } b_1 = x_0 && \text{wenn } f(b_0) \cdot f(x_0) < 0 \\ a_1 &= x_0 \text{ und } b_1 = a_0 && \text{wenn } f(b_0) \cdot f(x_0) > 0 \end{aligned}$$

Hier wieder die allgemeinen Formeln, um im k -ten Iterationsschritt aus den Werten a_k und b_k die Werte für den $k + 1$ -ten Schritt zu erhalten:

$$x_k = \frac{a_k \cdot f(b_k) - b_k \cdot f(a_k)}{f(b_k) - f(a_k)} \quad (6.2)$$

$$\begin{aligned} a_{k+1} &= b_k \text{ und } b_{k+1} = x_k && \text{wenn } f(b_k) \cdot f(x_k) < 0 \\ a_{k+1} &= x_k \text{ und } b_{k+1} = a_k && \text{wenn } f(b_k) \cdot f(x_k) > 0 \end{aligned} \quad (6.3)$$

²was natürlich nicht bedeutet, dass die Regel falsch ist, sondern es ist «Die Regel, die von zwei falschen Positionen ausgeht»

Beispiel 46 Gesucht ist die Nullstelle der Funktion $f(x) = 3x^2 - 8x - 3$. Für die Lösung soll die Regula falsi verwendet werden.

Zunächst benötigen wir zwei Startwerte; wir wählen $a_0 = 0$ und $b_0 = -0,5$. Und somit:

$$\begin{aligned} a_0 &= 0, & f(a_0) &= -3 \\ b_0 &= -0,5, & f(b_0) &= 1,75 \end{aligned}$$

$$x_0 = \frac{0 \cdot 1,75 - (-0,5) \cdot (-3)}{1,75 - (-3)} = -0,3158$$

und

$$f(x_0) = -0,1745$$

Wir sehen, dass $f(b_0) \cdot f(x_0) < 0$, daher werden b_0 zu a_1 und x_0 zu b_1 und der neue Iterationswert ist

$$x_1 = \frac{(-0,5) \cdot (-0,1745) - (-0,3158) \cdot 1,75}{(-0,1745) - 1,75} = -0,3325$$

Nach fünf Iterationsschritten erhalten wir letztlich:

$$\begin{aligned} x_1 &= -0,33249370 \\ x_2 &= -0,33329334 \\ x_3 &= -0,33333143 \\ x_4 &= -0,33333324 \\ x_5 &= -0,33333333 \end{aligned}$$

und somit als eine der gesuchten Nullstellen: $x = -0,33333333$.

Hinweise

1. Näherungsverfahren wie das Newton-Raphson-Verfahren oder die Regula falsi lassen sich (fast) immer anwenden – führen aber nicht immer zu einem (sinnvollen) Ergebnis. Man kann zum Beispiel das Newton-Raphson-Verfahren auf die Funktion $x^2 + 1 = 0$ anwenden, obwohl sie gar keine (reelle) Nullstelle hat. Das Verfahren läuft dann unendlich lang, weil es nie einen Wert ergibt, der nahe genug an Null liegt. (Tatsächlich konvergiert in diesem Beispiel die Folge an Werten, die wir der Reihe nach erhalten, überhaupt nicht...). Falls man das Ganze programmiert ist es daher wichtig, als Abbruchkriterium auch eine Maximalanzahl an Iterationsschritten einzubauen.

Das Interessante an der Regula falsi ist, dass wir sie auch verwenden können, wenn wir nicht-analytische Funktion vorliegen haben. Es könnte sich sogar um eine «Blackbox-Funktion» handeln, also eine, wo wir selber gar nicht genau wissen, wie die Funktionswerte berechnet werden (sie aber zum Beispiel mit einem Computerprogramm berechnen können).

In *MS Excel* zum Beispiel gibt es die Funktion `=NORM.VERT`, die den Wert der Verteilungsfunktion einer normalverteilten Zufallsgröße ausgeben kann^a. Wir können nun zum Beispiel folgende Nullstelle ausrechnen^b:

$$= \text{NORM.VERT}(50; 40; x; \text{WAHR}) - \text{NORM.VERT}(30; 40; x; \text{WAHR}) - 0,9545 = 0$$

Sobald wir zwei Startwerte kennen, die unterschiedliche Vorzeichen haben, können wir loslegen und die Regula falsi anwenden. Für die Berechnung der Funktionswerte $f(x_i)$ verwenden wir die oben angegebene *Excel*-Funktion, für die Berechnung von a_i , b_i und x_i die Formeln (6.2) und (6.3).

Wenn du mit $a_0 = 4$ und $b_0 = 6$ startest, erhältst du nach dem 5. Iterationsschritt den Wert $x_5 = 5,0000$.

^a«Verteilungsfunktion», «normalverteilt» und «Zufallsgröße» sind Begriffe aus der Statistik. Im Moment müssen wir gar nicht genau wissen, was sie bedeuten oder wie *MS Excel* die Funktionswerte berechnet – eben eine richtige *Blackbox*.

^bSie gibt an, welche Standardabweichung eine normalverteilte Zufallsgröße mit Erwartungswert 40 haben müsste, damit ungefähr 95,45% der Werte einer Stichprobe dieser Zufallsgröße zwischen 30 und 50 liegen.

Die Regula falsi kann auch mit Blackbox-Funktionen rechnen.

2. Liegt beim Newton-Raphson-Verfahren zwischen dem Startwert x_0 und der tatsächlichen Nullstelle ein Wendepunkt, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Verfahren zu keiner Lösung führt.
3. Wenn wir eine Funktion nicht differenzieren können, können wir das Newton-Raphson-Verfahren nicht anwenden.
4. Die Regula falsi funktioniert nicht, wenn wir nicht zwei Startwerte mit unterschiedlichen Vorzeichen finden.
5. Auch wenn am Anfang dieses Kapitels stand, dass die hier beschriebenen Näherungsverfahren der Bestimmung von Nullstellen dienen: Man kann nicht nur fragen, an welcher Stelle die Funktion den Wert Null hat, sondern auch jeden beliebigen anderen Funktionswert hinterfragen. Wenn wir zum Beispiel wissen wollen, an welcher Stelle die Funktion $f(x) =$

$3x^2 - 8x - 3$ den Wert 2 hat, müssen wir nur umformen:

$$\begin{aligned} 3x^2 - 8x - 3 &= 2 & | - 2 \\ 3x^2 - 8x - 5 &= 0 \end{aligned}$$

und schon haben wir wieder eine Nullstelle zu berechnen.

6.3 Quasi-grafische Verfahren

Früher hat man sich in ingenieurmäßigen Anwendungen manchmal auch grafischer Methoden bedient, um die Nullstellen von Funktionen zu finden. Dazu hat man die Funktion (auf ein so genanntes «Millimeterpapier»³) gezeichnet und dann nachgemessen, wo sie die x -Achse schneidet.

Heute spielt das keine Rolle mehr, allerdings gibt es Programme und Webanwendungen, die diesen Vorgang simulieren und Funktionsgraphen nicht nur visualisieren können, sondern gleich auch Nullstellen und andere spezifische Punkte (Extremwerte, Schnittpunkt mit der y -Achse etc.) einzeichnen und auch die numerischen Werte dazu liefern.

Ein Beispiel ist der Grafikrechner www.geogebra.org/graphing.

6.4 Aufgaben

Aufgabe 34 Verwende das Newton-Raphson-Verfahren, um den Wert für $\sqrt{2}$ zu berechnen.

Aufgabe 35 Formel 4.26 (S. 68) gibt an, wie man bei einer Annuitätentilgung bei gegebenem Kreditzinssatz die jährliche Annuität A für eine Kreditlaufzeit von n Jahren berechnen kann:

$$A = S_0 \cdot \frac{q^n \cdot (q - 1)}{q^n - 1}$$

Wir stellen jetzt die umgekehrte Frage: Welchen Zinssatz braucht es, damit wir eine Anfangsschuld von $S_0 = 100.000$ € mit einer jährlichen Annuität von $A = 10.000$ € über $n = 20$ Jahre hinweg den Kredit zurückgezahlt haben?

Das Beispiel soll entweder mit der Regula falsi oder der Methode von Newton-Raphson gelöst werden.

³siehe z.B. de.wikipedia.org/wiki/Millimeterpapier

Lösungen zu den Aufgaben

1

Zeige, dass gilt:

$$\binom{p}{n} = \binom{p}{p-n}$$

$$\binom{p}{n} = \frac{p!}{n!(p-n)!} = \frac{p!}{(p-n)!n!} = \frac{p!}{(p-n)!(p-p+n)!} = \binom{p}{p-n}$$

2

Wandle den folgenden Ausdruck so um, dass er ausschließlich aus Summen (oder Differenzen) einzelner Logarithmen (von p, q und r) besteht:

$$\log_b \left(\frac{p \cdot q}{r} \right) = \log_b(p \cdot q) - \log_b(r) = \log_b(p) + \log_b(q) - \log_b(r)$$

3

Welche Zahl hat den natürlichen Logarithmus 10?

Die Umkehrfunktion zur Logarithmusfunktion ist die Exponentialfunktion. Wir müssen also rechnen:

$$\exp(10) = e^{10} = 22026,46579$$

Somit hat die Zahl 22026,46579 den natürlichen Logarithmus 10, was wir auch leicht überprüfen können:

$$\ln(22026,46579) = 10$$

4

$$\begin{aligned}\log_{\sqrt[4]{4}} \left(\log_4 \left(\sqrt{4} \right) \right) &= 1 \\ \log_{\sqrt[4]{4}} \left(\log_4 \left(\sqrt{\sqrt{4}} \right) \right) &= 2 \\ \log_{\sqrt[4]{4}} \left(\log_4 \left(\sqrt{\sqrt{\sqrt{4}}} \right) \right) &= 3 \\ \log_{\sqrt[4]{4}} \left(\log_4 \left(\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{4}}}} \right) \right) &= 4 \\ \log_{\sqrt[4]{4}} \left(\log_4 \left(\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{4}}}}} \right) \right) &= 5\end{aligned}$$

(Das lässt sich beliebig fortsetzen und kann auf jede natürliche Zahl n angewandt werden. Die Anzahl der «Wurzeln» ergibt n . Kannst du angeben, warum das so ist?).

5

Gib die erste und zweite Ableitung von $y = x^3 + e^x$ an.

$$(x^3 + e^x)' = 3x^2 + e^x$$

und

$$(x^3 + e^x)'' = (3x^2 + e^x)' = 6x + e^x$$

6

Gesucht ist

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{e^x}{x} \right) = \frac{d}{dx} (e^x \cdot x^{-1}) = \frac{e^x}{x} + e^x (-1x^{-2}) = \frac{e^x x}{x^2} - \frac{e^x}{x^2} = \frac{e^x (x - 1)}{x^2}$$

7

Wandle die folgende im Duodezimalsystem (Basis $B = 12$) gegebene Zahl ins Dezimalsystem um:

$$5954_{12} = 5 \cdot 12^3 + 9 \cdot 12^2 + 5 \cdot 12^1 + 4 \cdot 12^0 = 8640 + 1296 + 60 + 4 = \underline{\underline{10.000}}$$

8

Setze zwischen die folgenden, in unterschiedlichen Systemen angegebenen Zahlen die mathematisch richtigen Vergleichssymbole $<$, \leq , $>$, \geq , oder $=$

$$1100_2 \quad 14_8 \quad 12_{10} \quad C_{16}$$

Um die Zahlenwerte vergleichen zu können, müssen wir sie alle ins selbe System umwandeln, zum Beispiel ins 10er-System:

$$0b1100 = 12$$

$$0o14 = 12$$

$$0xC = 12$$

Offenbar haben also alle denselben Wert, daher können wir schreiben:

$$1100_2 = 14_8 = 12_{10} = C_{16}$$

9

Gegeben sind die drei Zahlen x, y und z (in jeweils einem anderen Zahlensystem): $x = 0b100000000$, $y = 0o400$, $z = 0x100$.

Welchen Wert hat das arithmetische Mittel aus diesen drei Zahlen (a) im Dualsystem, (b) im Oktalsystem, (c) im Hexadezimalsystem?

Das arithmetische Mittel aus drei Zahlen ist bekanntlich die Summe der Zahlen dividiert durch die Anzahl der Zahlen. Der Einfachheit halber rechnen wir alle Zahlen ins Dezimalsystem um – weil in diesem System sind wir es gewohnt, Summen zu bilden, zu zählen und zu dividieren.

$$0b100000000 = 1 \cdot 2^8 = 256_{10}$$

$$0o400 = 4 \cdot 8^2 = 4 \cdot 64 = 256_{10}$$

$$0x100 = 1 \cdot 16^2 = 256_{10}$$

Die Summe dividiert durch 3 ergibt im Dezimalsystem 256_{10} , somit ist das arithmetische Mittel gleich

$$\underline{\underline{\bar{X} = 100000000_2 = 400_8 = 100_{16}}}$$

10

0b1111111111111111 ist die größte 16stellige Dualzahl. Im Hexadezimalsystem entspricht dies 0xFFFF, das ist gleichzeitig die größte 4stellige Hexadezimalzahl. Im Oktalsystem entspricht dem eine 6stellige Zahl. Ist das die größte sechsstellige Oktalzahl?

Die Umwandlung ins Oktalsystem ergibt:

$$\begin{array}{cccccccccccc} 0 & 0 & 1 & | & 1 & 1 & 1 & | & 1 & 1 & 1 & | & 1 & 1 & 1 & | & 1 & 1 & 1 & | & 1 & 1 & 1 & \text{dual} \\ \hline & & & & 1 & & & & 7 & & & & 7 & & & & 7 & & & & 7 & & & & \text{oktal} \end{array}$$

was aber offenbar nicht die größte sechsstellige Oktalsystem ist. (Das wäre 777777₈).

11

In seiner Romanreihe «Per Anhalter durch die Galaxis» behauptet der Autor *Douglas Adams*, dass die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und allem anderen (*life, the universe and everything*) 42 lautet. Im «Restaurant am Ende des Universums», dem zweiten Buch dieser Reihe wird auch beispielhaft eine Frage angegeben, auf die diese Antwort zutrifft, nämlich: *Was ergibt 6 multipliziert mit 9?*

Welche Basis muss ein Zahlensystem haben, damit gilt: $6 \times 9 = 42$?

Im Dezimalsystem ist $6 \times 9 = 54$, damit scheidet das Dezimalsystem ($B = 10$) schon einmal aus.

Wir wissen zwar (noch) nicht, welche Basis B in dem Beispiel verwendet wurde, aber wir können die Zahlen 6, 9 und 42 aus einem beliebigen System in das Dezimalsystem umwandeln:

$$\begin{aligned} 6 &= 6 \cdot B^0 = 6 \\ 9 &= 9 \cdot B^0 = 9 \\ 42 &= 4 \cdot B^1 + 2B^0 = 4 \cdot B^1 + 2 \end{aligned}$$

Das Produkt muss (im Dezimalsystem) 54 ergeben, das heißt $4 \cdot B^1 + 2 = 54$ und daraus:

$$\begin{aligned} 4B + 2 &= 54 \\ 4B &= 52 \\ \underline{\underline{B}} &= \underline{\underline{13}} \end{aligned}$$

12

Gegeben sind drei Mengen:

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid 1 \leq x \leq 12\}$$

$$B = \{x \in A \mid x \text{ ist durch 3 ohne Rest teilbar}\}$$

$$C = \{x \in A \mid x \text{ ist eine Primzahl}\}$$

(a) Gib die Mengen A, B und C explizit an

(b) Gib die Mengen $(A \cap B)$, $(A \cap C)$, $(B \cap C)$ und $(A \cap B \cap C)$ an

(a)

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$$

$$B = \{3, 6, 9, 12\}$$

$$C = \{2, 3, 5, 7, 11\}$$

(b)

$$A \cap B = \{3, 6, 9, 12\}$$

$$A \cap C = \{2, 3, 5, 7, 11\}$$

$$B \cap C = \{3\}$$

$$A \cap B \cap C = \{3\}$$

13

Zeige in einer Wahrheitstabelle, dass $(p \Rightarrow q)$ genau dann wahr ist, wenn $(\neg p \vee q)$ wahr ist.

p	q	$\neg p$	$p \Rightarrow q$	$\neg p \vee q$
w	w	f	w	w
w	f	f	f	f
f	w	w	w	w
f	f	w	w	w

14

Zeige, dass die Kontravalenz formal eine negierte Äquivalenz ist und Folgendes gilt: $p \nabla q = \neg(p \Leftrightarrow q)$

p	q	$p \nabla q$	$p \Leftrightarrow q$	$\neg(p \Leftrightarrow q)$
0	0	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0

15

Gib die Werte der jeweiligen Booleschen Funktionen an (ausgehend von den gegebenen Werten für x und y):

x	0 0 1 1
y	0 1 0 1
$x \cdot 0$	0 0 0 0
$x \cdot y$	0 0 0 1
$x \cdot \bar{y}$	0 0 1 0
x	0 0 1 1
$\bar{x} \cdot y$	0 1 0 0
y	0 1 0 1
$x \cdot \bar{y} + \bar{x} \cdot y$	0 1 1 0
$x + y$	0 1 1 1
$\overline{x + y}$	1 0 0 0
$x \cdot y + \bar{x} \cdot \bar{y}$	1 0 0 1
\bar{y}	1 0 1 0
$x + \bar{y}$	1 0 1 1
\bar{x}	1 1 0 0
$\bar{x} + y$	1 1 0 1
$\overline{\bar{x} \cdot \bar{y}}$	1 1 1 0
$x + 1$	1 1 1 1
$x \cdot 1$	0 0 1 1

16

Vereinfache die folgenden Booleschen Ausdrücke jeweils zu einem Produkt, in dem die Elemente x, y und z nur maximal einmal vorkommen (oder – wenn möglich – überhaupt nur 0 oder 1 vorkommen):

(a) $xyx'z$

(b) $xyzy$

(c) $xyz'yx$

(d) $xyz'yx'z'$

Zur Lösung benötigen wir im Wesentlichen das Kommutativgesetz, das Idempotenzgesetz und das Inverse Element:

(a) $xyx'z = xx'yz = 0yz \quad (= 0)$

(b) $xyzy = xyyz \quad (= xyz)$

(c) $xyz'yx = xxyyz' \quad (= xyz')$

(d) $xyz'yx'z' = xx'yyz'z' = 0yz' \quad (= 0)$

17

Vereinfache den folgenden Booleschen Ausdruck:

$$(ab + cde) [ab + c' + d' + e'] = ?$$

$$\begin{aligned} & (ab + cde) (ab + c' + d' + e') = \\ & ab + abc' + abd' + abe' + abcde + cc'de + cdd'e + cdee' = \\ & ab + abc' + abd' + abe' + abcde = \\ & ab(1 + c' + d' + e' + cde) = \boxed{ab} \end{aligned}$$

18

Zeige, dass sich jede Disjunktion durch Negationen und Konjunktionen ausdrücken lässt.

$$a + b = \bar{\bar{a}} + \bar{\bar{b}} = \overline{\bar{a}\bar{b}}$$

19

Jemand zahlt einmalig 7.200 € ein und lässt das Geld dort 6 Jahre liegen. Der Zinssatz beträgt 4% *p.a.*. Wieviele Zinsen hat dieses Kapital nach 6 Jahren lukriert?

$$K_6 = 7.200 \cdot 1,04^6 = 9.110,30$$

$$\text{und } 9.110,30 - 7.200,00 = 1.910,30$$

Damit hat das eingesetzte Kapital 1.910,30 € an Zinsen lukriert.

20

Ein Vater hat bei der Geburt seines Kindes 7.007 € zur Verfügung und möchte diesen Betrag so anlegen, dass er seinem Kind zum 18. Geburtstag 20.000 € für «den Start ins Leben» mitgeben kann. Zu welchem Zinssatz muss er das Kapital veranlagen, damit dies gelingt?

$$\begin{aligned} 20000 &= 7007 \cdot q^{18} \\ q &= \sqrt[18]{\frac{20000}{7007}} \\ q &= 1,06 \end{aligned}$$

und da $i = q - 1$, ist der gesuchte Zinssatz $i = 6\%$.

21

Eine Sparkasse bietet eine Sparform (ohne Bindung) mit einer Verzinsung von 0,25% *p.a.* an. Wie lange dauert es damit, bis sich ein Betrag von 1 € verdoppelt hat? (Ignoriere bei der Berechnung die 25%-ige Kapitalertragssteuer)

$$\begin{aligned} K_n &= K_0 \cdot q^n \\ 2 &= 1 \cdot (1,0025)^n \\ \ln(2) &= n \cdot \ln(1,0025) \\ n &= \frac{\ln(2)}{\ln(1,0025)} = \underline{\underline{277,6}} \end{aligned}$$

Es dauert also beinahe 278 Jahre, bis sich der Betrag verdoppelt hat.

22

Welchem durchschnittlichen jährlichen Zinssatz entspricht die wechselnde Verzinsung im Beispiel 25?

Bei der Multiplikation mit mehreren Faktoren ist der durchschnittliche Faktor nicht durch das *arithmetische* Mittel gegeben, sondern durch das *geometrische*

Mittel. Das geometrische Mittel aus n Zahlen ist die n -te Wurzel des Produkts der n Zahlen. Bei uns also:

$$\sqrt[7]{1,025 \cdot 1,0275 \cdot 1,0325 \cdot 1,0375 \cdot 1,04 \cdot 1,0450^2} = 1,036$$

Die angegebenen Zinssätze ergeben also einen durchschnittlichen jährlichen Zinsfaktor von 1,036 bzw. einen Zinssatz von 3,6%

23

Jemand legt jährlich zum Jahresende 1.000 € auf ein Sparbuch ($i = 3,5\%$), wobei sich diese Sparleistung dynamisch um jährlich 1,5% erhöht. Wie hoch ist der Rentenendwert nach 10 Jahren?

Vergleiche dieses Ergebnis mit dem Ergebnis einer Rentenrechnung ohne Dynamisierung (d.h. bei einer gleichbleibenden Sparleistung von 1.000 € pro Jahr).

Mit $r = 1000$, $i = 0,035$, $k = 0,015$ und $n = 10$ ergibt der Rentenendwert bei jährlicher Dynamisierung nach Formel (4.16):

$$R_{dyn} = 12.502,90$$

Ohne Dynamisierung ergäbe sich (nach 4.12):

$$R_n = 11.731,39$$

24

Wie lange kann ein Erbe von einer Erbschaft in der Höhe von 360.000 € leben, wenn er jährlich vorschüssig 36.000 € entnimmt und den Rest zu 3,5% p.a. anlegt?

$$\begin{aligned} 360000 &= 36000 \frac{1,035 - 1,035^{(1-n)}}{0,035} \\ 1,035 - \frac{360000 \cdot 0,035}{36000} &= 1,035^{(1-n)} \\ n &= 1 - \frac{\ln\left(1,035 - \frac{360000 \cdot 0,035}{36000}\right)}{\ln 1,035} \\ n &= 11,998 \end{aligned}$$

d.h. der Erbe kann ca. 12 Jahre lang von dieser Erbschaft leben.

25

Jemand hat für zwei Jahre 1.000 € ausgeliehen und zahlt das am Ende des ersten und am Ende des zweiten Jahres jeweils mit $A = 546,20$ zurück. Welcher Zinssatz war da offenbar vereinbart?

$$\begin{aligned} 546,2 &= 1000 \cdot \frac{q^2(q-1)}{q^2-1} = 1000 \cdot \frac{q^2(q-1)}{(q+1)(q-1)} = 1000 \cdot \frac{q^2}{(q+1)} \\ 546,2(q+1) &= 1000q^2 \\ 1000q^2 - 546,2q - 546,2 &= 0 \end{aligned}$$

Diese quadratische Gleichung hat die Lösungen $-0,515$ und $1,061$, wobei der negative Wert offenbar nicht für den Zinssatz in Frage kommt. Daher ist die Lösung:

$$i = q - 1 = 0,061 = \underline{\underline{6,1\%}}$$

26

Jemand hat einen Kredit von 10.000 € aufgenommen (zu 3,5% p.a.) und zahlt ihn nachschüssig innerhalb von zehn Jahren monatlich zurück (also in $10 \times 12 = 120$ Tilgungsraten). Wie hoch sind die monatlichen Annuitäten?

Mit $S_0 = 10.000$, $i = 0,035$, $n = 10$ und $m = 12$ ergibt sich: $A_m = \underline{\underline{98,89}}$

27

Im Beispiel 35 wurden Daten für die variablen Kosten herangezogen, die zwar im Detail nicht aufgelistet sind, aber offenbar auf einer bestimmten Anzahl von zu produzierenden Einheiten pro Jahr beruhen; konkret wurde mit jeweils $x = 10.000$ Stück pro Jahr gerechnet. (Woraus sich leicht die jeweiligen Kosten k_v pro Stück für Maschine A und Maschine B ausrechnen lassen...).

Die technische Kapazität der Maschine B würde aber sogar die Erzeugung von 15.000 Stück pro Jahr zulassen. Wenn nun das Unternehmen bestrebt ist, mit Maschine B pro Jahr diese maximale Planmenge von 15.000 Stück zu erzeugen und abzusetzen, wie würde dann die Investitionsentscheidung auf Basis des Kostenvergleichs zwischen Maschine A (nach wie vor mit einer Kapazität von 10.000 Stück) und B aussehen?

Ändern wir die geplante Stückmenge von Maschine B auf 15.000, dann ändern sich auch die variablen Kosten auf $K_v = 24000$, die Gesamtkosten für Maschine B steigen auf 38.780 €.

Bei einer reinen Kostenvergleichsrechnung würde sich somit nichts an der Entscheidung für Maschine A ändern.

28

Welche der beiden Alternativen aus Beispiel 36 weist einen höheren Return on Investment $R(x)_{roi}$ auf?

Für Maschine A beträgt der $ROI_A = \frac{20.480}{44.000} = 46,5\%$,
für Maschine B $ROI_B = \frac{36.220}{66.000} = 54,9\%$.

Maschine B weist also einen höheren Return on Investment auf.

29

Gegeben ist die Funktion

$$xy = 5$$

Gesucht ist der Anstieg dieser Funktion. Berechne diesen auf zwei Arten

1. Durch Differenzieren der implizit gegebenen Funktion
2. Durch Umstellen der Funktion in die Form $y = \dots$ und anschließendes Ableiten nach x

und vergleiche deine beiden Lösungen.

Implizites Differenzieren ergibt:

$$\begin{aligned}\frac{d(x \cdot y)}{dx} &= \frac{d(5)}{dx} \\ 1 \cdot y + x \cdot y' &= 0 \\ x \cdot y' &= -y \\ y' &= -\frac{y}{x}\end{aligned}$$

Lösen wir hingegen zuerst nach y auf, so erhalten wir:

$$y = \frac{5}{x}$$

was sich ganz leicht ableiten lässt:

$$y' = -\frac{5}{x^2}$$

Auf den ersten Blick schaut es vielleicht so aus, als wären das zwei unterschiedliche Ergebnisse für den Anstieg. Tatsächlich können wir aber in das Ergebnis der impliziten Differentiation $y = \frac{5}{x}$ einsetzen und erhalten:

$$y' = -\frac{y}{x} = -\frac{1}{x} \left(\frac{5}{x} \right) = -\frac{5}{x^2}$$

und sehen, dass doch das erwartete Ergebnis herauskommt (Nämlich die Gleichheit des Anstieges, egal, auf welche Art wir ihn berechnen).

30

Eine Stückkostenfunktion lautet:

$$k(x) = 0,05x^2 - x + 10$$

Wie lautet die zugehörige Kostenfunktion?

Die Stückkostenfunktion erhält man aus der Kostenfunktion, indem man diese durch x dividiert (vgl. Formel 5.3). Für die umgekehrte Aufgabenstellung muss man offenbar die Stückkostenfunktion mit x multiplizieren und erhält die Kostenfunktion:

$$K(x) = 0,05x^3 - x^2 + 10x$$

31

Die Kosten- und Erlösfunktion eines bestimmten Produktes lauten

$$K(x) = 4x + 200$$

$$E(x) = 6x$$

Ab wieviel Stück bringt die Produktion einen Gewinn ein?

$$G(x) = E(x) - K(x) = 6x - (4x + 200) = 2x - 200$$

davon die Nullstelle:

$$2x - 200 = 0$$

$$x = 100$$

D.h. bei 100 Stück wird die Gewinnschwelle überschritten.

32

Gegeben ist eine Kostenfunktion

$$K(x) = \frac{5x^3}{x+4}$$

Gib die zugehörige Stückkostenfunktion sowie die Grenzkostenfunktion an.

Für die Stückkostenfunktion müssen wir den Quotienten $\frac{K(x)}{x}$ bilden:

$$\frac{K(x)}{x} = \frac{5x^3}{(x+4)x} = \frac{5x^2}{\underline{\underline{(x+4)}}}$$

für die Grenzkostenfunktion $K(x)$ ableiten:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{5x^3}{(x+4)} \right) = \frac{15x^2(x+4) - 5x^3}{(x+4)^2} = \frac{15x^3 + 60x^2 - 5x^3}{(x+4)^2} = \frac{10x^2(x+6)}{\underline{\underline{(x+4)^2}}}$$

33

Bei der Produktion eines bestimmten Gutes geht der Produzent von folgender Preis-Absatz-Funktion aus:

$$p(x) = 100 - 0,1x$$

Die bei der Produktion entstehenden Kosten lassen sich nach folgender Kostenfunktion berechnen:

$$K(x) = 8000 + 0,1x^2$$

Ab welcher Stückzahl entsteht für den Produzenten ein Gewinn, bei welcher Stückzahl gerät die Produktion in eine Verlustzone? Wie hoch sind die zum Beginn und Ende der Gewinnzone zugehörigen Preise?

Für die Gewinnfunktion benötigen wir die Erlösfunktion $E(x)$ und die Kostenfunktion $K(x)$; letztere ist bereits in der Angabe enthalten. Die Erlösfunktion erhalten wir aus der PAF:

$$E(x) = p(x) \cdot x = (100 - 0,1x) x = 100x - 0,1x^2$$

und damit die Gewinnfunktion:

$$G(x) = E(x) - K(x) = 100x - 0,1x^2 - 8000 - 0,1x^2 = -0,2x^2 + 100x - 8000$$

Von dieser Gewinnfunktion benötigen wir die Nullstellen. Sie lauten:

$$x_1 = 100 \quad x_2 = 400$$

Jetzt müssen wir noch überlegen, was zwischen diesen beiden Grenzen passiert? Ist das die Gewinn- oder die Verlustzone?

Entweder wir haben eine Vorstellung davon, wie die durch $G(x)$ gegebene Parabel aussieht, oder wir skizzieren sie schnell, oder wir probieren einfach drei Punkte aus:

An einer Stelle «links vom Intervall», also $x < 100$, z.B. bei $x = 50$ ergibt die Gewinnfunktion $G(x) = -3500$, also einen Verlust.

An einer Stelle $100 < x < 400$, z.B. bei $x = 250$, erhalten wir: $G(x) = 4500$, also einen Gewinn.

An einer Stelle «rechts vom Intervall», $x > 400$, z.B. bei $x = 500$, ist $G(x) = -8000$, wir sind somit wieder in der Verlustzone.

Somit lautet die Antwort: Ab einer (produzierten und abgesetzten) Stückzahl von 100 Stück entsteht ein Gewinn, ab 400 Stück wieder ein Verlust.

Die zugehörigen Preise sind $p(100) = 90$ bzw. $p(400) = 60$ GE.

34

Verwende das Newton-Raphson-Verfahren, um den Wert für $\sqrt{2}$ zu berechnen.

Das Newton-Raphson-Verfahren kann Nullstellen berechnen; wir benötigen also eine Funktion der Form $f(x) = 0$, damit wir es anwenden können.

Wir suchen jenen Wert x , für den gilt: $x = \sqrt{2}$, oder anders ausgedrückt:

$$x^2 = 2$$

was wir umformen können zu:

$$x^2 - 2 = 0$$

Die gesuchte Funktion ist also:

$$f(x) = x^2 - 2$$

und ihre Ableitung:

$$f'(x) = 2x$$

Wählen wir als Startwert $x_0 = 1$, dann ist

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 1 - \frac{-1}{2} = 1,5$$

und in weiterer Folge:

i	x_i	$f(x_i)$	$f'(x_i)$
0	1	-1	2
1	1,5	0,25	3
2	1,41666667	0,0069444	2,83333333
3	1,41421569	0,00000601	2,82843137
4	1,41421356	0,00000000	2,82842712

D.h. $\sqrt{2} = \underline{1,41421356}$.

35 Formel 4.26 (S. 68) gibt an, wie man bei einer Annuitätentilgung bei gegebenem Kreditzinssatz die jährliche Annuität A für eine Kreditlaufzeit von n Jahren berechnen kann:

$$A = S_0 \cdot \frac{q^n \cdot (q - 1)}{q^n - 1}$$

Wir stellen jetzt die umgekehrte Frage: Welchen Zinssatz braucht es, damit wir eine Anfangsschuld von $S_0 = 100.000 \text{ €}$ mit einer jährlichen Annuität von $A = 10.000 \text{ €}$ über $n = 20$ Jahre hinweg den Kredit zurückgezahlt haben?

Das Beispiel soll entweder mit der Regula falsi oder der Methode von Newton-Raphson gelöst werden.

(Hinweis: Beachte bei diesem Beispiel, dass bei den Zwischenergebnissen manchmal gerundete Zahlen stehen, die Berechnungen aber mit voller Genauigkeit durchgeführt wurden.)

Zunächst einmal müssen wir (für beide Methoden) die Formel in die Form $f(x) = 0$ bringen und können dabei auch gleich ein wenig vereinfachen:

$$\begin{aligned} A &= S_0 \cdot \frac{q^n \cdot (q-1)}{q^n - 1} \\ 10.000 &= 100.000 \cdot \frac{q^{20} \cdot (q-1)}{q^{20} - 1} \\ 1 &= 10 \cdot \frac{q^{20} \cdot (q-1)}{q^{20} - 1} \\ q^{20} - 1 &= 10q^{20} \cdot (q-1) \\ 10q^{21} - 10q^{20} - q^{20} + 1 &= 0 \\ 10q^{21} - 11q^{20} + 1 &= 0 \end{aligned}$$

Als Startwert nehmen wir einen Zinssatz von $i = 7\%$ und somit $q = 1 + i = 1,07$

Die Lösung nach der Regula falsi: Neben dem Startwert $a_0 = 1,07$ benötigen wir noch einen Wert b_0 , sodass die Funktionswerte $f(a_0)$ und $f(b_0)$ unterschiedliche Vorzeichen haben. $b_0 = 1,08$ erfüllt das zum Beispiel.

Zunächst können wir x_0 aus Formel 6.2 berechnen:

$$x_0 = \frac{1,07 \cdot 0,068 - 1,08 \cdot (-0,161)}{0,068 - (-0,161)} = 1,077035$$

und weiter:

$$\begin{aligned} f(x_0) &= -0,013 \\ f(b_0) \cdot f(x_0) &= -0,001 < 0 \end{aligned}$$

d.h. wir können im nächsten Schritt ansetzen:

$$\begin{aligned} a_1 &= b_0 = 1,08 \\ b_1 &= x_0 = 1,077035 \\ x_1 &= \frac{1,08 \cdot (-0,013) - 1,077035 \cdot 0,068}{(-0,013) - 0,068} = 1,077516 \end{aligned}$$

und letztlich die folgenden Iterationswerte:

$$\begin{aligned} x_1 &= 1,077516 \\ x_2 &= 1,077545 \\ x_3 &= 1,077547 \\ x_4 &= 1,077547 \end{aligned}$$

q ist somit 1,07755 und der gesuchte Zinssatz $i = q - 1 = \underline{7,755\%}$.

Die Lösung nach der Methode von Newton-Raphson:

$$f(q) = 10q^{21} - 11q^{20} + 1$$

Ableitung:

$$f'(q) = 210q^{20} - 220q^{19}$$

Mit dem Startwert $q_0 = 1,07$ ergibt sich:

i	q_i	$f(q_i)$	$f'(q_i)$
0	1,07	-0,160905	16,997679
1	1,07947	0,052348	28,593295
2	1,07764	0,002308	26,094273
3	1,07755	0,000005	25,976859
4	1,07755	0,000000	25,976593

Und aus $q = 1,07755$ der gesuchte Zinssatz $i = q - 1 = \underline{7,755\%}$.